

**ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı**

**ARTAN KÜRESEL SU SORUNU BAĞLAMINDA
FIRAT-Dicle ÖRNEĞİ VE BÖLGESEL ÇATIŞMA
RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

(Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi)

Birol AKDUMAN

Lefkoşa - 2014

**ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı**

**ARTAN KÜRESEL SU SORUNU BAĞLAMINDA
FIRAT-Dicle ÖRNEĞİ VE BÖLGESEL ÇATIŞMALAR
RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

(Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi)

Birol AKDUMAN

**Danışman
Yrd. Doç. Dr. Ergün ÖZGÜR**

Lefkoşa - 2014

**ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ**

TEZ ONAY SAYFASI

Uluslararası İktisadi İlimler Anabilim Dalı'nda, 20121289 numaralı, Birol AKDUMAN'ın hazırladığı "Artan Küresel Su Sorunu Bağlamında Fırat-Dicle Örneği ve Bölgesel Çatışma Riskinin Değerlendirilmesi" Yüksek Lisans Tezi ile ilgili savunması yapılmış ve adayın çalışmasının başarılı olduğuna oy birliğiyle oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Tez Savunma Günü:

Jüri üyeleri

İmza

1) Tez Danışmanı

Yrd. Doç. Dr. Ergün ÖZGÜR

.....

2) Üye

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAY

.....

3) Üye

Yrd. Doç. Dr. Julie Alev D LMAÇ

.....

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Hikmet SEÇİM

TE EKKÜR

Ara tırmalarım sırasında, engin bilgileriyle bana yol gösteren, kaynaklara ulaşmam konusunda yardımcı olan saygıde er hocam Yrd. Doç. Dr. Ergün ÖZGÜR'e, desteğini her zaman yanımda hissettiğim aileme, tezimi yazma aşamasında bana yardımcı olan arkadaşlarıma, burada adı geçmeyen diğer değerli hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

ÖZET

Fırat-Dicle havzasının kıyda ları olan Türkiye, Suriye ve Irak'ın 1950'lerden itibaren havza suları üzerindeki kullanımlarını artırmaları, su paylaşımının üç ülke arasında bir sorun olarak ortaya çıkmasına sebep olmu tur. 1970 ve 1990'lı yıllarda artıran sorun, günümüzde donmuş durumda olarak görünse de yakın gelecekte, artan küresel su sorununa paralel olarak daha vahim boyutta ortaya çıkması beklenmektedir. Bu durum, petrol ekseninde yaşanan savaşlara benzer biçimde suyun da bölgede bir çatı manın tetikleyicisi olma riskini doğurmaktadır.

Bu çalışmada öncelikle, artan küresel su sorunu ve iklim değişikliğinin Fırat-Dicle nehirlerinin akı ları üzerindeki etkisinin neler olduğunu ve Fırat-Dicle sorununun havza sularının kıyda ülke ihtiyaçlarının karşılamamasından mı kaynaklandığı yoksa suni olarak yaratılmış siyasi bir mesele mi olduğunu sorularına cevap aranmıştır. Müteakibinde ise yakın gelecekte Fırat-Dicle sularının paylaşımından kaynaklanan bölgesel bir çatı manın çıkma riski araştırılmıştır.

Sonuç olarak, nüfus ve buna paralel olarak kıyda ülkelerin su kullanımları katlanarak artacaktır. Diğer yandan iklim değişikliğinin etkisiyle Fırat ve Dicle sularının debisinde yaşanan azalma, akı ların üç ülkenin de ihtiyaçlarını karşılamayacak düzeye gerilemesine neden olacaktır. Bu durum, su sorununun politik bir meseleden ibaret olmadığını ispatı niteliindedir.

Türkiye'nin kıyda ülkelerin ihtiyacına cevap verebilmesi, hidroelektrik enerji potansiyelinin %40'ını, verimli sulanabilir arazilerinin %20'sini barındıran bölgedeki çıkarlarından vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra havza suları bölgede yaşayan insanlar için hayati önem arz etmektedir. Bu durumda sorunun yakın gelecekte herkesin kazançlı çıkamayacağı bir çatı mayado ru evrileceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sınır alan sular, Fırat, Dicle, su sorunu, uluslararası su hukuku

ABSTRACT

The increase in the amount of use of the basin water as of the 1950s by the streams of Fırat-Dicle basin such as Turkey, Syria and Iraq, have led the sharing of water to become a problem between three countries. Although the problem that gained importance during 1970s and 1990s, nowadays it seems like being closed. It is expected that it will become a more serious issue parallel to the global water problem in the near future. This situation, as similar to the wars occurring in the axis of petroleum, generates the risk that water to trigger the conflicts in the region,

In this research, initially the impacts of the increasing global water issue and the climate changes on the flow of the rivers Fırat-Dicle have been reviewed. Furthermore, the answers to the questions, of whether Fırat-Dicle issue results from non- fulfillment of the requirements of the stream countries by the basin water or is a political concern being artificially generated, have been searched. Moreover, the risk of a potential regional conflict in the near future, as a result of sharing Fırat-Dicle water has been investigated.

As a conclusion of the reserach, it can be said that together with the population increase the use of water by the stream countries increase incrementally. This will lead to a decrease in the flow of Fırat and Dicle water due to the impact of the climate change that will lead the flows to a level as to not meet the requirement of three countries. This situation is an evidence showing that the issue is not only composed of the political concern.

Meeting the requirements of stream countries by Turkey, means that to abandon her interests in the region accommodating 40% of the hydroelectric energy potential and 20% of the productive irrigate land. In addition to this, the basin water is of vital importance for the people living in the region. According to these developments, it is foreseen that the issue will be converted into a conflict in which all parties using the water will not benefit in the near future.

Key Words: Transboundary water, Euphrates, Tigris, water problem, international water law

Ç NDEK LER

TE EKKÜR.....	I
ÖZET.....	II
ABSTRACT.....	III
Ç NDEK LER.....	IV-VI
KISALTMALAR.....	VII-VIII
TABLO L STES	IX-X
EK L L STES	XI

1. G R	1
2. SUYUN ÖNEM VE ARTAN KÜRESEL SU SORUNU.....	5
2.1. Suyun nşan Ya amındaki Yeri.....	5
2.2. nşan ve Do a li kisi.....	6
2.3. Toplu Ya am ve Medeniyetlerin Olu umunda Su.....	9
2.4. Artan Küresel Su Sorunu.....	12
2.4.1. Artan dünya nüfusu ve su kaynaklarının dengesiz da ılımı.....	14
2.4.2. Su sorununda insan kaynaklı etmenler.....	18
2.4.3. klim de i ikli inin su sorunları üzerindeki etkisi.....	23
2.4.4. Suyun yönetimi ve politik etmenler.....	26
3. ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVES NDE SU SORUNLARI.....	30
3.1. Suyun Uluslararası Hukukun Konusu Olu u.....	30
3.2. Uluslararası Suyollarının Ula ım Dı ı Kullanılmasına li kin Sözle menin Türkiye Açısından De erlendirilmesi.....	34
3.3. Temel Kavramlar.....	38
3.4. Sınır A an Akarsular Hakkında Uygulanan Egemen Doktrinler.....	40
3.4.1. Mutlak toprak hakimiyeti (Harmon) doktrini.....	41
3.4.2. Do al durumun bütünlü ü görü ü.....	42
3.4.3. Ön kullanım üstünlü ü doktrini.....	43
3.4.4. Adil kullanım görü ü.....	44

3.5. Dünyada Sınır Alan Sular Sorununun Künyesi.....	45
3.5.1. Rio Grande ve Colorado nehirleri üzerindeki ihtilaflar.....	45
3.5.2. İndus Nehri Havzası ihtilafı (Hindistan-Pakistan).....	46
3.5.3. Tuna Nehri ve Gabçikova-Nagymaros Projesi ihtilafı.....	47
3.5.4. Nil Nehri uyuşmazlığı.....	48
3.5.5. Litani Nehri uyuşmazlığı.....	49
3.5.6. Ürdün Nehri uyuşmazlığı.....	50
4. TÜRKİYE’İN SU POTANSİYELİ VE KULLANIMI.....	52
4.1. Türkiye’nin Coğrafik ve İklimsel Yapısı.....	52
4.2. Türkiye’nin Su Kaynakları.....	53
4.3. Türkiye’de Su Kullanımının Sektörel Dağılımı.....	56
4.3.1. Tarım sektöründe su kullanımı.....	56
4.3.2. Enerji üretimi maksatlı su kullanımı.....	59
4.3.3. Evsel/kentsel su kullanımı.....	61
4.3.4. Endüstride su kullanımı.....	62
4.4. Türkiye’nin Artan Su Sorunu.....	63
5. FIRAT-DİCLE SORUNU VE ÇATIŞMALAR SK.....	66
5.1. Fırat-Dicle Havzası Su Potansiyeli.....	66
5.1.1. Fırat Nehri.....	67
5.1.2. Dicle Nehri.....	69
5.2. Fırat-Dicle Havzası Üzerinde Yer Alan Diğer Ülkelerin Su Kaynakları...72	
5.2.1. Suriye.....	72
5.2.2. Irak.....	74
5.3. Fırat-Dicle Su Sorununun Tarihsel Gelişimi.....	74
5.3.1. Türkiye - Suriye ilişkileri.....	75
5.3.2. Türkiye – Irak ilişkileri.....	76
5.3.3. GAP öncesinde Fırat ve Dicle nehirlerinin durumu (1920-1950).....	79
5.3.4. Fırat ve Dicle nehirlerinin bir sorun olarak ortaya çıkması.....	81
5.3.5. Kıyıda diğer ülkelerin talepleri ve izledikleri politikalar.....	90
5.3.6. 2000 yılı sonrasında Fırat ve Dicle’nin durumu.....	97

6. TARTI MA VE SONUÇ	104
6.1. Tartı ma	104
6.2. Sonuç.....	121
KAYNAKLAR	125
ÖZGEÇM	136

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birli i
ABD	Amerika Birle ik Devletleri
BM	Birle mi Milletler
BMDHS	Birle mi Milletler Deniz Hukuku Sözle mesi
D E	Devlet statistik Enstitüsü
DPT	Devlet Planlama Te kilatı
EIA	U.S. Energy Information Administration (ABD Enerji Bilgi dairesi)
EU	Avrupa Birli i
FAO	Birle mi Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
FKÖ	Filistin Kurtulu Örgütü
GAP	Güneydo u Anadolu Projesi
IBK	Ilisu Barajı Kampanyası
IEA	International Energy Agency (Uluslararası Enerji Ajansı)
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development (Uluslararası mar ve Kalkınma Bankası)
KHGM	Kamu Hizmetleri Genel Müdürlü ü
K HP	Kürt nsan Hakları Projesi
KM	Kilometre
LAT.	Latince
M.Ö.	Milattan Önce
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve birli i Örgütü)
ORSAM	Ortado u Stratejik Ara tırmalar Merkezi

Ö K	Özel İhtisas Komisyonu
PYD	Partiya Yekitiya Demokrat (Demokratik Birlik Partisi)
SN.	Saniye
SYGM	Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
TESAV	Türkiye Ekonomi ve Sosyal Ara tırmalar Vakfı
TÜ K	Türkiye İstatistik Kurumu
TÜS AD	Türk Sanayicileri ve İadamları Derne i
TMMOB	Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birli i
UAD	Uluslararası Adalet Divanı
UHK	Uluslararası Hukuk Komisyonu
UNDP	Birle mi Milletler Kalkınma Programı
UNESCO	United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (BM E itim, Bilim ve Kültür Örgütü)
US AD	Ulusal Sanayici ve İadamları Derne i
WBCSD	World Business Council for Sustainable Development
WWC	World Water Council (Dünya Su Konseyi)
YPG	Yekitiya Parastina Gel (Halk Savunma Birli i)

TABLO L STES

Tablo	Sayfa
Tablo 1 Hidrosferi Olu turan Suyun Kaynaklarına Göre Da ılımı.....	13
Tablo 2 Kıtalara Göre Yenilenebilir ve Kullanılabilir Su Kaynakları.....	15
Tablo 3 Su Kıtılı ı ve Su Stresindeki Ülkeler.....	16
Tablo 4 Bölgelere Göre Ki i Ba ına Dü en Yıllık Su Varlı ı.....	17
Tablo 5 Ülkelerin Geli mi lik Düzeyine Göre Su Tüketimi.....	18
Tablo 6 Su Tüketiminin Kıtalara Göre Sektörel Da ılımı.....	19
Tablo 7 Tarımda Arazi Kullanımındaki Net De i iklikler.....	20
Tablo 8 Kullanım Maksatlarına Göre Gerekli Su Kaliteleri.....	22
Tablo 9 Dünyadaki Su Kaynaklarının Yenilenebilirlik Periyotları.....	23
Tablo 10 Yenilenebilir Su Miktarlarının Ço u Dı Kaynaklı Olan Ülkeler.....	31
Tablo 11 Ürdün ve Yarmuk Nehirleri Kullanımı.....	50
Tablo 12 Türkiye'nin Su Kaynakları Potansiyeli.....	54
Tablo 13 Türkiye'nin Havzaları ve Yıllık Akı Miktarları.....	55
Tablo 14 Türkiye'de Su Kullanımının Sektörel Da ılımı.....	56
Tablo 15 Temiz ve Tatlı Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı.....	57
Tablo 16 Dünya ve Türkiye Hidroelektrik Enerji Potansiyeli.....	60
Tablo 17 Dünya Ortalamasına Göre Ki i Ba ına Dü en Kullanılabilir Su Miktarı.....	64
Tablo 18 Fırat-Dicle Havzası Su Potansiyeli.....	70
Tablo 19 Suriye'nin Su Kaynakları.....	73

Tablo	Sayfa
Tablo 20 Sulama Alanlarına li kin Çeli kili Veriler.....	94
Tablo 21 Ülkelerin Dicle-Fırat Nehirlerinin Su Potansiyeline Katkıları-Talepleri..	95

EK LER L STES

ekil	Sayfa
ekil 1 Klim De i iklikleri ve Önemli Olaylar Arasındaki Paralellik.....	9
ekil 2 Antik Dönem Fırat-Dicle Havzası.....	11
ekil 3 Fırat ve Dicle Nehirleri Üzerindeki Barajlar.....	36
ekil 4 Türkiye Yıllık Ortalama Ya ı Miktarı Haritası.....	65
ekil 5 Fırat-Dicle Havzası.....	67

1. G R

Do ayı canlı bir varlık olarak dü ünecek olursak yeryüzündeki okyanuslar, nehirler, göller, yeraltı suları ve di er kaynaklarla birlikte bir döngüyü içeren hidrolojik çevrim, do aya hayat veren dola ım sistemine benzemektedir. Yeryüzündeki ya am, Güne 'in ı nlarından gelen enerji ve su ekseninde ekillenmektedir. nsan ırkının yaratmı oldu u medeniyet de avcı-toplayıcı toplumlardan günümüzün modern insanına dek geçen süreç içerisinde su merkezli bir geli im seyri izleyerek evrilmi tir.

Suyun insan için hayati önem arz etmesi, su üzerine ya anan çatı maları da beraberinde getirmi tir. Tarihte ilk tarımsal sulamanın yapıldı ı, Fırat-Dicle nehirlerinin olu turdu u ve “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan alan, Sümerler döneminde su üzerine ya anan ilk sava lara tanıklık etmi tir. Günümüzde Türkiye ve güney kom ularının içinde bulundu u ve Fırat-Dicle sularıyla beslenen Ortado u co rafyası gelecekte sudan kaynaklanan çatı maların çıkabilece i en riskli bölgeler arasında gösterilmektedir (Atılğan, 2009: 12).

Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olmasına kar ın bu suların %97'si tuzludur. Geriye kalan %3'lük kısmın ise %70'i kutuplarda donmu durumda bulunmaktadır. Kutuplar eridikçe de okyanuslara dâhil olmaktadır. Ba ka bir deyi le dünyadaki toplam suyun sadece %0,7'si kullanılabilir durumdadır. Bu miktar bile teorik olarak küresel talebi kar ılayacak durumda olmasına ra men, suyun kıtalardaki dengesiz da ılımı ve bölgesel nüfus yo unluklarının e itsizli i gibi faktörler, suyu bir sorun olarak ortaya çıkarmı tir. Son yüzyılda ise insan kaynaklı etmenlerin yarattı ı kirlenme ve iklim de i ikli inin küresel su sorununun boyutunu attırmasıyla birden fazla devletçe kullanılan nehir havzalarında ya anan payla ım krizleri sorunun siyaset sahnesine ta ınmasına sebep olmu tur. Örne in Batı eria'da Filistinlilerin su kullanımlarını kontrol altında tutan srail, yeraltı su kaynaklarının Filistinlilerin tarımsal ve endüstriyel atıklarıyla kirlenece i endi esiyle, su kaynaklarını kontrol amacıyla Batı eria'dan tümüyle çekilme konusunda isteksiz davranmaktadır (Pamukçu, 2000: 156).

1977 yılında dünyada 214 adet sınır a an akarsu havzası bulunmaktayken, yeni kurulan devletlerle birlikte bu sayı 2005 yılında 260'a yükselmiştir. Bunlardan biri olan Fırat – Dicle havzasında 1950'li yıllardan itibaren kıyıda ülkelerin havza sularından faydalanmayı artırmalarıyla Türkiye, Suriye ve Irak arasında krizler çıkmaya başlamıştır. Bu krizler 1980'li yıllarda Fırat-Dicle havzasını Türkiye'nin dış politika meselelerinden biri haline getirmiştir. Kıyıda devletlerin görüşmelerinde ülkelerin kullanım taleplerinin havzanın toplam su arzını dahi aşması, çözümü uzaklaştırırken, Türkiye 1980'li yılların sonunda kendini su ve terör meselelerini aynı masada tartışırken bulmuştur.

Araştırmanın amacı ilk aşamada, 1990'lı yıllarda tartışılan fakat günümüzde nispeten donmuş durumdaki Fırat-Dicle sorununu ele almaktır. Gerek konuya ilişkin akademik çalışmalarda, gerekse basın organlarının yayınlarında Fırat ve Dicle su sorununun “politik bir enstrüman” ve “yapay bir kriz” olarak nitelendirilerek önemsizleştirildiği görülmektedir. Bu şekilde yapılan analizlerin verilerden çok, hegemonya karşıtı popüler söylemlere dayandığı tartışılmıştır. Daha sonra ise ölçümlere dayanan veriler ve farklı köşelerden bakan araştırmaların geleceğe yönelik sunduğu tahminler dikkate alınmıştır. Bunların ışığında, sorunun resmi objektif bir biçimde çizilerek Türkiye, Suriye, Irak ve aynı zamanda bölgenin su sorunu dışındaki siyasi, etnik ve mezhepsel problemlerin bu resmin içindeki konumları belirlenmiştir. Ayrıca büyük resmin parçası olan bu sorunları birbirinden tecrit ederek değerlendirme çabası eleştirilmiştir. Bu sayede bölgenin diğer deikenlerini de göz önünde bulunduran bütüncül bir yaklaşımla, mesele gelecekte bir çatı altına dönüştürülmedikçe, konuya ilişkin farkındalık yaratılarak dış politikada ve ulusal güvenlik stratejilerinde suyun ve bilhassa Fırat-Dicle havzasının öncelik kazanmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bu araştırma hazırlanırken konuyla ilgili yerli ve yabancı yayınların taraması yapılmış, veri gerektiren durumlarda ikincil kaynaklardan, dokümanlardan ve uluslararası kurumların raporlarından yararlanılmıştır. Bunların yanı sıra aynı alanda deikenlik gösteren veriler birlikte sunularak, objektif bir perspektif yakalanmaya çalışılmıştır.

Bu ara tırmada öncelikle güncel veriler ve gelece e yönelik projeksiyonlar do rultusunda, dünyadaki küresel su sorunu incelenmi tir. Sorunun yakın gelecekte artan bir ivmeyle büyümeye devam edece i tartışılmı tır. Daha sonra bu durumun Türkiye'ye yansımalarının Fırat-Dicle meselesi ve gelece e yönelik etkileri ara tırılarak, fiziki, hukuki ve siyasi boyutları ortaya konulmu tur. Ayrıca geçmi te suyun bir politika aracı yapılmasının gölgesinde geli en sürecin, artan su sorunuyla birlikte önümüzdeki dönemde bölgede ba at aktörü “su” olan bir çatı maya evrilme olasılı ı tartışılmı tır.

Ara tırma altı bölümden olu maktadır. “Giri ” bölümünden sonraki ikinci bölümde evren, ya am ve su arasındaki hayati ba a de inilerek suyun medeniyetlerin olu umundaki rolü vurgulanmı ve su sorununun küresel boyutu ve gelece i veriler i 1 1 nda ortaya konulmu tur.

İkinci bölümde suyun uluslararası hukukun konusu olu u ve sınır a an akarsular hakkında uygulanan egemen doktrinler incelenerek, dünyadaki ba lıca sınır a an akarsu problemlerinden örnekler sunulmu tur. Ayrıca Türkiye, Suriye ve Irak'ın Fırat-Dicle havzası üzerindeki hak iddiaları uluslararası hukuk çerçevesinde de erlendirilmi tir.

Bunu izleyen üçüncü bölümde Türkiye'nin su potansiyeli ve kullanımları incelenmi , nüfus, göç gibi ülke içi etmenlerin yanı sıra, iklim de i iklimi ve küresel ısınmayla birlikte küresel su sorununun Türkiye boyutu ele alınmı tır.

Dördüncü bölümde ise ilk olarak Fırat-Dicle havzası ve kıyıda ülkeler olan Suriye ve Irak'ın su potansiyelleri ortaya konulmu tur. Daha sonra Türkiye ile güney kom uları arasındaki siyasi ili kilerin geçmi ine de inilmi tir. Ayrıca bu ili kilerle etkile im içerisinde geli en Fırat-Dicle sorunu, GAP öncesi durum, sorunun ortaya çıktığı 1950 ile 2000 dönemi ve 2000 yılı sonrasındaki süreç, üç bölüm halinde irdelenmi tir. Bu a amada meselenin fiziksel ve siyasi boyutları ortaya konularak, artan küresel su sorunu ba lamında ABD i gali sonrası Federatif Irak ile Suriye'nin mevcut durumu da göz önünde bulundurularak, Fırat ve Dicle nehirlerinin gelecekte olası bir bölgesel çatı maya sebep olma ihtimali tartışılmı tır.

İlk dört bölümde ortaya konulan bilgiler doğrultusunda beşinci bölümde, 1990'lı yıllarda tırmanan Fırat-Dicle sorununa, bugünden bakarak dönemin fiziki koşullarındaki değişim de dikkate alınarak sorunun geleceği yorumlanmıştır. Burada su sorununun “suni” bir mesele olmadığı ve önümüzdeki yıllarda suyun bölgede baskınlığına bir sorun haline gelebileceği tartışılmıştır. Sonuç olarak özellikle iklim değişikliğinin güçlü etkisiyle, yakın gelecekte Fırat ve Dicle nehirlerinden başta Akdeniz kıyıda ülkelere bırakılan suyun, günümüzdeki miktarının da altına düşmesi kaçınılmazken, sorunun çatışmaya evrilmesi olasılığının yüksek olduğu öngörülmüştür. Ayrıca, bölünmüş bir Irak ve muhtemel gelecekte federatif bir yapı olarak görünen Suriye'nin çatışmaya olasılığı üzerindeki tesiri ve yakın gelecekte Türkiye üzerinde baskı oluşturabilecek güçlü bir siyasi iradenin var olup olmayacağı bağlamında olası çatışmayı engelleyebilecek siyasi etkenler ve fiziki tedbirler tartışılmıştır.

2. SUYUN ÖNEM VE ARTAN KÜRESEL SU SORUNU

Bu bölümde insan ya amında suyun yeri ve artan küresel su sorunu iki ana ba lık altında incelenmiştir. Öncelikle suyun, medeniyetlerin geli imiyle olan ili kisi üzerinde durularak insan hayatı için ta ıdı ı önem vurgulanmı , daha sonra su kaynakları üzerinde baskı yaratan unsurlar ı ında küresel su sorunundaki artı ortaya konulmu tur.

2.1. Suyun nsan Ya amındaki Yeri

Büyük patlamayı sıfır olarak kabul edecek olursak, içerisinde ya adı ımız evrenin ya ı yakla ık 15 milyar yıl olarak tahmin edilmektedir (Hawking, 2013: 176-177). Büyük patlama sonrasında evrende olu an ilk element hidrojen olmu tur. Hidrojen, yıldızların hammaddesini te kil ederken, daha a ır elementler ise çok yüksek sıcaklı a sahip olan bu yıldızlarda meydana gelen termonükleer tepkimeler sonucu olu mu lardır. Yıldızların süpernova olarak tabir edilen patlamalar ile birlikte ömürlerini tamamlamaları sonucunda oksijen elementi ortaya çıkmı tur. Hidrojen günümüzde halen evrende en çok bulunan element olup ardından helyum ve oksijen gelmektedir (Akaolu, 2011: 23-25).

Evrenin tarihi bu kadar eski olsa da Güne sistemimiz ve dünya ile birlikte yörüngesindeki di er gezegenlerin olu umu 10,3 milyar yılında tarihlenmektedir. Ba ka bir deyi le Güne sistemi günümüzden yakla ık olarak 4,7 milyar yıl önce olu mu tur (Hawking, 2013: 176-177).

Yeryüzündeki hayatın kayna ı olarak kabul edilen, iki hidrojen ve bir oksijen elementinin birle mesi sonucu olu an su molekülü ise sadece gezegenimizde de il, evrende de bolca bulunmaktadır. Dünya üzerinde 2.150×10^{18} litre su bulundu u hesaplanmaktadır. Bu miktara yer üstü ve altındaki tüm kaynaklar dahildir. Gözümüzde canlandırarak olursak yeryüzündeki bütün suyu topladı ımızda bo lukta asılı duran 1600 km çapında bir kürenin hacmine e de erdir (Akaolu, 2011: 26).

Yeryüzünde canlı ya amın ba langıcı ise 3,5 milyar yıl önceye dayanmaktadır. İlk canlı formların su molekülleri sayesinde okyanuslarda olu tu u

tahmin edilmektedir. (Hawking, 2013: 176-177) Paleoantropologlar arasında da ihtilaflar bulunmasına rağmen insan ırkının atalarının ise günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl kadar önce Doğu Afrika civarında ortaya çıktığı düşünülmektedir (Morris, 2012: 59-62).

Suyu, sadece yaşamın kaynağı olarak nitelendirmek insan hayatındaki önemini açıklamak adına yetersiz kalacaktır. Çünkü yeryüzündeki tüm canlılar varlıklarını devam ettirebilmek için suya ihtiyaç duymakta ve bu ihtiyaç bir kereye mahsus olmayıp süreklilik arz etmektedir. İnsan vücudunda ortalama olarak %65-75 oranında su bulunmaktadır ve bu oranın yaklaşık %12'sinin kaybolması yaşamı tehlikeye düşürmektedir (Canda, 2005: 3).

Tabiatın şartlarına uyum sağlayabilme ölçüsünde hayatlarını sürdürebilen diğer canlıların aksine insanın yaşamı için gerekli fiziksel şartları sürekli kılma gayesi ile doğayı tahakkümüne alma çabasına girişti ve bu sayede canlılar arasındaki hâkim konumuna gelmiştir. Bu süreci su kaynakları üzerinden okuyacak olursak ilk başlarda nehir ve göl gibi su kaynaklarından avuçla içilen suyun daha sonra aç ve toprak ürünü kaplarla muhafaza edilmesiyle inisiyatif sahibi olunduğu anlaşılmaktadır. Çin'de bulunan kalıntılara bakıldığında insanların M.Ö. 16.000 yılında çömlek yapmaya başladıkları tespit edilmiştir (Morris, 2012: 108). Kuyular, bentler, su kemerleri ve kanallar gelişimin seyrindeki duraklar olmuştur, barajlar vasıtasıyla depolanmak suretiyle suyun çeşmelere hapsedilmesi ise günümüzdeki nihai kullanım şeklini almıştır.

2.2. İnsan ve Doğal Dünya

İnsanın doğayı kurduğu ilişki ve onu algılama biçimi evrimsel ilerleme sürecinin belirleyicisi olmuştur. İnsanın yarattığı maddi ve manevi uygarlıklar tek bir çekirdekten gelişmiştir, doğayı kurdukları ilişkiye paralel bir yol izleyerek dönüşmüştür. İnsanın yaşam gereksinimi olup yeryüzünde ikamesi bulunmayan "su" ise doğayı kurulan bu ilişkinin odak noktasında yer almakla kalmamış,

insanlının gelişiminin belirleyicisi yahut yönlendiricisi de olmuştur (Bruhl,2006: 29-37).

Günümüzde ilk olarak zihinlerde sadece “içme-kullanma suyu” anlamını taşıyan bu element, besinlerin kaynağı olarak uyla temizleyici özelliğiyle, neredeyse tüm tüketim maddelerinin oluşum sürecinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra, beden ihtiyacından sonra belki de ikinci en önemli fonksiyonu olan iklim üzerindeki etkisiyle, her çağda insanın yaşamını sürdürmesi ve ondan faydalanabilmesi için uyum sağlaması gerektiği bir unsur konumunda olmuştur.

Medeniyetlerin gelişimi geçmişten bu yana iklimlerin izin verdiği ölçüde ve yönde olmuştur. 2010 yılında Zlanda’da gerçekleşen yanardağ patlamasının dünyanın birçok yerinde hava trafiğini haftalarca aksatması (Yıldız, 2014: 133) örneğinde olduğu gibi insanın günümüzde, doğa üzerindeki nispi tahakkümü ancak normal şartlarda güvenliğini sağlayabilmektedir.

İklim, genel bir tanımla geniş bölgelerde uzun zaman aynı kalan hava şartlarını ifade etmektedir. Sıcaklık, yağış, nispi nem, güneşlenme süresi ve şiddeti, basınç, hakim rüzgâr hızı ve yönü ve buharlaşma gibi parametreler iklimin oluşmasını etkileyen temel elemanlardır (Sensoy ve Ark., 2008a).

İklim değişikliğine yol açan sebeplerin sıkça tartışıldığı günümüzde halen de iklimlerin birbirini üzerindeki etkisi kesin biçimde anlaşılmamıştır. Bununla birlikte iklimlerin oluşmasını sağlayan ve dünyanın temel enerji kaynağı, Güneş’in ısıma gücüdür. 100.000 yıllık döngü içerisinde Dünya’nın Güneş’e en yakın ve en uzak olduğu dönemler arasında Güneş’in enerjisinden yararlanma düzeyindeki farklılık sadece %8,6’dır (Altın, 2007: 5-6). Güneşten yararlanma oranı üzerindeki daha büyük değişiklik sağlayan ise Sırp matematikçi Milankoviç tarafından ortaya konulan ve bu yüzden Milankoviç Döngüleri olarak adlandırılan dünyanın kendi eksen açısındaki 22.000 yıllık ve eksen etrafındaki dönüş rotasındaki 41.000 yıllık döngülerdir. Dünyanın Güneş ışınlarını dik ya da eğik olarak biçimde alması Güneş’e olan uzaklıktan daha etkili olmaktadır ve bu yüzden Kuzey Kutbu’nda kışın yaz olurken aynı anda Güney Kutbu yaz olur ya da kış olur (Ediger, 2013:13). Bu durum ise su kaynakları üzerinde baskı

uygulayan küresel ısınmanın yörüngesel doğal bir süreç olabileceğini düşündürmektedir.

ki buzul devri arası dönem olan Holosen çağını ya da yaklaşık 100.000 yıllık büyük buzul çaının son 10.000 yılına bakacak olursak -6 derecelerden başlayan sıcaklık değişiminin artışı seyrini M.Ö. 8000'li yıllara kadar hızla sürdürdüğü görülmektedir. Buzul çaının başlangıcındaki aşırı koşullar sebebiyle bazı arkeologlara göre M.Ö. 100.000 dolaylarında Homo sapienslerin (Lat. akıllı insan) ancak 20.000 kadarının hayatta kalması tahmin edilmektedir. M.Ö. 60.000'li yıllara gelindiğinde ısınan iklimin etkisiyle Endonezya ve Avustralya civarına, 40.000 yıl öncesinde ise Orta Asya, Çin ve Avrupa ve hatta Sibirya'ya kadar yayıldıkları düşünülmektedir. 20.000 yıl öncesinde ise Japonya'ya ulaştıkları değerlendirilmektedir. M.Ö. 12.700'e gelindiğinde tek bir yaşam süresi içerisinde sıcaklıkların 15° kadar artarak günümüz ortalama sıcaklığına kadar yaklaşması Güneş ışımamasından kaynaklanan enerji seviyesi artarak insanlar için daha fazla besin kaynağı oluşturmuştur. Bu durum ise nüfusun hızla artması ve yayılması anlamına gelmektedir (Morris, 2012: 104-106).

Bu tarihten itibaren ise buzullar hızla erirken deniz seviyesi de 2,5m civarında yükselmiştir. Aynı zamanda bu dönemde Anadolu'da ve Ortadoğu'da, Skandinavya'da ve Grönland'da uygun yerleşim koşulları oluşmuş ve insanlar toplayıcılıktan üretime geçmiştir. M.Ö. 8000 ve M.Ö. 7000 yılları arasında ılıman iklim koşulları nedeniyle tarım ürününün fazlalığı göstermesi ticaret yoluyla paranın bulunmasına zemin hazırlamıştır (Özdemir, 2004: 178).

ekil 1 İklim Değişiklikleri ve Önemli Olaylar Arasındaki Paralellik
Kaynak: Altın (2007, s.12)

ekil 1'e bakıldığında iklimdeki değişiklikler ile Avrupa tarihindeki bazı olaylar arasındaki paralellik dikkat çekmektedir. Ilıman bir dönemde kurulan Roma'nın soğuk bir dönemde çöküşü, ısrarlı soğuklardan sıcak olan ara dönemlere gelen Vikinglerin Fransa'yı işgali, kıtlıktan bunalan halkın kiliseye karşı bağı kaldırması ve soğukla birlikte Avrupa nüfusunun yarısını öldüren veba salgını tespit edilen belli başlı olaylardır (Altın, 2007: 12). Tüm bu olaylar doğrudan, iklimdeki değişimler ve yeryüzü üzerindeki suyun nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu dair ipuçları vermektedir.

2.3. Toplu Yaşam ve Medeniyetlerin Oluşumunda Su

Buzul çağında küçük topluluklar halinde yaşayan insanlar, küresel ısınmayla birlikte diğer coğrafyalara hızla yayılmaya ve artan nüfuslarının yanı sıra toplu halde

ya amaya da ba lamı tır. Küresel ısınmadan en olumlu ekilde etkilenen co rafyalar ise Türkiye'nin de içinde yer aldı ı; Çin, Mezopotamya ve Do u Akdeniz'i kapsayan 20-35° kuzey enlemleri ve Amerika kıtalarının birle imini kapsayan 15° güney ile 20° kuzey enlemleri arasındaki bölgeler olmu tur. M.Ö. 12.500 yıllarında bu bölgelerde birlikte ya ayan insan gruplarının sayısının 100'ü a tı ı tahmin edilmektedir. Çin'de ilk bulunan çömlek kalıntılarıysa M.Ö. 16.000 yılına aittir (Morris, 2012: 108). Bu geli me küçük bir detay gibi görünse de bir bakıma insano lunun do anın de i ken artlarına uyum sa lama çabasını bırakıp kendi ya am gereksinimlerini do anın her ko ulunda sabit kılma yolundaki çabasının ba langıcı niteli indedir.

Suyun yönünün de i tirilmesi yoluyla ilk tarımsal sulamanın büyük olasılıkla, Kuzeyinde Anadolu'nun da lık kesimleri ve Güney'de Suriye çölü arasında kalan, Mezopotamya ve Do u Akdeniz ülkelerini içine alan ve Fırat-Dicle nehirlerinin sularıyla beslenen “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölgede gerçekleşen tirilmi olabilece i de erlendirilmektedir. Bu bölgede in a edilen di er ilk hidrolik yapılardan biri de Dicle Nehri üzerine in a edilen antik Nimrud Barajı olmu tur. M.Ö. 5000 yıllarına tekâmül eden bu dönemde Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki geni alüvyon ovalarında yerle ik olarak ya ayan bu çiftçilerin Sümer medeniyetinin de do u unu te kil ettikleri tahmin edilmektedir (Mays, 2010: 1-2).

Neolitik dönemde sulama yapılarak tarım sayesinde üretilen uzun zamanda tüketilecek ürünlerle birlikte mülkiyetin de nesnel ko ulları yaratılmı tır. Örne in erke in kullandı ı silahlar özel mülkiyeti, aile üyelerinin eme iyle yapılan ev aile mülkiyetini, i lenen topraklar üzerinde ise kolektif mülkiyeti do urmu tur. Mülkiyet ve artı de erin ortaya çıkı ı ise bu varlıkların korunmasını gerektirmi tir (enel, 1982:174-175).

Antik Mezopotamya'da Bronz Ça ı (M.Ö. 4000-1100) döneminde ya amı olan Sümer ve sonrasındaki Akad medeniyetlerinin ba lıca kent merkezleri ve ekil 2'de gösterilmi tir.

ekil 2 Antik Dönem Fırat-Dicle Havzası
Kaynak: Mays (2010, s. 6)

Birbirine yakınla an medeniyetlerin aynı suları payla maları, sudan kaynaklanan çatı maları da beraberinde getirmi tir. İlk su sava larından biri bundan 4500 yıl kadar önce, günümüzün Do u Türkiye'si, Kuzeybatı ran'ı co rafyasında ve Van Gölü civarında yerle mi olan iki Sümer kent devleti, Lagash ve Umma arasında sulamada kullanılacak suların payla mı yüzünden ya anmı tir (Öngür, 2009:70). Sonraki dönemde de bölgede kurulan di er güçlü devletler olan Asurlar ile Urartular sürekli bir çatı ma içinde olmu , M.Ö. 720-725 yılları arasında Asur Kralı II. Sargon, Urartular'ın barajlarını yıkarak yerle kelerin sular altında kalmasına sebep olmu tur (Gleick, 2008: 2).

Tarıma ve dolayısıyla bölgenin su kaynaklarına dayalı olarak kurulan bu uygarlıkların ve daha birço unun iklimdeki de i melere ba lı kuraklıktan dolayı ortadan kalktıkları görülmektedir. Örne in; Akad uygarlı ı yüzyıllarca süren kuraklık dönemi nedeniyle M.Ö. 2200'lerde son bulmu tur. Benzer biçimde

Anadolu'da hüküm süren Hitit uygarlığı da M.Ö. 1200'lerde kuraklıktan dayanamayıp yıkılmıştır. Mısır ve Miken uygarlıkları da M.Ö. 1100'lerde aynı kaderi paylaşmışlardır. Daha yakın tarihte ise M.S. 250-500 arası süreçteki iklimin değişkenliği Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandırmıştır (Milliyet, 2012).

2.4. Artan Küresel Su Sorunu

Dünyanın toplam yüzölçümü 510 milyon km²'dir. Bu alanın %71'ini (361 milyon km²) okyanuslar oluştururken %29'u (149 milyon km²) ise karalardan meydana gelmektedir. Su kaynakları açısından bakıldığında ise önemli bir faktör kara ve deniz yüzeylerinin iki yarım küredeki dengesiz dağılımıdır. Kuzey yarımkürede karalar yüzölçümünün %39'una (100 milyon km²) tekâmül ediyorken bu oran Güney yarımkürede %19'dur (49 milyon km²). Aynı duruma okyanuslar açısından bakılacak olursa Kuzey yarımküredeki su yüzeyinin oranı %61 (155 milyon km²) iken Güney'de ise %81 (206 milyon km²) civarındadır. (Shiklamanov ve Roda, 2003: 1)

Su yeryüzünde katı, sıvı ve gaz hallerde bulunmaktadır. Dünyada bu üç halde de bulunan suyun toplamının oluşturduğu hayali küreye ise hidrosfer adı verilmektedir. Hidrosfer, doğadaki tüm su kaynaklarının (okyanuslar, denizler, nehirler, göller, buzullar, yeraltı suları, hava nemi, toprak nemi ve biyolojik sular) toplamıdır. Fiziksel konumları itibarıyla biri öbüründen bağımsız gibi görünen bu kaynakların her biri birbiriyle ilişkisi içerisinde olup suyun bir halden diğeri haline dönüşümüyle gerçekleşen hidrolojik çevrim sürecini oluşturmaktadırlar (Trenberth ve Ark., 2007: 758-760).

Hidrolojik çevrim kapalı bir sistem olup uzaydan gelen patlamalar ve göktaşlarının taşıdığı çok küçük miktarlar haricinde dünyanın su bütçesi değişmemektedir. Başka bir deyişle 170 milyon yıl önce bir dinazor tarafından içilmi olan su şuan musluğumuzdan akmaya devam etmektedir (Duncan, 2005: 12).

Hidrosferin doğal kaynaklarına göre dağılımı Tablo 1'de gösterildiği gibidir. Hidrosferin tüm kaynakları dâhilindeki içerdiği toplam su miktarı 1.386.000.000 km³'tür. Giriş bölümünde de belirtildiği üzere gözümüzde

canlandırarak olursak bu miktardaki su, bo lukta asılı duran 1600 km çapında bir küreye e de er bir hacmi kaplamaktadır (Akao lu, 2011: 26).

Tablo 1 Hidrosferi Olu turan Suyun Kaynaklarına Göre Da ılımı

Su Türü	Kapladığı Alan (x 10 ³ km ²)	Hacmi (x 10 ³ km ³)	Toplam Hacminin Hidrosfere Oranı (%)	Taze Su Toplamındaki Oranı (%)
Okyanuslar	361 300	1 338 000	96.5	-
Yeraltı Suları	134 800	23 400*	1.7	-
A ırlıklı Olarak Taze Yeraltı Suyu	134 800	10 530	0.76	30.1
Toprak Nemi	82 000	16.5	0.001	0.05
Buzullar ve Kalıcı Kar Örtüsü	16 227.5	24 064	1.74	68.7
Kutuplarda Sürekli Donmuş Toprak	21 000	300	0.022	0.86
Göllerdeki Sular	2 058.7	176.4	0.013	-
Tatlı	1 236.4	91.0	0.007	0.26
Tuzlu	822.3	85.4	0.006	-
Bataklık Suları	2 682.6	11.5	0.0008	0.03
Nehir Suları	148 800	2.12	0.0002	0.006
Biyolojik Sular	510 000	1.12	0.0001	0.003
Havadaki Su	510 000	12.9	0.001	0.04
Hidrosferin Toplam Hacmi	510 000	1 386 000	100	-
Taze Su	148 800	35 029.2	2.53	100

*Antarktika kıtasındaki yeraltı suları dahil de ildir.

Kaynak: Shiklomanov ve Roda (2003, s.3)

Tablo 1'e bakıldığında Dünya'daki suyun 1.338.000.000km³'lük en büyük diliminin okyanuslarda bulundu u görülmektedir. Bu miktar hidrosferde bulunan toplam su miktarının yaklaşık olarak %97'sidir. Bir ba ka deyi le ise Dünya'daki suyun %97'si tuzludur ve pahalı arıtma yöntemleri haricinde içme suyu olarak ço unlukla kullanılamamaktadır. Geriye kalan %3'lük tatlı su dilimi içerisindeki da ılıma baktığımızda ise en büyük payı buzullar te kil etmektedir. 35.029.000km³'lük toplam tatlı suyun kutuplardaki sürekli donmuş topraklarla birlikte yaklaşık olarak 24.364.000km³'lük kısmı donmuş halde bulunmaktadır. Bu da tatlı su toplamının yaklaşık olarak %70'ine tekâbül etmektedir. Geriye kalan

teorik olarak kullanılabilir durumdaki tatlı su miktarı hidrosferdeki toplam suyun sadece %0,7'si (10.665.000km³) kadardır. Bu miktarın tamamına yakını nehirler, göller ve yeraltı sularının toplamından oluşmaktadır. Bununla birlikte yeryüzüne dengesiz dağılımının demografik açıdan yoğun bölgelerle kesişmesi su sorunu üzerindeki baskı unsurlarından birini teşkil etmektedir.

2.4.1. Artan dünya nüfusu ve su kaynaklarının dengesiz dağılımı

Sonuç itibarıyla yenilenebilir su kaynağı Güneş'in buharlaştırdığı suyun yoğunlaşmasıyla meydana gelen yağışlarla sağlanmaktadır. Dünyadaki toplam yıllık buharlaşma 577.000km³'tür. Bunun 502.800km³'lük kısmı okyanus yüzeyinden, 74.200 km³'lük kısmı kara yüzeylerinden gerçekleşmektedir. Yoğunlaşma sonucu okyanuslara düşen yağış miktarı 458.000km³ iken karalara düşen yıllık ortalama yağış miktarı 119.000km³ civarındadır. Buharlaşma miktarını çıkardığımızda geriye kalan 44.800km³'lük miktar akışa geçerek nehir, göl ve akiferlerin beslenmesini sağlayan sürdürülebilir suyu temsil eder. Bunun ise yaklaşık olarak 42.700km³'lük kısmı nehirlere karışırken 2100km³'lük kısmı ise yeraltı sularını beslemektedir.¹ (Shiklomanov, 1998: 5) Akışa geçen suların 9.000 – 14.000km³ arasında değişen önemli bir kısmı ise yeryüzü akışı olarak denizlere dökülür. Günümüzde mevcut küresel su kullanımının 4500km³ düzeyinde olduğu göz önünde bulundurulacak olursa faydalı akışa geçen az miktardaki suyun bile bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayabileceği hatta gelecekteki öngörülebilir su taleplerine de karşılık vereceği görülmektedir. (Rosegrant, 1997: 1) Fakat tatlı suyun Dünya üzerindeki dağılımı homojen bir yapı arz etmemektedir. Örneğin kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'da yüksek iken Asya, Avrupa ve Afrika'da çok daha düşüktür (Bkz., Tablo 2).

¹ Buharlaşma ve yağış miktarına ilişkin veriler farklı kaynaklarda değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin Rosegrant (1997) kara yüzeyine düşen yıllık ortalama 110.000 km³'lük yağış miktarının 70.000km³'ünün buharlaştığını ve geriye kalan 40.000km³'lük kısmın akışa geçtiğini belirtmiştir: (Rosegrant, 1997: 1).

Tablo 2 Kıtalara Göre Yenilenebilir ve Kullanılabilir Su Kaynakları

Kıta	Alan (milyon km ²)	Nüfus (milyon)	Yenilenebilir Su Kaynakları (km ³ /yıl)			Potansiyel su Varlığı (m ³ /yıl)	
			Ort.	Maks.	Min.	km ³ / mil.km ²	Kişi başı (2012)
Avrupa	10.46	740 (2011)	2900	3410	2254	277	3919
K. Amerika	24.3	546 (2011)	7890	8917	6895	325	14451
G. Amerika	17.9	438 (2011)	12030	14350	10320	672	27466
Afrika	30.1	1,072 (2012)	4050	5082	3073	135	3778
Asya	43.5	4,216 (2011)	13510	15008	11800	311	3204
Avustralya ve Okyanusya	8.95	37 (2011)	2404	2880	1891	269	64973
Dünya	135	7,058 (2012)	42785	44751	39775	317	6062

Kaynak: UNESCO (2014a). Alan ve Yaşı Bilgileri; Nationsonline (2014a). 2011-2012 Nüfus Bilgileri.

Yenilenebilir su kaynaklarındaki bu de i kenliklerin temel sebebi yaşı lardaki bölgesel ve mevsimsel farklılıklardır. Dünya'da karalar üzerine dü en ortalama yaşı miktarı 800mm iken Hindistan'ın Cheerapunji bölgesi yılda 10,5m yaşı almakta Güney Amerika'da bulunan Atakama Çölü'ne ise neredeyse hiç yaşı dü memektedir. Yaşı lardaki farklılıklardan dolayı olu an bu düzensizlik akı ları da etkilemektedir. Su kaynakları bölümünde de de inildi i üzere Amazon Nehri tek başına dünyadaki toplam nehir akı mının %15'inden fazlasını, Güney Amerika'nın ise %80'lik kısmını sa lamaktadır. Kongo Nehri ise Afrika nehir akı mının %30'unu kar ırlarken Meksika'daki nehirlerin yarısı ülkenin yüzölçümünün %10'luk bir dilimine sıkı mı durumdadır (Pamukçu, 2000:38-39).

Di er bir de i ken ise yaşı ların mevsimsel ve zamana ba lı düzensizli idir. Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde yıl içerisinde e itsiz bir da ılım gözlenir. Bununla birlikte yaşı ların %60-70'i ta kın periyotlarında olu tu u için yıl içinde

bölgesel farklılıklar söz konusudur. Toplam yıllık yağış miktarının Avrupa'da %46'sı Nisan-Temmuz arasında, Asya'da %54'ü Haziran-Eylül arasında, Afrika'da %44'ü Eylül-Aralık arasında, Güney Amerika'da %45'i Nisan-Eylül arasında, Avustralya/Okyanusya'da %40'ı Ocak-Nisan arasında gerçekleşmektedir. Dünya ortalamasını ele alacak olursak Mayıs ayı sonlarından Ağustos ayına kadar geçen süreç içerisinde toplam yıllık yağışın %45'inin gerçekleştiği görülmektedir (Shiklomanov, 1998: 10). Dünyadaki yenilenebilir su kaynakları ile (Bkz. Tablo 2) yaklaşık olarak 4500km³ civarında olan küresel su talebi karşılanılamamaktadır. Bölgesel, ulusal da iklim dengersizlikleri ve mevsimsel, dönemsel düzensizlikler sebebiyle ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya nüfusunun homojen olmayan bir biçimde hızla artması, iklim değişikliği ve kullanım sonucu ortaya çıkan kirlenmeler de göz önünde bulundurulduğunda sorunun boyutları daha çarpıcı bir hal almaktadır.

Tablo 3 Su Kıtlığı ve Su Stresindeki Ülkeler (1995)

Ülke	Su Arzı (m ³ /ki i/yıl)	Ülke	Su Arzı (m ³ /ki i/yıl)
B.A.E.	1047	Kuveyt	103
Bahreyn	184	Libya	111
Barbados	195	Lübnan	1854
Belçika	1236	Malawi	961
Burundi	563	Malta	85
Cape Verde	587	Mauritus	1979
Cezayir	528	Mısır	923
Djibuti	19	Peru	1682
Etiyopya	1998	Polonya	1464
Fas	1110	Rwanda	792
Güney Afrika	1206	Singapur	211
Haiti	1532	Somali	1459
İngiltere	1219	Suudi Arab.	254
İrlanda	1746	Tunus	443
İspanya	382	Umman	892
Katar	103	Ürdün	314

Kaynak: Pamukçu (2000, s. 41)

Su azlığını tanımlamak için kullanılan su stresinin ölçümünde en yaygın olarak kullanılan ölçütlerden biri Falkenmark indeksidir. Belirli kullanım için hazır olan yıllık akı fraksiyonunu ifade eder. Birçok farklı ülkede kullanılan su

miktarının hesaplanmasıyla ortaya konulmuştur. Ülkeleri, kişi başına yıllık m^3 bazında düzenli su miktarına göre dört kategoriye ayırmaktadır. Bu miktar; $1.700m^3$ 'ten fazla ise su stresi yoktur, $1000-1700m^3$ arasında ise su stresi mevcuttur, $500-1000m^3$ arasında ise su kıtlığına göstermektedir. $500m^3$ 'ün altında olması durumunda ise mutlak kıtlık söz konusudur (Amber ve Matlock, 2011: 1).

Daha çok Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yoğunlaşarak gözlenen 26 ülke, 1995 yılı verilerine göre su kıtlığı içerisinde (Bkz., Tablo 3). Dünya nüfusunun %22'sine sahip olan Çin, tatlı su kaynaklarının sadece %8'ine sahiptir. 2025 yılına gelindiğinde su azlığının 3 milyar insanın yaşamını etkileyeceği tahmin edilmektedir (Pamukçu, 2000: 42).

Tablo 4 Bölgelere Göre Kişi Başına Düzenli Yıllık Su Varlığı (m^3)

Bölge	1950	1960	1970	1980	2000	2012
Afrika	20.000	16.500	12.700	9.400	5.100	3.778
Asya (Okyanusya hariç)	9.600	7.900	6.100	5.100	3.300	3.204
Avrupa (Rusya hariç)	5.900	5.400	4.900	4.600	4.100	3.919
K.Amerika	37.200	30.000	25.200	21.300	17.500	14.451
G. Amerika	105.000	80.200	61.700	48.800	28.300	27.466

Kaynak: Rosegrant (1997, s.2)

Su arzı fiziksel ve teknolojik kullanım çerçevesinde sabit kalmakla birlikte dünya nüfusu ise hızla artmaktadır. 1950 yılında Afrika'da kişi başına düzenli yıllık yenilenebilir su miktarı $20.000 m^3$ iken yaklaşık altmış yıl içerisinde %80'den fazla azalarak $3.778 m^3$ 'e kadar gerilediği görülmektedir. Asya'daki gerileme de benzer biçimde %70'lere yakındır. Güney Amerika ise halen su zengini bir bölge olmasına rağmen kişi başına düzenli su miktarındaki azalma %75 civarındadır. Diğer bölgelerdeki düzenli tüketimlenerek artan nüfusa paralel bir azalma olduğu gözlenmektedir (Bkz., Tablo 4).

Dünya nüfusu yılda ortalama 80-100 milyon artı göstermektedir. Kişi başı su kullanımı yıllık $800m^3$ düzeyinde sabitlenecek olsa dahi bu artışı karşılamak için her yıl en az Fırat Nehri büyüklüğünde bir kaynak yaratılması gerekmektedir (Pamukçu, 2000: 43).

Yıllık 80 milyon artı gösteren dünya nüfusu su tüketimine yılda ortalama 64 milyar m³'lük yük getirmiştir. Diğer bir deyişle nüfus artı na ba lı su tüketimi son 50 yılda üç kat artmıştır (Populationinstitute, 2010a). Bununla birlikte dünyanın nüfusunun ço unlu unun ya adı ı bölgeler ile büyük su havzaları ise örtü memektedir. Günümüzde BM Çevre Programı'nın 2002 yılı verilerine göre 263 adet birden çok devletçe paylaşılan uluslararası akarsu havzası bulunmaktadır. Bu havzalar yaklaşık 231.059.898 km² yüzölçümleriyle dünyadaki kara yüzölçümünün %45,3'ünü oluşturmaktadır (UNEP, 2002a). 2009 yılında yayınlanan Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre 2030 yılına gelindi inde dünya nüfusunun yarısına yakını yüksek su stresi altındaki bölgelerde ya ıyor olacaktır (Populationinstitute, 2010a). Fırat – Dicle havzası da gelecekte silahlı çatı mayaya dönük risk ta ıyan havzalar arasında gösterilmektedir (Yıldız, 2010: 140).

2.4.2. Su sorununda insan kaynaklı etmenler

Dünyadaki su kullanımı tarımsal, endüstriyel, evsel / kentsel olmak üzere üç ana kategoriye ayrılmaktadır. İçme suyu, hijyen amaçlı bireysel su kullanımı, ticari kuruluşlar ve hizmet sektöründeki su kullanımının toplamı evsel su kullanımını oluşturmaktadır. Endüstriyel kullanım tabiriyle de genel anlamda mamullerin üretim sürecinde kullanılan su kastedilirken tarımsal kullanım ise sulamada kullanılan miktarı ifade etmektedir. Kategoriler arası da ılıma bakıldığında ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Örneğin tarımsal sulama dünya genelindeki toplam su kullanımının ortalama olarak %70'ini oluştururken bu oran az gelişmiş ülkelerde %90'lara kadar çıkmaktadır (Bkz., Tablo 5).

Tablo 5 Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyine Göre Su Tüketimi

Gelişmişlik Düzeyi	Kişibaşılı Yıllık Su Kullanımı (m ³)	Su Kullanımının Sektörel Dağılımı (%)		
		Tarımsal	Endüstriyel	Evsel
Az gelişmiş ülkeler	386	91	5	4
Orta gelişmiş ülkeler	453	69	18	13
Gelişmiş ülkeler	1167	39	47	14

Kaynak: Rosegrant (1997, s.2)

Su kullanımının sektörel dağılımındaki farklılıkların altında yatan diğer nedenler arasında ise demografik değişimler, teknolojik gelişmeler, ekonomik büyüme, refah düzeyi ve kültürel değişimler gösterilebilir (UNESCO, 2012: 45).

Genel kanının aksine tüm dünya genelinde kentsel kullanım diğer kategoriler arasında en düşük orana sahiptir. Mühim olan diğer bir nokta ise kullanım sonucunda suda meydana gelen kirlilik değişimleridir. Endüstriyel atıkların yarattığı çevre kirliliği, arıtılmamış kentsel ve endüstriyel kanalizasyon atıkları, zirai kimyasallar ve madencilik atıkları kirlenmeye sebep olan etmenlerden sadece birkaçıdır (WBCSD, 2009: 3,9-10).

Gelişen dünyada sulamadaki verimlilik oranı ancak %40 civarındadır ve son yüzyılda dünyada tüketilen toplam suyun %70'i tarıma harcanmıştır (Yıldız, 2014:178). Bir başka deyişle dünyadaki toplam su kullanımının %70'ini oluşturan (Bkz. Tablo 6) tarım sektöründe kullanılan suyun sadece %40'ı faydalı olmaktadır.

Tablo 6 Su Tüketiminin Kıtalara Göre Sektörel Dağılımı

Kıta	Toplam Sektörel Su Kullanımı						Toplam Su Kul.	Toplam Taze Su Kul.
	Evsel		Endüstriyel		Tarımsal			
	km ³ /yıl	%	km ³ /yıl	%	km ³ /yıl	%		
Afrika	28	12.5	11	5.1	184	82.4	224	224
Kuzey Amerika	93	20.9	264	28.55	274	50,6	630	630
Güney Amerika	42	24.8	22	12.6	107	62.6	171	171
Asya	227	9	242	9.6	2 057	81.4	2 526	2 521
Avrupa	72	19.8	191	52.5	101	27.7	364	364
Avustralya	5	16.7	3	9.5	20	73.8	27	27
Dünya	467	11.8	732	18.6	2 743	69.9	3 942	3 936
Az Geli mi Ülkeler	15	7.3	4	1.8	186	90.9	205	205

Kaynak: UNESCO (2012, s.443)

Örne in Türkiye’de DS ’ce yapılan sulamaların randımanı %45 seviyesindedir (DS , 2012:80). Ayrıca dünya arazilerinin %26’sını oluşturan 12 milyar ha yanlış sulama ve zirai ilaç kullanımı gibi sebeplerle bozulma tehlikesi altındadır (DPT, 2007: 4). Kentlerin su tedarik sistemlerindeki kaçak oranı ise Dünya Bankası’nın incelemi olduğu 54 su arzı projesinde %34 olarak tespit edilmiştir. Gelişmekte olan bazı ülkelerin kentlerinde bu oran %50’nin üzerine çıkmaktadır (Pamukçu, 2000: 62). Yani kentlerde kullanılan suya erişilebilir su, tesisatlardaki kaçaklar nedeniyle boşa girmektedir. Bu doğrultuda alınması gereken en büyük sorunlardan birisi de tarımsal sulamadaki verimli alanın artırılması, kentsel ve endüstriyel kullanıma yönelik ise uzun vadeli yeni su besleme sistemlerinin geliştirilmesi olarak görülmektedir. Tarımsal sulama doğrudan yiyecek üretimi anlamına gelmektedir ve günümüzde dünyadaki pirinç ve buğday üretiminin üçte ikisine yakını sulu tarım yapılan arazilerden elde edilmektedir (Rosegrant, 1997: 4). Dünyadaki sulu tarım yapılan arazilerin ekili toplam arazi miktarının altıda biri olduğu (Bkz. Tablo 7) dikkate alınacak olursa tarımda sulamanın önemi ve artan dünya nüfusu karşısındaki zorunluluğu daha net biçimde kendini göstermektedir.

Tablo 7 Tarımda Arazi Kullanımındaki Net Değişiklikler (milyon ha)

Dönem	1961	2008	Net Artı (%)
Toplam Ekili Arazi	1 368	1 527	12%
Yağmurla Sulanan	1 229	1 223	-0.50%
Su Tarım Yapılan	139	304	119%

Kaynak: UNESCO (2012, s.448)

2012 yılı itibarıyla 7 milyar civarında olan dünya nüfusunun 2050 yılına gelindiğinde 9 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bunların 3 milyarının ise su stresiyle karşılaşacağı içerisindeki gelişmekte olan ülkelerde tahmin edilmektedir (Populationinstitute, 2010a). Diğer bir demografik tehdit ise kent nüfuslarındaki artıdır. 1950’lerde dünya nüfusunun %29’u kent merkezlerinde yaşıyorken ve nüfusu 10 milyonu aşan kentler sadece New York ve Tokyo iken 2010 yılında gelindiğinde kent merkezlerinde yaşayanların sayısı %50 artmış ve nüfusu 10 milyonu aşan kentlerin sayısı 20’ye yükselmiştir. Bu durum ise günümüzde bile

barındırdığı nüfusun su ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken metropoller için uzak coğrafyalardan su temini ve yeni altyapı sistemlerinin zorunluluğu anlamına gelmektedir. Örneğin; Hindistan'da ülkenin toplam elektrik tüketiminin %15-20'si suyun pompalanması için harcanmaktadır (UNEP, 2012: 8,14).

Suyun diğer bir kullanım boyutu ise hidroelektrik santralleri vasıtasıyla enerji üretimi olarak gerçekleşmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından 2035 yılına kadar küresel enerji talebinin en az üçte bir oranında artışı göstermesi beklenmektedir. Bu projeksiyona göre artışın büyük payını oluşturan OECD-dışı ülkelerin 2010 yılı itibarıyla enerji talebindeki payı %55 düzeyindeyken %65'e yükselecektir. Miktar bazında enerji talebini en fazla artıran ülke, %60 ile Çin olacaktır. Çin'den sonra da talebin iki katına çıkacağı Hindistan ve Ortadoğu ülkeleri gelmektedir. Bu durum ise enerji üretiminde suya olan ihtiyacı artırmaktadır. 2010 yılında enerji üretiminde 583 milyar m³ su kullanılmıştır. Bu miktar dünya su tüketiminin %15'ini oluşturmaktadır. Bunun 66 milyar m³'ü kaynağına geri döndürülemeyen miktardır. 2035 yılına kadar dünyadaki hidroelektrik üretiminin %11 artması öngörülmektedir (IEA, 2012: 1-8).

Günümüzde insan kaynaklı kirlenme oranları tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar artmıştır (Gleick, 2005: 95). Kanalizasyon atıklarının bırakıldığı nehirlerin her 100 ml'sinde olan bakteri sayısının 100'den az olması gerekirken Avrupa'nın çoğu bölgesinde bu değer 1.000-10.000 / 100ml civarındadır. Hatta en fazla olduğu noktalarda 100.000 / 100 ml'yi bulmaktadır (Singh ve Ark., 2001: 36). Dirençli bir insanın kullanabileceği içme suyu için ise bu değer 10/100ml'dir (Bkz. Tablo 8). 1.1 milyar insan güvenilir içme suyu eksikliği çekmektedir (Gleick, 2005: 97). Sağlıklı suya erişen nüfusun toplam nüfusa oranı dünyada %82 iken Türkiye'de bu oran %93 civarındadır (DPT, 2007: 7). BM'in tahminlerine göre güvenilir içme suyu eksikliğinden ötürü her yıl 10 milyondan fazla insan suya bağlı hastalıklara yakalanarak hayatını kaybetmektedir (Maxwell ve Yates 2011: 182). 2.6 milyar insan ise hijyenik yemek yapma araçlarından yoksundur.

Kuzey Amerika'da tatlı sularda yaşayan balık türlerinin %20'den fazlası nehirlerdeki kirlenmeden dolayı nesillerinin tükenmesi tehlikesi altındadır.

Banglade 'te yaayan 21 milyon insan kullandıkları suların dolayısıyla arsenik zehirlenmesi riskiyle karşı karşıyadır (Gleick, 2005: 97). Bu sorunlar sadece gelişmekte olan ülkelerle de sınırlı değildir. Örneğin su zengini kategorisinde olan Kanada'da 2000 yılının sadece Mayıs ayı içerisinde kentsel ihtiyaç tedarikinde kullanılan yeraltı sularındaki kirlilik sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetmiş, 2000'in üzerinde kişi ise hastalığa yakalanmıştır (UNEP, 2002: 170).

Tablo 8 Kullanım Maksatlarına Göre Gerekli Su Kaliteleri

Kullanım Maksadı	Dışkı Bakteri Miktarı (100ml'de)	Bulanıklık	Toksinler
Hassas insanlar için içme suyu	0	Berrak	Yok
Doğrudan içilebilir yeraltı suyu	0	Berrak	Yok
Dirençli insanlar için içme suyu	10	Düşük	Yok
Hayvanlar için içme suyu	300	Orta	Yok
Diş fırçalama	300	Orta	Düşük
Banyo	300	Orta	Düşük
Çamaşır yıkama	1000	Orta	Orta
Tuvalet	1000	Önemsiz	Orta
Sebze sulaması	1000	Önemsiz	Orta
Meyve sulaması	3000	Önemsiz	Orta
Meyvesiz ağaç sulama	3000	Önemsiz	Önemsiz
Damla Sulama	3000	Önemsiz	Orta

Kaynak: Ludwig (2005, s.7)

insanların faaliyetleri yeraltı sularının da karakterini değiştirmiştir. Kısa zamanda kendini yenileyemeyen bir kaynak (Bkz. Tablo 9) olmasına rağmen içme suyu tedarikinde sıklıkla yeraltı sularından yararlanılması taban suyu seviyesini düşürmüştür.

Akiferlerden çekilen artı su sebebiyle kara tabakaları çökmekte ve her yıl 20.000 km³ yeraltı suyu tükenmektedir. (Shiklomanov ve Roda, 2003: 17). Bu durum, nüfusunun yaklaşık %60'ının yeraltı suyuna bağımlı olduğu Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler için öncelikli sorun teşkil etmektedir (Gleick, 2005: 97).

Tablo 9 Dünyadaki Su Kaynaklarının Yenilenebilirlik Periyotları

Hidrosferdeki Su	Yenilenebilirlik Periyodu
Okyanuslar	2 500 yıl
Yeraltı suyu	1 400 yıl
Kutup buzulları	9 700 yıl
Dağ buzulları	1 600 yıl
Toprak ve Sürekli Donmuş Toprak Buzları	10 000 yıl
Göller	17 yıl
Bataklıklar	5 yıl
Toprak Nemi	1 yıl
Akarsular	16 gün
Atmosfer nemi	8 gün
Biyolojik sular	Birkaç saat

Kaynak: Shiklomanov ve Roda (2003, s.17)

Sonuç olarak hidrolojik çevrimin içerisindeki insan etkisi her geçen gün büyümekte ve doğal süreçleri de etkilemektedir. Su kaynaklı felaket örneklerinde de görüldüğü üzere su ile ilgili uygulamaların neticeleri uzun vadede beklenmedik olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. İnsan yaşamının merkezinde yer alan su ile yiyecek üretimi, enerji, iklim, güvenlik, ticaret ve sağlık gibi birçok farklı alan arasında var olan karmaşık bağlar ise lokal yahut siyasi sınırlar çerçevesindeki çözümlerle suya ilişkin problemlerin aklanmasının zorluğunu göstermektedir (WEF, 2011: 234).

2.4.3. İklim değişikliğinin su sorunları üzerindeki etkisi

Dünyanın iklimi, hidrolojik çevrimin karakteristiği, insan ve ekosistemin sağlığı, enerji, yiyecek üretimi ve toplumu ilgilendiren daha birçok konuyla karmaşık bağlar içerisindedir. 1980'lerden bu yana iklimdeki değişikliğin gerçek bir sorun olup olmadığı tartışılırken, doğa bu tartışmaların ortasında değişmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak ise son yıllarda atmosfer bilimi ve kompleks modelleme detayları üzerine yapılan tartışmaların yerini, doğadaki bu değişimin toplum üzerindeki etkisi ve ümitsiz olayların sebeplerini anlama çabası almaya başlamıştır. Bilim adamlarının

ortak görü ü ise bu de i imin en olumsuz etkisinin hidrolojik çevrim üzerinde olaca ı yönündedir (Singh ve Ark., 2001: 35-36).

klim de i ikli iyle birlikte sıcaklıkların artması bazı bölgelerdeki yıllık ya ı miktarını artırarak kullanılabilir su miktarını fazlala tırmaktadır. Bununla birlikte artan ya ı ların fırtına ve ta kınlar ekinde yeryüzüne dü mesi faydadan çok zarar getirmektedir. Di er yandan ise su yüzeylerindeki, buzullardaki ve tüm yer üstü rezervlerdeki buharla ma oranı da yükselmektedir (WBCSD, 2005: 11).

klim de i ikli i ve sıcaklıkların artmasına tam olarak neyin sebep oldu u ise bilim çevrelerince halen tartışılmaktadır. Bazı bilim adamları önceki bölümlerde de inilen (s.7) Milankoviç döngüleri kapsamında do al bir döngünün sonucu oldu unu iddia ederken bazıları ise Güne 'in üzerindeki patlamalardaki de i ikliklerden kaynaklanan do al bir süreç olabilece ini ifade etmektedir. De i imin insan kaynaklı oldu unu savunanlar ise bu tezlerini, son yüzyılda insan faaliyetleri dolayısıyla karbondioksit (CO₂), metan (CH₄) gibi sera gazlarının geçmi 800.000 yıllık de erlerin üzerine çıkmı olmasına dayandırmaktadırlar (Yıldız, 2014: 81,95).

klim de i ikli inin hidrolojik çevrim üzerindeki en güçlü etkilerinden biri havzaları besleyen yüksek rakımlı bölgelerdeki kar ya ı ı ve kar erimesi karakteristikleri üzerine olacaktır. Çünkü yenilenebilir su kaynaklarının miktarlarını, akı zamanlarını ve kalitesini büyük ölçüde bu kaynaklar belirlemektedir. Günümüzde dünya nüfusunun altıda birinin su ihtiyacının kar ılanabilmesi kar ve buz erimesiyle olu an su kaynaklarına dayalıdır. Deniz seviyesinin yükselmesi de eklendi inde Afrika gibi nüfusu fazla kıyı bölgelerinde insanları savunmasız hale getirecektir. klim de i ikli inin yol açması beklenen en büyük tehlikelerden biri de kuraklık, çölle me, topra ın tuzlanması, deniz seviyesinin yükselmesi gibi faktörlerin birle imiyle sosyal düzenin bozulması ve kitlesel göçlerin meydana gelmesidir (WRI, 2011: 32).

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2001-2010 yıllarını kapsayan 10 yıllık de erlendirmesinde bu dönemde dünyada birçok do a felaketinin meydana geldi i ortaya konulmu tur. Örne in; 2002 yılında Orta Avrupa'da (Almanya, Avusturya,

Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya,) meydana gelen a ır ı ya ı lar tarihi bir sel felaketine dönü erek 100 ki inin ölümüne ve 450.000 insanın evlerini kaybetmesine neden olmu tur. Felaketlerin sadece Almanya'da yol açtı ı maddi zarar 9 milyar dolara ula mı tır. Hemen ardından 2003 yılında ise Avrupa'da 1540 yılından bu yana gerçekleş en en sıcak yaz mevsimi ya anmı tır. Sıcaklık birçok bölgede 40⁰C'yi a arken Avrupa Alpleri ve buzulların kalınlı ı 3m azalmı tır. Mevsimlerdeki de i kenlik, bölgesel düzeyde de kendini göstermi , 2008 yılında Çin'den Türkiye'ye kadar uzanan co rafyada a ır k ı artları hüküm sürerken aynı dönemde Norveç, sveç ve Finlandiya'da 7⁰C'yi a an anomalilerle birlikte en sıcak k ı kaydedilmi tir (WMO, 2011: 2-3).

Hükümetleraras ı klim De i ikli i Paneli'nin 2013 yılında yayınladı ı raporda ekstrem (a ır ı) hava ve iklim olaylarının 1950 yılından bu yana artı gösterdi i bildirilmi tir. Ayrıca rapora göre 1901-2010 döneminde küresel ortalama deniz yüzeyi 19cm yükselme göstermi tir. Bu yükselmenin %75'ini eriyen buzulların kütlesi kar ı larken geriye kalan %25'lik farkın ise kara ve deniz yüzeyleri arasındaki ya ı dengesizli inden kaynaklandı ı anla ılmaktadır. Atmosferdeki artan sera gazlarıyla birlikte 21. yüzyılın sonuna kadar ortalama sıcaklıkların 2⁰C'yi bulaca ı ve buzullardaki erimenin devam etmesiyle küresel deniz seviyesinin de 1m'ye kadar artabilece i öngörülmektedir (Türke , 2013: 8-18).

Dünyada yenilenebilir taze su ihtiyacının önemli bir bölümü yer altı sularından kar ılanmaktadır. Bu konumda olan ABD, Kuzey Çin, Hindistan, Meksika ve daha birçok ülkenin günümüzdeki yer altı suyu kullanımı sürdürülemez seviyededir. Akiferlerin kendini yenileyebilmesi için topra ın buharla ma oranının üzerinde ya ı alarak doygunlu a ulaşması ve süzülen suyla kaynakların dolması gerekmektedir. K ı mevsimin artan ya mur miktarı kıtaların orta bölgeleri ve yüksek rakımlı alanlarda yeraltı sularının yenilenmesinin artı m ı sa lasa da yeraltı sularının gerçek yenilenmesi ancak topra ın donmu oldu u dönemin süresine ba lıdır. Yüksek oranda buharla ma ve kısa ya ı sezonu ise yeraltı sularının kendini yenileyebilece i süreyi kısaltmaktadır. Afrika'nın yarı kurak havzalarında yapılan bir ara tırma sonuçlarına göre ya ı miktarındaki %15 oranında bir dü ü , yeraltı sularında %45'lik bir azalmaya sebep olmaktadır. Ayrıca eriyen buzulların deniz

seviyesini yükseltmesi sonucunda özellikle sahil kesimlerindeki yeraltı su kaynakları büyük oranda tuzlanmaya maruz kalacaktır (Singh ve Ark.,2001: 45).

Görüldü ü gibi iklim de i iminin hidrolojik çevrim ve ekosistem üzerindeki do rudan etkileri, de i imin izleyece i do al süreç ve insanın kasıtlı müdahalesi sebebiyle kompleks bir yapıya sahiptir ve kesin tahminlerde bulunmak mümkün olmamaktadır. klim de i imine kar ı do anın kendi uyumunu ne ekilde sa layaca ı ancak farklı senaryolar üzerinden tartı ılırken olumsuz etkileri azaltmak için alınacak tedbirlerin hangi geçerlilik düzeyinde çözümler sunabilece i belirsiz kalmaktadır.

2.4.4. Suyun yönetimi ve politik etmenler

çinde bulundu umuz süreçte su tedarik sistemleri önceki bölümlerde de inilen birçok farklı de i ken sebebiyle kirlilik, tükenme ve sonuç olarak kullanım dı ı kalma tehlikesiyle kar ıya kar ıyadır. Yakın gelecekteki su talebinin kar ılanabilmesinin garanti altına alınması, gerek ya amsal açıdan gerekse de güvenlik açısından büyük önem arz etmektedir. Verimli kullanım sayesinde tüketilen miktarın azaltılması ve kalan suyun da kaynaklara geri dönmesini sa layarak tedarik ve talep arasındaki dengeyi korumayı amaçlayan bu yakla ımlar, genel olarak sürdürülebilirlik çatısı altında ele alınmaktadır.

Siyasi sınırlara göre kısıtlanamayan hidrolojik döngü için sürdürülebilirlik stratejilerinin ulusal ve uluslararası olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Ulusal boyutta yapılan çalı malar; endüstri, kurum ve evlerde suyun idareli kullanımı, kullanılan suyun i lemden geçirilerek yeniden sisteme dahil edilmesi ve tuzdan arındırma olmak üzere teknik açıdan üç ba lık altında toplanmaktadır (Hoyle, 2005: 494).

Suyun idareli kullanımı ile tedarik sistemlerine kaynaklık sa layan yüzey ve yeraltı sularından daha az su çekilmesini amaçlamaktadır. Gri su olarak tabir edilen banyo ve du kullanımından çıkan sular ev dı ı kullanımın %70'ini olu turan çim ve bahçe sulaması için yeterli niteliktedir. Belediyelerin imar planlarında yapaca ı küçük bir de iikle bu sistem kolayca olu turulabilmektedir. Ya mur sularını

toplayan çatı sistemleri ise bahçe sulama için bir diğer alternatif kaynaktır. Benzer biçimde ev içi su kullanımının %26'sını oluşturan tuvaletlerin sifon tertibatında yapılacak basit değişiklikler bu oranı çok daha azlara çekmektedir (Maxwell ve Yates, 2011: 30).

Evsel ve kentsel su kullanımı Türkiye'de kişi başına günlük 111L iken ABD'de ortalama 550L civarındadır. Bu maksatla en fazla su tüketen ülkelerden biri olan ABD'de dahi evsel ve kentsel kullanımın ülkenin toplam su tüketimindeki payı %10'u geçmemektedir (US AD, 2007: 22-23). Bu durum suyun büyük çoğunluğunun tüketildiği tarım ve endüstri sektörlerinde alınacak tedbirlerin önemini ortaya koymaktadır. Tarımda su tasarrufu sağlayabilmek için sulama verimliliğini artırıcı tedbirlerin yanı sıra topraksız tarım, genetik değiştirilmiş gıdalar, ürün desenlerinin havzalara göre düzenlenmesi gibi çözümler üzerinde durulmaktadır (Yıldız, 2014:172-177).

Ulusal boyuttaki sürdürülebilirlik stratejilerinin politik kısmını ise ücret yönetimi, endüstriyel üretim süreci için belirlenen kirlilik ve arıtma standartları, HES uygulama planları, tarımsal sulama için koyulmuş olan standartlar ve de su dağıtım şirketlerinin yapısı oluşturmaktadır (Postel, 1996: 42-49). Tarımsal sulamada kullanılan suyun teknik maliyetinin de altında fiyatlandırılması aşırı kullanımlara sebep olmaktadır. Farkındalığın artmasıyla birlikte dünya genelinde su fiyatları hızla yükselmektedir. Örneğin; Hindistan'da hektar başına tarımsal sulamada kullanılan suyun fiyatı 1970'lerde 1,6 ABD doları civarındayken 1980'lerin sonuna gelindiğinde 5 ABD dolarına yaklaşmıştır. Fiziksel artlar dolayısıyla teknik maliyetin yüksek olması Afrika'daki sulama sistemlerinin Asya'ya göre daha pahalı olmasına yol açmakta bu da su fiyatlarına yansımaktadır. Evsel ve endüstriyel su kullanım fiyatlarında da benzer bir artış söz konusudur. Ürdün ve Umman'da yeraltı suyu kaynaklı su tedarikinin m³ bazında yıllık fiyat artışı 0,41 ABD dolarıdır. Yeraltı sularının seviyesinin düşmesi belediyeleri yüzey sularına dayalı çözümlerine zorlamaktadır. Bu çözümlerden biri olan Mexico City'nin su ihtiyacı, Cutzamala nehrinden 180km uzunluğunda boru hattı ile suyun deniz seviyesinden 1000m yüksekliğe pompalanması suretiyle karşılanmaktadır. Bu durum eskiye göre %55

fiyat artı na sebep olmu ve ortalama artı ı 0.82 ABD dolarına yükseltmi tir (Rosegrant, 1997: 3-4).

Bilhassa 2000 yılı sonrasında su ve ülkelerin dı ili kileri arasındaki tartışılara dair tartışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir insanlık gerçeği olarak su meselesi BM, ulusal hükümetler ve uluslararası sivil toplum örgütleri tarafından ele alınmaya başlanmıştır. Uluslararası konferansların birçoğu dünyanın karlı karlıya olduğu meseleler arasında suyun artan nüfuzuyla birlikte, ülkeler ve bölgeler arasında su kaynakları üzerine gerçekleştirilen diplomatik ve politik mücadelelere odaklanmaktadır (Gleick, 2005: 96).

Suyun bölgesel düzeylerde kıt bir kaynak hale gelmesi ve buna bağlı olarak göreceli olarak artan suyun ticari hacmini de genişletmiştir. Uluslararası kuruluşların dahil olmasıyla siyasi süreç, 1990'larda yükselen ve geçen neoliberal iktisat politikalarının gölgesinde suyun bir insanlık hakkı mı olduğu tartışılmaktadır. 62 ülke ve 313 uluslararası organizasyonun üyesi olduğu Dünya Su Konseyi'nin genel paradigması suyun da ticari bir mal olarak değerlendirilmesi ve işletilmesinin özel sektöre bırakılarak fiyatının uluslararası serbest ticaret çerçevesinde maliyetine göre belirlenmesine yöneliktir. Günümüzde dünya su piyasasının yıllık cirosu 800 milyar ABD dolarına ulaşmıştır (Atılğan, 2009: 38-44). Suyun ticari bir mal olarak değerlendirilmesini savunanların temel gerekçesi gerçekçi fiyatlandırmanın, halkı da sorumluluk sahibi yaparak su yönetimine katmanın etkin bir yolu olduğu yönündedir. Bir diğer gerekçesi su sektöründeki finansman açığının özelleştirme yoluyla kapatılmasıdır. 1996 yılında kurulan Küresel Su Ortaklığı (Global Water Partnership), ulusal ve uluslararası düzeyde içme suyu ve arıtma sektörü çalışmalarını küresel bir anlayışla yürütmeyi hedeflemektedir (US AD, 2007 : 90-91).

Alternatif enerji kaynakları var olmasına rağmen petrol yüzünden birçok tartışma çıkmıştır ve halen de petrol üzerine mücadeleler yaşanmaktadır. Oysa su petrol gibi değildir. Yoklunda yerine konulabilecek ikame bir madde bulunmamaktadır. Siyasi sınırlar sık sık su kaynaklarını oluşturan havzalar ve nehir yataklarıyla çakışmaktadır. Dünyada iki ya da daha çok ülke tarafından paylaşılan

260'ın üzerinde nehir havzası bulunmaktadır. Bu faktörler ise suyu çevre güvenli inin temel elementi haline getirmekte ve dı politika hesaplarında özel bir yere sahip olmasını sa lamaktadır (Gleick, 2005: 96).

Son yıllarda ise su kaynakları ve çatı malar arasındaki ili kiyi, bölgesel nedenler ve hangi unsurlarla güçlü ba lantıları olabilece i açısından ele alan dikkate de er bir süreç ya anmaktadır. Çerçeve yasalar ve ilkelerle su kaynakları üzerinde i birli inin artırılması ve ülkelerin birlikte çalı maları te vik edilerek küresel bir çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası sistemin suya hukuksal pencereden bakı süreci ise bir sonraki bölümde detaylı bir biçimde ele alınmı tır.

3. ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE SU SORUNLARI

Bu bölümde suyun tarihsel süreç içerisinde uluslararası hukuk kapsamına girilmesi, temel kavramlar ve sınır anlaşmaları hakkında egemen doktrinler ile birlikte ele alınarak 1997 tarihli “BM Uluslararası Suyollarının Ulaştırılması Kullanılmasına İlişkin Sözleşmesi”nin Türkiye açısından kısa bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Daha sonra ise dünyada sınır anlaşmaları konusunda yaşanan bazı ihtilaflardan örnekler sunulmuştur.

3.1. Suyun Uluslararası Hukukun Konusu Olması

“Su” kavramı ilk olarak deniz hukuku vasıtasıyla uluslararası hukukun gündemine girmiştir. 20. yüzyılın başlarına kadar ülkelerin sınırlarını koruyacak uzun menzilli silahlara sahip olmayışı, balıkçı gemilerinin hareket sınırlarının düşük olması ve denizde petrol faaliyetlerinin henüz başlamamış olması nedeniyle 3 mil (4.8km) olan karasularının artırılması ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. 1900’lü yıllara gelindiğinde uzun menzilli silahlar icat edilmiş, petrol ticari bir meta haline gelmeye başlamış ve balıkçı gemileri aylarca açık denizlerde faaliyet gösterebilecek kapasiteye ulaşmıştır. 1945 yılında okyanus tabanındaki petrol ve doğal gazın keşfiyle birlikte 3 millik karasuları limitini ilk terk eden ülke ABD olmuştur. Sonraki yıllarda birçok ülkenin daha bu yarışa katılması ve gemi trafiğinin hızlanması standart deniz kuralları ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Hyder, 2005: 489).

Uzun yıllar süren tartışmalar sonrasında 10 Aralık 1982 tarihinde Venezuela’nın başkenti Caracas’ta Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) imzalanmıştır. Fakat bu sözleşme 16 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğe girebilmiştir. Sözleşmeyle birlikte kıtasız sular, karasuları, açık denizlerin serbestliği, boğazlar, münhasır ekonomik bölge, bölge gibi kavramlar tanımlanmıştır. Karasularının ise 12 mil (19.3km) olarak belirlendiği sözleşmeye Türkiye, Yunanistan’la olan kıyı eridi sorunu yüzünden taraf olmamıştır (Topsoy, 2012: 384).

Daha tartı malı bir ihtilaf konusu ise birden fazla devlet tarafından kullanılan su kaynakları olmu tur. Birle mi Milletlerin 1977 yılı verilerine göre dünyada 214 adet sınır olu turan ve sınır a an su bulunmaktadır. Bunların 155'i iki ülke, 36'sı üç ülke, 23'ü 12 ülke tarafından payla ılmaktadır (Toklu, 1999: 7). Yeni kurulan birçok devlet ile birlikte uluslararası akarsu havzalarının sayısı 2005 yılına gelindi inde 260'ın üzerine yükselmi tir (Gleick, 2005: 96). Bu havzaların dünya toprak alanına oranı %60 olup sadece 9'undan 97 ülke yararlanmaktadır (Toklu, 1999: 7). Birço u ise su kıtlı ı içerisindeki ülkeler tarafından payla ılmaktadır (Bkz. Tablo 10).

Tablo 10 Yenilenebilir Su Miktarlarının Ço u Dı Kaynaklı Olan Ülkeler

Ülke	Yenilenen Su Miktarı(km ³ /yıl)	Dı arıdan Gelen Yüzey Suları (km ³)	Dı Kaynaklı Suyun Toplamdaki Payı (%)
Arnavutluk	21.3	11.3	53
Azerbaycan	33.0	20.2	61
Benin	25.8	15.5	60
Botswana	14.7	11.8	80
Bulgaristan	205.0	187.0	91
Çad	43.0	28.0	65
Eritre	8.8	6.0	68
Gambiya	8.0	5.0	63
Hollanda	90.0	80.0	89
Irak	109.2	66.0	60
Kamboçya	498.1	410.0	82
Kongo	832.0	610.0	73
Macaristan	120.0	114.0	95
Mali	67.0	40.0	60
Mauritanya	11.4	11.0	96
Mısır	58.1	55.5	96
Moldovya	13.7	11.4	83
Namibya	45.5	39.3	86
Nijer	32.5	29.0	89
Özbekistan	129.6	98.1	76
Paraguay	314.0	220.0	70
Romanya	208.0	171.0	82
Somali	13.5	7.5	56
Sudan	154.0	119.0	77
Suriye	53.7	27.9	52
Türkmenistan	72.0	68.9	96

Kaynak: Pamukçu (2007, s.73)

Uluslararası havzaları paylaşan devletlerin su kaynakları üzerindeki çakı an menfaatleri birçok anla mazlı a sebep olmaktadır. Ortado u'da Fırat-Dicle ve Ürdün havzaları, Asya'da Ganj, ndus ve Aral Gölü havzaları, Afrika'da Nil, Kuzey Amerika'da Rio Grande ve Colarado nehir havzaları dünya üzerindeki sorunlu havzalardan bazılarıdır (Pamukçu, 2000: 72). M.Ö. 1790 yılında Babil Kralı Hammurabi tarafından çıkarılan ve tarihin en eski yazılı kanunlarından biri olarak anılan Hammurabi Kanunlarının, Fırat ve Dicle nehirleri üzerine in a edilmi olan sulama sistemlerinin kullanımı üzerine birçok madde içermesi bu anla mazlıkların yeni bir sorun olmadı mın adeta yazılı bir ispatı niteli indedir (Hatemi ve Ark., 1994: 10).

Birle mi Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yapımı oldu u bir ara tırma verilerine göre 805 yılından 1984'e kadar geçen süreçte ülkeler arasında gerçekleşen en 2000'in üzerinde su anla ması bulunmaktadır. Bu anla maların ço unun ise bölgesel düzeyde kaldı ı yahut geçici oldu u görülmektedir. Yakın zamanda imzalan anla malar ise daha çok teknik bilgi alı veri i ve sel felaketlerinin önlenmesi üzerine yapılmı tır. 1959 yılında Sudan ve Mısır arasında imzalanan Nil Nehir Anla ması ve 1997 yılında Hindistan ve Banglade arasında imzalanan Ganj Sularının Payla ımı Anla ması çözüm getirmeyen anla malardan sadece ikisidir (Pamukçu, 2000: 74).

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası çözüm aray ı ları hız kazanmı tır. Çalı malar; Uluslararası Hukuk Derne i'nin 1956 Dobrovnik kararları, 1958 New York toplantısı, 1964 Tokyo toplantısı, 1966 Helsinki toplantısı ve 1988 "Uluslararası Yeraltı Sularına li kin Seul Kuralları" ile paralel bir geli me izlemi tir. BM Genel Kurulu 8 Aralık 1970 tarihinde Uluslararası Hukuk Komisyonu'nu (UHK) "uluslararası suyollarının ula ım dı ı amaçlarla kullanımı" konusunu incelemek üzere görevlendirmi tir (Yakı , 1995: 2). Uzun yıllar süren çalı malar sonrasında UHK'nun hazırladı ı taslak, 27 Mayıs 1997 tarihinde "Uluslararası Suyollarının Ula ım Dı ı Kullanılmasına li kin Sözle me" adıyla BM Genel Kurulu'nda 103 lehte, 3 ret, 21 çekimser oyla kabul edilmi tir (Kodaman, 2007:27).

Oylamada kabul oyu veren 23'ü ada devleti olmak üzere, hiçbir sınır a an ya da sınır olu turan suya kıyıda olmayan devletlerin toplam sayısı 41'dir. Do rudan konu kapsamında olup da kabul oyu kullanan devlet sayısı ise 62'dir. Bu ülkelerin 53'ü kısmen ya da tamamen a a ı kıyıda konumdadır. Sözle meye ret oyu veren üç ülke Türkiye, Çin ve Brundi olmu tur. Bu ülkelerden Türkiye; Fırat-Dicle havzasında, Çin; Mekong Nehrinde ve Brundi; Nil Nehrinde yukarı kıyıda konumdaki devletlerdir. Ret oyu veren ülkelerin gerekçesi sözle mede a a ı kıyıda ülkelere lehine düzenlemeler yapıldı ı ekinde olmu tur. Bu durumda oylamada kıyıda ülkeler arasında bir ayırım oldu u görülmektedir. Örne in Fırat-Dicle havzasında yukarı kıyıda olan Türkiye ret oyu verirken a a ı kıyıda olan Suriye ve Irak ise kabul oyu kullanmı , hatta Suriye ilk imzacı devlet olmu tur (Kılıç, 2013a: 117).

Sözle menin 2. maddesinde “uluslararası su yolu” terimi parçaları ayrı devletler içinde yer alan su yolu olarak tanımlanmı tır. Türkiye'nin önerisi ise sınır olu turan ve sınır a an olmak üzere bir sınıflandırma yapılması ekinde olmu tur. Suriye ise bu ayırımı uygun bulmamı tır. Ayrıca Türkiye tarafından “hakça kullanım” görüşünün dayandı ı “hak e itli i” ilkesinin kıyıda devletlerce suyun e it oranda paylaşımı gibi yanlı biçimde yorumlanabilece i çekincesi do mu tur. Sözle mede hakkaniyete uygun kullanım tespitinde dikkate alınacak olan kriterler Uluslararası Hukuk Derne i'nin (International Law Association) 1966 tarihli Helsinki Kararı'nın 5/2. maddesinden yansıtılmı tır. Fakat 2. paragrafta yer alan “her havza devletin su katkısı” ibaresi çıkarılmı tır. Türkiye'nin bu ibarenin dahil edilmesine yönelik önerisine ise Suriye ve Irak ile birlikte 6 ülke kar ı çıkmı tır.

Türkiye'nin ba ka bir de i iklik talebi ise di er su yolu devletlerine önemli zarar vermeme yükümlülü ü getiren 7. Madde üzerine olmu tur. Türkiye, “önemli zarar” kriteri sebebiyle yukarı kıyıda devletin kullanımlarına getirilecek kısıtlamaların da o devletin ekonomik geli mesi açısından önemli bir zarar ekinde yorumlanabilece i de erlendirmesini yapmı ve bu ibarenin hakça kullanım ilkesiyle çatı tı nı belirtmi tir (Toklu, 1999: 38-46).

Türkiye'nin Suriye ile kıyıda oldu u Fırat ve Dicle akarsularının yanı sıra Bulgaristan'la Meriç ve onun kolu Arda, Suriye ile Asi nehri, ran'la Balıklıgöl suyu (Sarısu), Irak'la Hezil Çayı, Zap Suyu ve emdinli Çayı, Gürcistan'la Çoruh ve Kura, Ermenistan'la sınır te kil eden Aras ve onun kolu Arpaçay, Azerbaycan'la Aras nehirleri sınır a an statüdeki di er nehirleridir. Türkiye bu nehirlerden sadece Arda, Meriç, Tunca ve Asi nehirlerinde a a ı kıyıda ülke konumundadır. Bunların arasında Fırat ve Dicle nehirleri sahip oldukları yüksek hidrolojik potansiyelleri nedeniyle en çok bilinen aynı zamanda da siyasi süreçlerde en fazla rol oynayan sınır a an sular olmu tur. Türkiye hiçbir kom usuyla sadece sınır a an suların payla ımına ili kin bir antla ma imzalamamı olup bu konuya ili kin var olan düzenlemeler kom ularla imzalanan ikili anla maların içerisinde yer almaktadır. Önceki bölümlerde detaylı biçimde ele alınan artan küresel su sorunun Türkiye açısından etkile mi sonucu, daha detaylı anla maların yapılması kaçınılmaz görünmektedir. Bu anla malar yapılırken ise Devletler Hukukunun ba lıca kayna ı olan anla malar, teamüller ve hukukun temel ilkelerinin yanı sıra esinlenilebilecek di er bir kaynak her ne kadar Türkiye taraf olmamı olsa da BM Uluslararası Su Yollarının Ula ım Dı ı Kullanım Hukukuna li kin Sözle me olacaktır (Yakı , 1995: 1).

3.2. Uluslararası Suyollarının Ula ım Dı ı Kullanılmasına li kin Sözle menin Türkiye Açısından De erlendirilmesi

Sözle menin ba ında da belirtildi i üzere belirgin sonuçlar içermeyen çerçeve bir sözleşme niteliindedir. Ayrıntılı açıklamalardan kaçınıldı ı ve çözümlerin genel hatlarla ifade edildi i görülmektedir. Nehirlerin her birinin ayrı özelliklere sahip olu u ile birlikte kıyıda ülkelerin pazarlık gücünü etkileyen di er faktörler, siyasi dengelerin de i kenli i ve bölgesel kültür gibi birçok farklı sebep, uluslararası standartların olu umunu engellemektedir. Suyolu anla malarına ili kin 3. Maddede yer alan “Bu maddelerin hükümlerini belirli bir uluslararası suyolunun tümü veya bir kısmının özelliklerine ve kullanımlarına uygulayan ve ayarlayan” ibaresi, bu maddelerdeki hükümlerden imkânlar ölçüsünde yararlanılabilece ini fakat her

suyolunun farklı özelliklerine ilişkin en doğru hükümlerin ancak taraf devletlerce belirlenebileceğini kabul etmektedir (Yakı, 1995: 5).

Fırat ve Dicle nehirleri havzasından Türkiye'nin ana kıyıda konumunda olan Suriye ve Irak bu nehirleri "ortak sular" diye etmektedir (Toklu, 1999: 123). Türkiye ise "sınır alan" terimini kullanmaktadır. 1997 Sözleşmesi'nde bu terim yer almamakla birlikte içerisindeki hükümlerin Türkiye'nin çizdiği tanıma uyduu görülmektedir. Bununla birlikte tabirin İngilizce'deki karşılığı olan "transboundary" sözcüğüünün literatürdeki kullanımının giderek sıklıkla görülmektedir (ORSAM, 2013: 76-77).

İkinci bölümde sözleşmenin genel ilkelerine yer verilmiştir. Madde 5'te "Hakkaniyet ve nisfete (hakseverlik) uygun ve makul kullanım ve devletin çıkarları" ilkesi benimsenmiştir. Bu maddeyle sürdürülebilir kalkınma ve faydaya ulaşma amacıyla yapılacak kullanımlar için suyolundaki devletlerin karlılığı çıkarlarının gözetilmesine vurgu yapılmıştır. Hakkaniyete uygun kullanımın içeriği ise, ancak özel durumlarla belirlenecektir. 6'ncı maddede belirleyici faktörler açıklanmaktadır. Bunlar arasında nüfus, ekonomik ihtiyaçlar, suyolunun mevcut ve potansiyel kullanımı, kullanım sonucu diğer devletin uyayabileceği zarar ve ayrılık verilmesi gereken faktörler yer almıştır.

Kıyıda ülkelerin havzaya yönelik kullanım taleplerine bakılacak olursa, Suriye'nin, "doğal durumun bütünlüğü" ilkesini savunduğu, Irak'ın ise buna ilave olarak "tarihsel kullanım hakkı"nı benimsediği görülmektedir. Her iki ülkeye göre Fırat ve Dicle suları matematiksel formülle paylaşılmalıdır. Bu durumda örneğin, Türkiye'nin Fırat sularının üçte birini kullanıp geriye kalanını Suriye ve Irak'a bırakması makul bir paylaşım olacaktır (Öz, 2006: 543).

Sözleşmenin 6'ncı maddesinde yer alan faktörlere de inmesizden hakkaniyetten uzak bir çözüm sunan bu plana karşılık, Türkiye'nin önerisi ise "üç amaçlı plan" olmuştur. Bu plana göre, üç ülkenin uzmanlarından oluşturulacak ortak bir heyet tarafından, birinci aşamada havzadaki su kaynaklarının envanteri çıkarılacak, ikinci aşamada toprak sınıfları ve drenaj kriterleri belirlenerek, üçüncü aşamada ise optimum kullanıma yönelik tahsis gerçekleştirilecektir. İhtiyaçların

belirlenmesinde kendilerinin sundu u verilerin esas alınmasını isteyen Suriye ve Irak, bu planı reddetmi tir. Ayrıca Irak, Dicle sularının Fırat Nehri ile birlikte de erlendirilmesini kabul etmemi tir (Yıldız ve Özbay, 2011: 72). ekil 3'te Fırat-Dicle havzası ve havza üzerinde kurulan barajlar gösterilmi tir.

ekil 3 Fırat ve Dicle Nehirleri Üzerindeki Barajlar (2010)
Kaynak: Toprak-Su-Enerji (2014a)

7 ile 10 arasındaki maddeler ile uluslararası su yolu kullanılırken di er su yolu devletine zarar vermemeye yönelik tedbirlerin alınması, i birli i, veri ve bilgi alı veri i ve son olarak da kullanım türlerinin birbirine üstün olmayı ı ilkeleri getirilmi tir. Kıyıda devletlerin suyu kullanmaya ba lamadan önce herhangi bir anla ma mecburiyetleri bulunmamaktadır (Yakı , 1995: 5).

Birle mi Milletler Antlaşması'nın 2/3 ve 33. Maddeleri, uluslararası uyuşmazlıkların barış ve güvenliğini tehdit etmesi halinde tarafların uyuşmazlıklarını siyasal ya da hukuksal yollardan çözmelerini öngörmektedir. Uluslararası Adalet Divanı "Doğu Karelia" uyuşmazlığı sebebiyle aldığı kararda, hiçbir devletin kendi rızası olmadan uyuşmazlığını arabuluculuk, hakemlik veya diğer barışçı yollarla çözmesi için zorlanamayacağına hükmetmiştir. Türkiye'nin Suriye ve Irak'la olan uyuşmazlığı, BM Antlaşması'nın belirttiği ekleyle barış tehdit eder boyutta olmayıp, Türkiye'nin rızası olmadığı sürece de uluslararası platforma taşınamayacaktır (Kayan, 1994: 244-245).

Sözleşmenin üçüncü bölümü ise tasarlanan önlemlere ayrılmıştır. 11'inci madde "Suyolu devletleri, tasarlanan önlemlerin uluslararası suyolunun durumu üzerindeki muhtemel etkileri hakkında bilgi mübadele edecek ve birbirlerine danışacak ve gerekirse görüşeceklerdir." (aktaran Dalyan, 1997, s.368) ibaresiyle bölüme yönelik genel bir çerçeve çizmektedir. Her bir ülke diğer su yolu devleti üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek önlemleri hayata geçirmek isterse, bunu zamanında diğer ülkeye bildirmek durumundadır. 13. Madde ile bildirim altı aylık bir cevap süresi tanınmıştır. Ayrıca bildirim yapılan devletin altı aylık ilave süre isteme hakkı bulunmaktadır. Bu süre zarfı içerisinde cevap verilmediği takdirde, bildirim yapan devlet faaliyetlerini başlatabilecektir. Bildirim yapılan devlet bildirimde belirtilen önlemlere karşı çıktığında ise, bu durumu gerekçeleriyle sunmak durumundadır. Müteakibinde başlayan ikili görüşmelerde, bildirim yapan taraf altı ay süresince önlemlere ilişkin faaliyetlerini başlatmaktan kaçınacaktır. Bunların yanı sıra toplum sağlığı ve güvenliğini ile ilgili önlemler istisnai haller olmaları nedeniyle acil olarak uygulamaya konulabilecektir.

Bildirim meselesi Türkiye ve güney komşuları arasında GAP çerçevesinde inşaat edilen projeler esnasında sıkça gündeme gelmiş ve hatta barajlara su tutulması esnasında da kriz sebebi olmuştur. Türkiye gerekli bildirimleri yaptıktan ileri sürerken, Suriye ve Irak bunu kesinlikle reddetmiştir (Kayan, 2002: 59).

Dördüncü bölüm kaynakların korunması, muhafazası ve idare edilmesine ayrılmıştır. Madde 24 ile su yolu devletlerinin herhangi birinin talebi ile uluslararası su yolunun ortak bir idare mekanizması kurularak idare edilebileceği belirtilmektedir.

Altıncı bölümün 33'üncü maddesi, su yolu devletleri arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümüne ayrılmıştır. Buna göre, eşit su yolu devletleri arasında anlaşmazlık çıkarsa ve bu devletler arasında herhangi bir anlaşmazlık yoksa, öncelikle üçüncü bir tarafın uzlaşmasının talebi yoluna gidilecektir. Ya da kendileri tarafından kurulmuş olan ortak bir komite varsa ondan yararlanılacaktır. Son olarak uyuşmazlık Uluslararası Adalet Divanı'na götürülebilecektir.

Madde 11'de belirtildiği şekilde bildirim yapılan devletin görüşme talebi olduğunda, ilgili taraflardan atanacak birer üye ve onların seçeceği, tarafların vatandaşları olmayan bir başkan olan Vaka-ı Tespit Komisyonu kurulacaktır. İlgili taraflar ise komisyona bilgi sağlamakla yükümlüdür (Dalyan, 1997: 368).

Genelleme yapmayan çerçeve sözleşme, özet olarak suların önemli zararlara sebebiyet vermeden hakça, optimum ve akılcı kullanılması yönünde taraf devletler arasında ortak bir buluşma noktası yaratmayı amaçlamaktadır (Pamukçu, 2000: 75).

3.3. Temel Kavramlar

Birden fazla devletçe kullanılan akarsular uluslararası platformda suyun kullanım ekli ve sudan yararlanma ölçütlerine göre de iki biçimlerde ele alınmıştır. Örneğin 26 Ocak 1699 tarihli Karlofça Antlaşması'nda Sava nehrinden bahsedilirken "müterek su" tabiri kullanılarak iki tarafında eşit kullanımına ve iyi niyetine vurgu yapıldığı görülmektedir. 20. yüzyıla dek kullanılmaya devam eden "ortak sular" ya da "müterek sular" tabirlerinin yerini, daha sonraki süreçte "uluslararası sular" kavramının aldığı görülmektedir (Toklu, 1999: 9).

Örneğin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1959 yılında 1401 sayılı kararında "uluslararası nehir" tabirini kullanarak, bu husustaki hukuki sorunların ifade edilmesine yönelik bir çalışmanın başlatılması için çağrıda bulunmuştur (Kılıç,

2013a: 116). Devletlerin kendi topraklarında do an ve kendi toprakları üzerinde denize dökülen akarsulara, uluslararası hukukta en yaygın kullanımıyla “ulusal akarsu” adı verilmektedir (Kodaman, 2007: 15). Ulusal olmayan tüm akarsular ise “uluslararası akarsu” statüsünde de erlendirilmemektedir. Örne in iki devlet arasında siyasi sınır te kil eden akarsular, birçok devletin sınırlarından akan akarsular, ula ıma elveri li olup iki ya da daha çok devletinden içinden geçen akarsular bunlardandır (Toklu, 1999: 9). 1959 yılında “uluslararası nehir” kavramını kullanan BM’in, 1970 yılına gelindi inde bu tabirden vazgeçerek “uluslararası suyolları” kavramını benimsedi i görülmektedir (Kılıç, 2013a: 116).

Son yıllarda ise akarsuların havza bütünlü ü içerisinde de erlendirilerek uluslararası akarsu havzası, drenaj havzası gibi terimlerin kullanımı yaygınla mı tır. Akarsuları niteleyen “sınır a an” ve “uluslararası” tabirlerinin, akarsulardan yararlanmaya ili kin yakla ımları yansıtmaları sebebiyle bu nitelendirmelerin yerel statüde ele alınması gerekmektedir (Toklu, 1999: 10). Akarsu havzasının herhangi bir yerinde yapılacak bir müdahale tüm havzanın hidrolojik yapısını etkileyebilmektedir. Havza terimi, kollarıyla birlikte bir akarsuyun tüm beslenme alanı anlamına gelmektedir. Akarsuyun akı yönüne göre yukarısındaki devlet; “yukarı kıyıda ” ya da “membra ülkesi”, a a ısındaki devlet ise “a a ı kıyıda ” ya da “mansap ülke” olarak tanımlanmaktadır (Kodaman, 2007: 17).

Suyolu devletlerinin akarsulardan yararlanma eylemleri arasında, suyun nitelik ve niceli ini de i tirmeyen, suyun niteli ini de i tiren ve yoksun bırakıcı yararlanma eylemleri olmak üzere ba lıca üç ana gruba ayrılmaktadır. Örne in su sporları, balıkçılık, elektrik üretimi amaçlı santraller gibi faaliyetler suyun nitelik ve niceli inde de i im yaratmazken; tarımsal sulama, miktarı azaltmakta ayrıca sulama sonrası geri bırakılan suyun niteli i büyük ölçüde de i mektedir. Bu do rultuda a a ı kıyıda ve yukarı kıyıda devletler arasında yararlanma eylemlerinin kapsamı ve sınırlaması konusu ba lıca sorun kayna ıdır (Toklu, 1999: 11).

3.4.Sınır A an / Olu turan Akarsular Hakkında Uygulanan Egemen Doktrinler

D. G. LeMarquand'a (1990) göre ülkelerin, dahil oldukları uluslararası nehir havzasına ili kin dı politikalarını belirleyen be kriter bulunmaktadır. Bunlardan ilki ülkenin uluslararası platformda kendi imajına verdi i önemlidir. Bu durum verilecek tavizler konusunda belirleyici olmaktadır. kincisi ülkenin uluslararası hukuk kuralları odaklı dı politika anlayı ı olup olmadı ıdır. Üçüncü kriter, ülkenin havzayı payla an di er ülkelerle arasında farklı hususlardaki sorunların varlı ıdır. Bir di eri ise, havzayı payla an ülkelerin su kullanımına yönelik eylemlerinin kar ılıklıdır. Son kriter ise ülkelerin egemenlik kavramına yönelik algılarıdır. Havza ülkelerinin bu be kriter bazında analiz edilmesi uyu mazlık ya da uzla ma senaryolarına yönelik tahminlere rehberlik etmektedir (aktaran Pamukçu, 2000, s.80).

Havza payla ımında en büyük sorun genellikle a a ı ve yukarı kıyıda ülkeler arasında nicelik, yani su kullanım miktarlarının payla ımı üzerine olmaktadır. Burada devreye giren uluslararası hukuk kuralları ise, ilke olarak yalnızca kendi rızasıyla bu kuralları uymayı kabul etmi olan devletler için yükümlülük arz etmektedir. Örne in Türkiye, 1982 tarihli Birle mi Milletler Deniz Hukuku Sözle mesi'ne taraf olmadı ı için, karasularında 12 mil uygulamasının Ege kıyıları için uygulanması, uluslararası hukuk kurallarının çi nenmesi anlamına gelecektir (Toklu, 1999: 16). Bu örne e benzer biçimde devletlerin egemenlik haklarından do an yetkilerinin suların payla ımı konusuna uygulanmasının kapsam ve sınırı, havza payla ım sorunlarının temelini olu turmaktadır (Kodaman, 2007: 18).

Birden fazla devlet tarafından kullanılan akarsuların payla ımı konusundaki sorunları çözmek için, uluslararası hukukun faydalandı ı bir takım doktrinler bulunmaktadır. Egemenlik yetkilerinin kullanımı açısından bu doktrinler B. R. Chauan, J. Lipper ve A. Godana tarafından farklı tasniflere tabi tutulmu olmakla birlikte en yaygın kabul gören F. J. Berber'in (1959) sınıflandırmasıdır. Berber'e (1959) göre birden çok devlet tarafından kullanılan akarsular hakkında ba vurulan doktrinler ise mutlak ülke egemenli i, mutlak bölgesel bütünlük, suda ortak sahiplik, sınırlı ülkesel egemenlik ve sınırlı bölgesel bütünlüktür. Havzalardan yararlanma hakkına dair teorilerden en yaygın olanları mutlak toprak hâkimiyeti,

do al durumun bütünlü ü, ön kullanım üstünlü ü ve adil kullanımdır (aktaran Toklu, 1999, s.19).

3.4.1. Mutlak toprak hâkimiyeti (Harmon) doktrini

Birden fazla devletçe kullanılan akarsuların paylaşımına yönelik ilk hükümlere 19. yüzyıl sonlarında rastlanılmaktadır. 1985 yılında Rio Grande nehrinin paylaşımı konusunda ABD ile Meksika arasında çıkan anlaşmazlık hususunda ABD Başsavcısı Harmon, nehrin ABD topraklarında akan bölümü için ABD'nin dilediği şekilde hareket edebileceği kararına varmıştır. Harmon Doktrini olarak anılan bu ilke, yukarı kıyıda devletin nehir üzerinde mutlak hâkimiyeti olduğunu savunmaktadır (Yakı, 1995: 8). ABD-Meksika arasında Colorado Nehri, ABD- Kanada arasında St. Mary ve Milk nehirleri, Hindistan-Pakistan arasında Indus Nehri, Avusturya-Bavyera arasında Inn, Saalech ve Salzach nehirleri anlaşmazlıklarının çözümünde bu doktrin benimsenmiştir (Kodaman, 2007: 20).

Nitekim Amerika'daki çeşitli devletlerin 1933 yılında imzaladıkları Montevideo Deklarasyonu'nda, kıyıda devletlerin sınır alan bir nehrin kendi topraklarında kalan kısmı üzerinde endüstriyel ve tarımsal kullanımının kendi inisiyatiflerinde olduğunu belirtilmektedir. Ayrıca bu yetkinin öteki kıyıda devletin aynı konudaki kullanımına yönelik eşit haklarını engelleyemeyeceği kuralı getirilmiştir. Bu hüküm Harmon Doktrini'nden vazgeçişin sinyallerinden biri niteliindedir (Yakı, 1995:8). Diğer ülkelere vereceği zarara bakılmaksızın suyun yukarı kıyıda ülke tarafından özgürce kullanımına dayanan bu görüş, uluslararası düzeyde hiçbir zaman kabul görmemiştir (Yıldız ve Özbay, 2011: 61).

1944 yılında Colorado, Tijuana ve Rio Grande akarsularının kullanımına ilişkin anlaşmanın senatoda onaylanması, ABD'nin yaklaşık yüzyıl boyunca ısrar ettiği Harmon Doktrini'nden ilk vazgeçişini areti olarak kabul edilmektedir. Bu anlaşmada kıyıdağların uluslararası nehir sistemlerinin faydalarından adil ve makul biçimde pay almaya hakları olduğu ifade edilmiştir (Toklu,1999: 22). Kanada hükümetinin, 1955 yılında Kolombiya akarsuyunun kendi topraklarında kalan

kısının yönünü de i tirerek ulusal akarsuyu olan Frazer akarsuyuna akıtmayı öngören projeyi açıklamasıyla, ABD Harmon Doktrini'ni tamamen terk etmi tir (Kodaman, 2007: 21). Bir ba ka görü ise ABD'nin eyaletler arası davalarda ve imzaladı ı antla malarda uluslararası akarsuların hakça payla ımını sa ladı ı için Harmon Doktrini'nden vazgeçti i yönündedir. Harmon Doktrini günümüzde uluslararası platformda da terk edilmi tir (Toklu,1999: 22).

3.4.2. Do al durumun bütünlü ü görü ü

Bu doktrin a a ı kıyıda ülkelerce Harmon Doktrini'ne kar ıt bir görü olarak geli tirilmi tir. Yukarı kıyıda ülkeler tarafından sınır a an suların do al artlarında hiçbir de i iklik yapılamayaca ını savunmaktadır. Birden fazla sınır a an akarsuya sahip olan bazı devletlerin, memba ya da mansap ülke konumunda olma durumlarına göre, her iki tezi de savundukları görülmektedir. Benzer ekilde Suriye, Türkiye ve srail'e kar ı yukarı kıyıda konumda oldu u Asi ve Yarmuk nehirlerinde Harmon Doktrini'ne yakın politikalar güderken, a a ı kıyıda ı oldu u Fırat ve Dicle nehirlerinin kullanımında do al durumun bütünlü ünü savunmaktadır (Bilen, 2009: 77). Do al durumun bütünlü ü görü ünü savunan ngiliz hukukçu Oppenheim'a göre;

“Ülke egemenli i sınırsız hareket sa lamaz... Devlet egemenli ine ra men, devlet kendi ülkesindeki do al artları kom u devlet ülkesinin do al artlarının aleyhine de i tirmeye, örne in; kendi ülkesinden kom u ülkeye akmakta olan nehir akımını durdurmaya, ya da saptırmaya yetkili de ildir”.

(aktaran Kodaman, 2007, s.22)

Do al durumun bütünlü ü görü ünü savunan di er bir isim olan Max Huber'a göre hiçbir devlet di er devletlerin akarsularına zarar verecek biçimde suyun yönünü de i tiremez ve akı miktarını yapay biçimde artırıp azaltamaz. Bu doktrinin uygulamaya konulması halinde üç ayrı sonuç do maktadır. Birincisi yukarı kıyıda devlet uluslararası akarsuyun kendi topraklarında akan kesiminde, a a ı kıyıda ülkedeki akı ın niteli ini de i tirecek uygulamalar yapamayacaktır. kincisi

aa 1 kıyıda devlet için, yukarı kıyıda devletin kullanım projelerini veto hakkı vardır. Aa 1 kıyıda devletin gelecekteki olası kullanımları da koruma altına alınmaktadır (aktaran Toklu, 1999, s.24). Bu görüşün en önemli örneği Nil Nehri havzasının paylaşımında görülmektedir. Havzadaki diğer devletlere göre daha istikrarlı bir siyasi yapıya ve güce sahip olan Mısır, İngiltere'nin desteğiyle yukarı havza devletlerinin neredeyse tamamen yok sayıldığı 1959 anlaşmasını, koloni yönetimindeki Afrika ülkelerinin imzalamasını sağlamıştır. Bu anlaşmayla Mısır ve Sudan, Nil suyunun kullanımını tekellerine almıştır (Öz, 2006:539-540).

Bu görüşe göre Türkiye'nin GAP projesinde yer alan Keban, Karakaya ve Atatürk gibi barajları yapmaya hakkı bulunmamaktadır. Ancak uluslararası hukuk çerçevesinde, bu görüşün uygulama örneği yoktur (Yıldız ve Özbay, 2011: 62). Ayrıca Türkiye'ye karşı bu doktrini savunan Irak'ın, 1980 yılında inşaatı oldu u Tartar Kanalı ile Fırat ve Dicle nehirlerini birleştirilmesi ise bu görüşle çelişmektedir (Dursun, 2006: 90).

3.4.3. Ön kullanım üstünlüğü doktrini

Bu doktrin, uluslararası nehir sularını paylaşan kıyıda devletlerden birinin, diğer kıyıda devletlerin önceki faydalanımlarının kazanılmış bir hak olduğunu ileri sürmektedir (Toklu, 1999: 26). 12 Aralık 1928 tarihinde Avusturya ve Çekoslovakya arasındaki sınır oluşturan akarsularda yeni hakların tesisinde (Kodaman, 2007: 23) ve 1991 ve 1936 yıllarında Colorado Akarsuyu uyu mazlıklarında, bu doktrinden yararlanılmıştır (Toklu, 1999: 26). Bu kapsamda Irak, kadim çağlardan beri Fırat ve Dicle sularından yararlandığını iddia ederek, iki nehrin sularında tarihsel kazanımları olduğunu savunmaktadır. Bu sebeple diğer kıyıda ülkelerin kullanımına karşı imtiyaz ve öncelikli sahip olması gerektiğini savunmaktadır (KHP, 2002: 105).

Bu doktrin eleştirilen tarafı ise, uygulamada sadece aa 1 kıyıda ülke lehine olmasıdır. Çünkü verilebilecek zarar sadece aa 1 kıyıda ülke için geçerlidir. Aa 1 kıyıda ülkenin faydalanımlarının, yukarı kıyıda ülke için herhangi bir zarar etkilemesi mümkün değildir. Bu suretle yukarı kıyıda devletin gelecekte

yapacağı yeni projelerinin ve dolayısıyla ekonomik gelişme potansiyelinin önüne geçilmektedir (Kodaman, 2007: 23). Bu sebeplerden dolayı uluslararası platformda da bir hukuk kuralı olarak kabul edilmediği görülmektedir. Örneğin Meksika, ABD'ye karşı ağırlıkta kıyıda ülke konumunda olduğu Yukarı Rio Grande akarsuyunun kullanımına ilişkin olarak ön kullanımın üstünlüğü doktrinini ileri sürmektedir. Ancak ABD ile kıyıda olduğu Ağırlıkta Rio Grande, Colorado, Tijuana nehirlerine ilişkin uyuşmazlık görüşmelerinde, ön kullanım önceliğinin temel bir kural olarak kabul edilemeyeceğini savunmuştur. M. Whiteman'a göre bu doktrin, teknolojik gelişmelerle hızla tekelatlanan uluslararası toplumun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır (Toklu, 1999: 27).

3.4.4. Adil kullanım görüşü

Sınır oluşturan ya da sınır alan suların, makul ve yararlı biçimde kullanılması hususunda tüm kıyıda devletlerin eşit haklara sahip olduğunu ileri süren görüştür. Hak eşitliği prensibi kıyıda devletlerin sudan, ihtiyaçları ölçüsünde yararlanmalarını öngörmektedir (Toklu, 1999: 29). Uluslararası platformda en çok kabul gören görüş olup, ABD'deki suların eyaletler arası kullanımlarına yönelik ulusal hukuk kurallarının uluslararası hukuka devrilmesiyle ortaya çıkmıştır (Kodaman, 2007:23).

UHK'nın 1995 yılında BM Genel Kurulu'na sunduğu "Uluslararası Su Yollarının Ulaştırma Dışı Amaçlarla Kullanılmasına İlişkin Hukuk Hakkında Maddeler Tasarısı"nın 5'inci maddesinde "Hakça ve akılcı kullanım ve katılım" başlığının yer aldığı görülmektedir (Yakı, 1995:7). Metnin son eklini aldığı 1997 tarihli sözleşmede, "Hakkaniyet ve nefsate uygun, makul kullanım ve katılım" ibaresiyle benimsenmiştir (Dalyan, 1997, s.366). Uluslararası suların hakkaniyete uygun kullanımında gözetilmesi gereken faktörler şunlardır.

- Coğrafi, hidrolojik, iklimsel, ekolojik ve diğer doğal faktörler,
- Kıyıda devletlerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçları,
- İlgili devletlerin nüfusları,
- Kıyıda devletlerden birinin kullanımının diğerleri üzerine etkisi,

- Havzanın mevcut ve potansiyel kullanımı,
- Havzanın korunması, geli tirilmesi ve bu faaliyetlerin maliyetidir.
(Dalyan, 1997: 366).

Uygulamada ilk kez 1942 yılında ABD ile Meksika arasında Colorado, Tijiuna ve A a ı Rio Grande nehirlerinin payla ımı konusundaki uyu mazlıkta, Meksika Hükümeti tarafından verilen muhtırada ileri sürülmü tür (Kodaman, 2007:24). Ike iyi niyet çerçevesinde ortaya konulmu olsa da, temel te kil eden kriterler kapsamında su tahsisi yapılabilmesi, çok ö eli bir karar verme problemi olarak nitelendirilmektedir. Ço u kıstas için sadece göreceli nitel belirlemeler yapılması mümkün olmakla birlikte, her bir ö enin su yolu devletleri için farklı önem arz etmesi sorunu daha karma ık bir yapıya büründürmektedir (Bilen, 2009: 85).

3.5. Dünyada Sınır A an Sular Sorununun Kısa Künyesi

2005 yılında, yeni kurulan birçok devlet ile birlikte dünyadaki uluslararası akarsu havzalarının sayısı 260'ın üzerine yükselmiş tir (Gleick, 2005: 96). Sınır a an sular konusunda çok eski anla mazlıklar olmakla birlikte, son yüzyılda bu sayı yükselmiş tir. Bunun altında yatan nedenlerden biri de, teknolojinin geli imine paralel olarak, insanın su üzerindeki kontrolünün artmasıdır. Böylece yukarı kıyıda ülkeler büyük debili akarsuların dahi yönünü ve akı ını düzenleyebilecek yetkinli e eri miş tir. Örne in Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu'na göre, dünyadaki 40.000 civarındaki büyük barajın 5.000'i hariç geriye kalanı, 1950 yılından sonra in a edilmiş tir (K HP ve IBK, 2002: 10). Bu durumun mansap ülkelere ula an akı ları dü ürmesi, çatı maları da beraberinde getirmiş tir.

3.5.1. Rio Grande ve Colorado nehirleri üzerindeki ihtilaflar

Sınır a an sular üzerindeki tartı maların artması ile bu hususta ülkeler arası anla maların yapılması gereklili i ortaya çıkmış tir. Bu kapsamdaki ilk görüş me süreci ABD ise Meksika arasında ba lamış tir. ABD'nin yukarı kıyıda ülke oldu u,

3034km uzunlu unda ve 1500km boyunca ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande akarsuyu ile ilgili ilk tartışmalar, 1894-1895 yıllarında ABD'nin sulama maksatlı tesislerin inşaatıyla başlamıştır. Bu ülke arasında önce 1905, daha sonra da 1944'te yapılan anlaşmalar neticesinde, memba ülkesi olan ABD'nin hakları büyük ölçüde korunmuştur (Toklu, 1999: 56).

ABD ve Meksika arasındaki diğer bir anlaşmazlık ise, 2330km uzunlu unda ve ABD yüzölçümünün 1/12'sine eşit olan 632.000km² besleme alanına sahip, Colorado Nehri konusundadır. Nehir ABD'nin yedi eyaletinden geçerek Meksika'ya girmektedir. Rio Grande Nehri'nde olduğu gibi, 20. yüzyıl başlarında ABD'nin Colorado Nehri üzerinde inşaat etmeye başladığı sulama kanalları, Meksika'nın itirazlarıyla karşılaşmıştır (Bilen, 2009: 208-213). Bu ülke arasında 44 yıl süren görüşmeler neticesinde anlaşmazlık konumunda olan Meksika, ilk istediği rakamın ancak %42'sini elde edebilmiştir. Havza genelinde ise toplam su kaynağının %95'i ABD'ye ve %5'i Meksika'ya verilmiştir (Öz, 2006: 540).

3.5.2. İndus Nehri Havzası ihtilafı

Diğer bir anlaşmazlık örneği olan İndus Nehri Havzası, su paylaşımının ülkeler arasındaki siyasal ve askeri anlaşmazlıklarla ne kadar iç içe geçmiş olduğu gösterir niteliktedir. “Nehirlerin Babası” veya “Abbasin” olarak anılan İndus Nehri'nin su toplama alanı, Türkiye'nin yüzölçümünden büyüktür (964.261km²) (Bilen, 2009: 225). Dünyanın en geniş havza sistemi (Öz, 2006: 540) olup kapladığı alanın %10'u Çin ve Tibet, %8'i Afganistan, geriye kalan kısmı ise Pakistan ve Hindistan topraklarında yer almaktadır (Bilen, 2009: 225).

1947 yılına kadar İngiliz sömürgeci olan bu topraklardan İngiltere'nin çekilmesi ile Hindistan ve Pakistan olarak iki bağımsız devlet olmuştur. Fakat sömürge döneminde İngiltere tarafından inşa edilen sulama kanalları havza bütünlüğü çerçevesinde inşa edilmişken, bölünme sonrasında birçok kaynak Hindistan'ın fiili denetimi altında kalmıştır. Pencap ve Bengal eyaletlerinin bölünme sorunlarının su paylaşım sorunuyla birleşmesi uyumsuzluklara ve çatışmalara sebep

olmu tur. 1952 yılında Dünya Bankası'nın arabulucu olarak devreye girmesiyle görüşmeler başlamış ve 1960 yılında İndus Suları Antlaşması'na varılmıştır. Bu anlaşımada yöntem olarak havzanın suları miktar bazında değil, havza kolları şeklinde paylaştırılmıştır. Netice itibarıyla İndus Havzası sularının %80'i Hindistan'a ve %20'si Pakistan'a bırakılmıştır (Toklu, 1999: 61).

3.5.3. Tuna Nehri ve Gabčíkova-Nagymaros Projesi İhtilafı

Tuna Nehri 817.000km²'lik havza genişliğiyle Avrupa'nın Volga'dan sonraki en büyük ikinci akarsuyudur. Akı debisi oldukça yüksektir. Örneğin Fırat Nehri'nin Türkiye-Suriye sınırındaki ortalama akı hızı 1000m³/sn iken, Tuna Nehri Bratislava'da 2080m³/sn, Budapeşte'de 2340m³/sn hızla akmaktadır. Bu yönüyle baraj yapımı için oldukça elverişlidir (Arapkirli, 2006: 232).

Tuna Nehri, 2860 km uzunluğa sahip olup, Avrupa'da dokuz ülke tarafından paylaşılmaktadır. Macaristan ve Slovakya arasında 142 km boyunca sınır teşkil etmektedir. İki ülke arasında uyuşmazlık konusu olan ve Slovakya'nın Bratislava şehrinde başlayıp, Macaristan'ın Budapeşte şehrine kadar devam eden 200 km'lik kesimdir (Toklu, 1999: 61). 1954 ve 1965 yıllarında Macaristan'da nehir yatağının tahması sonucunda Bratislava şehri için ulaşım sorunu ortaya çıkmıştır. 1973 petrol krizinin ülkeleri hidroelektrik enerjisine yöneltmesi nedeniyle, Sovyetler Birliği etkisindeki Macaristan ve Çekoslovakya, 1977 tarihinde Gabčíkova-Nagymaros Projesi ile ilgili bir anlaşım imzalamışlardır. Bu projenin temeli Tuna Nehri'nin iki ülke topraklarına yayılan bölümünü yekpare olarak kabul edilerek birbirini tamamlayan tesisler yapılmasına dayanmaktadır. İnşa edilecek HES'ler ve kanallar, iki ülkenin ortak malı olacak, maliyetler ve elde edilen enerji eşit olarak dağıtılacaktır. Söz konusu anlaşımata ilk 1978 yılında başlanmıştı (Bilen, 2009: 182-184).

1989 yılı sonrasında proje kararı ilk eleştiriler çevresel zarar kapsamında ortaya çıkmış, daha sonra ise politik bir hal almıştır. 1992 yılına gelindiğinde Macaristan 1977 anlaşımını tek taraflı olarak feshetmiş, sonrasında ise mesele

Macaristan ve Çekoslovakya'nın ortak kararı ile Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) ta inmi ve dava 1997 yılında sonuçlanmı tır. Mahkemenin verdi i karara göre, Macaristan'ın 1977 anla masını tek taraflı olarak fesh etme hakkı yoktur ve anla ma hala geçerlidir. Taraflar bu anla ma gereklerine göre birbirlerine verdikleri maddi zararı, telafi edeceklerdir. Bu karar, sınır a an sular hususunda BM Uluslararası Su Yollarının Ula ım Dı ı Amaçlarla Kullanımlarına li kin Sözle me'nin kabulünden sonra uluslararası düzeydeki en üst yargı organı tarafından verilmi bir karar olması açısından önem arz etmektedir (Arapkırli olu, 2006: 232).

3.5.4. Nil Nehri uyu mazlı ı

Nil Nehri'nin sahip oldu u havza geni li i 2,9 milyon km² olup bu oran Afrika kıtasının %10'una tekâbül etmektedir. Aynı zamanda 6.825km'lik uzunlu uyla dünyanın en uzun nehridir ve dokuz ülke, Mısır, Sudan, Etiyopya, Eritre, Kenya, Ruanda, Brundi, Tanzanya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, tarafından payla ılmaktadır. Nil Nehri'nin toplam akımı olan 84 milyar m³'ün 72 milyar m³'ü (%85) Etiyopya topraklarından do maktadır. Geriye kalan %15'lik kısım ise di er 6 yukarı kıyıda ülke tarafından sa lanmaktadır (ORSAM, 2011a: 10).

Nil dünyanın en büyük nehri olmasına ra men, ta ıdı ı suya bakıldı ında ancak Fırat ve Dicle'nin toplamı kadar oldu u görölmektedir. Bununla birlikte her yıl srail, Ürdün ve Filistin toplam su kaynaklarının dört katı kadar (10km³) su, sıcak iklim artları sebebiyle buharla arak kaybolmaktadır (Öz, 2006: 539). Nehrin sularının payla ımına yönelik en kapsamlı anla ma, 1959 yılında imzalanan Nil Sularının Tam Kullanımı Antla ması'dır. 2010 yılında imzalanan Çerçeve birli i Anla ması hariç, 1929 anla ması, 1959 anla ması ve di er düzenlemelerin hepsi koloni dönemini aittir. Havzaya hiçbir katkısı olmayan Mısır'ın kullanımını korumaktadır (ORSAM, 2011a: 7). Bu anla malar do rultusunda Etiyopya su akı miktarını de i tirecek hiçbir faaliyette bulunamamaktadır. Havzaya katkısı bulunmayan ve Asuan barajı nedeniyle yıllık 10 milyar m³ su kaybına sebep olan Mısır, Nil nehri akımının %66'sına, Sudan ise %22'sine sahip olmaktadır. Geriye kalan oran ise buharla an su miktarıdır (Toklu, 1999: 61).

2010 yılında Ruanda, Etiyopya, Uganda ve Tanzanya arasında imzalanan birli i Çerçeve Anla ması'nda her havza devletinin Nil nehrinden hakça ve makul biçimde faydalanmaya hakkı oldu u vurgulanmaktadır. Bu anla ma sonrasında kolonyal dönemdeki anla malara uyulması gerekti ini savunan Mısır, Etiyopya'ya kar ı askeri müdahale tehdidinde bulunmu tur. Buna kar ın Etiyopya, ba ımsız bir devlet olarak eski anla maların geçersizli ini savunmu ve bu do rultudaki kararlılı nı göstererek yapımı 2017 yılında tamamlanacak olan büyük Rönesans barajının in asına ba lamı tır. 2015 yılından itibaren 6 yıl boyunca gerçekleştirilen su tutma esnasında, Nil akı nın %14-18 oranında azalaca ı öngörülmektedir. Mısır açısından bakıldı ında, hakça payla ıma dayanmayan yukarı kıyıda ların faydalanmalarının engelleme politikasının, sona ermesinin kaçınılmaz oldu u görülmektedir (Kılıç, 2013b: 34,37).

3.5.5. Litani Nehri uyu mazlı ı

Litani nehri, 145km uzunlu unda olup yılda ortalama 700 milyon m³ su ta ımaktadır. Lübnan'ın Beka vadisinden do an Litani, sınır a an ya da sınır olu turan bir nehir olma özelliklerine sahip de ildir. Bölgede aynı ülkede do up aynı ülkede denize dökülen tek nehirdir (Dündar, 2007: 21).

Bölgesel bir sorun olarak ortaya çıkı ı ise ba ta srail olmak üzere bazı Arap ülkelerinin de destekledi i Litani nehri sularının Ürdün nehrine çevrilmesi teklifleriyle birlikte olmu tur. 1944 yılında toprak korumacı Lowdermilk tarafından Litani nehri suyunun %40'nın, Ürdün nehrinin kolu Hasbani'ye aktarılması teklif edilmi tir. Bu tekliflerin hiç biri Lübnan tarafından kabul görmemi tir. Filistin Kurtulu Örgütü (FKÖ)'nün Ürdün'den çıkarılmasını müteakip Güney Lübnan'a yerle mesi sonrasında, srail bu bölgeyi bombalamaya ba lamı tır. srail 1982 yılında da Güney Lübnan'ın bir kısmını i gal ederek, Litani nehrinin a a ı kesimlerini kontrolü altına almı tır. Fakat yukarı bölgede suyun yönünün de i tirilmesi sonucu, bu bölgede kalan 125 milyon m³'lük suyun srail'e ta ınması ekonomik bulunmamı tır (Bilen, 2009:153).

3.5.6. Ürdün Nehri Uyu mazlı ı

Ürdün nehrinin uzunlu u 340km'dir. Suriye ve Lübnan'dan do an Hasbani, Banyas ve srail'de bulunan Dan ırmaklarından meydana gelmektedir. Ürdün nehrini besleyen kollar yazları kurumaktadır. Sürekli akan tek kol ise Suriye'den çıkan Yarmuk'tur. Kuzeyde Teberiyeye bataklıklarından geçerek, Teberiyeye Gölü'ne ve oradan da güneydeki Lut Gölü'ne dökülmektedir. srail'in 1951 yılında Teberiyeye bataklıklarını kurutması, buharla mayı azaltarak Yukarı eria ırma ının akımını artırmı tır (Dündar, 2007: 20).

Ürdün nehrinin toplam havza geni li i 18.140km²'dir. Bunun 7216km²'lik bölümü Ürdün'de, 6445km²'lik bölümü Suriye'de, 712km²'si Lübnan'da, 1842km²'si Batı eria'da, 1925km²'si ise 1967 öncesi srail topraklarında bulunmaktadır. Ürdün nehri havzasında yer alan srail, Ürdün ve Filistin özerk bölgesinin tek yüzeysel su kayna ı, Ürdün nehridir. Ürdün nehrinin kullanımına yönelik 1913 yılından 1964 yılına dek birçok plan ortaya konya da ortak kabul sa lanamamı tır. Litani nehrinin Ürdün'e ba lanması ve Dicle nehriindeki kullanım fazlası suyun Fırat'a aktarılması da bu projelerdendir. 1955 tarihli Birle tirilmi Johnston Planı, tarafların uzla maye en yakın oldu u plandır. Fakat planda srail'in de Ürdün nehrinden faydalanımı belirtildi i için, Suriye tarafından reddedilmi tir. srail'in 1967 sava ı sonrası topraklarını geni letmesi ve Ürdün nehrinin Banias kolunu besleyen Golan tepelerini ele geçirmesi sonucu ortaya çıkan de facto kullanım ise, daha çok srail'in lehine olmu tur (Bkz. Tablo 11).

Tablo 11 Ürdün ve Yarmuk Nehirleri Kullanımı

1955 Johnston Planına Göre Su Tahsisi (milyon m ³)				1990 Yılı Su Tüketimi (milyon m ³)		
	Ürdün Nehri	Yarmuk	Toplam	Ürdün Nehri	Yarmuk	Toplam
Ürdün	343	377	720	243	120	363
Suriye	42	90	132	0	170	170
srail	375	25	400	540	100	640
Lübnan	35	0	35	0	0	0
Toplam	795	492	1287	783	390	1173

Kaynak: Bilen (2009, s.118)

1967 sonrasında Golan tepeleriyle birlikte Banyas kolunu da kaybeden Suriye'nin havzadaki tek varlığı Yarmuk nehridir. Tablo 11'e bakıldığında 1955 yılı ile 1990 yılı arasında Suriye'nin toplam su tüketimi arasında bir fark olmamasının sebebi, Yarmuk nehriinden Johnston Planı'na göre payına dünenin neredeyse iki katı su çekiyor olmasıdır. Bu durumdan en olumsuz etkilenen ülke Ürdün'dür. srail ise Arap blo una karşı Ürdün'le olan ili kilerini sıcak tutmak adına, 1994 yılında imzaladığı Barış Antlaşması ile Yarmuk sularından verdiği pay ile Ürdün su bütçesinde %25 oranında artışı sağlamıştır. Bu durum suyun bir dış politika aracı olarak kullanılmasına, açık bir örnek teşkil etmektedir (Pamukçu, 2000: 216).

4. TÜRKİYE'NİN SU KAYNAKLARI VE KULLANIMI

Bu bölümde; Türkiye'nin coğrafi ve iklimsel yapısı, su kaynakları ve bu kaynaklarının nerelerde kullanıldığına dair sektörel dağınıklık verileri üç ana başlık altında sunulmuştur. Son konuyla ilgili ise bu veriler ve iklim değişikliği doğrultusunda Türkiye'de artan küresel su sorunu incelenmiştir.

4.1. Türkiye'nin Coğrafi ve İklimsel Yapısı

Türkiye'nin izdüşüm alanı ise 780.580km² olup dağınık bölgeler sebebiyle gerçek alanı ise 814.578km²'dir. Toplam alanın %98.3'ünü karalar oluştururken %1.3'ü su yüzeylerinden meydana gelmektedir (DPT, 2007: 7). Sınır uzunlukları açısından bakıldığında; 2.949km'si kara, 7.816km'si kıyı olmak üzere toplam 10.765km'lik sınırı bulunmaktadır (DSİ, 2012: 50).

Türkiye, iklim bakımından orta kuşakta ılıman özellikler gösteren iklimik bir yapıya sahiptir. Denizlere olan mesafe, yükselti, dağların uzanımı gibi faktörler sebebiyle coğrafi bölgelerde farklı iklim tipleri görülmektedir. Yağış bakımından dünya genelinde görülen dengesizlik Türkiye için de geçerlidir. Doğu Karadeniz Bölgesi hariç yarı kurak iklim özellikleri hâkimdir. 1941-2007 yılları arasında yapılan ölçümlerde ortalama toplam yağışlarda 29mm/100 yıl olmak üzere azalış trendi olduğu tespit edilmiştir (Sensoy, 2008: 3,8).

Türkiye genel itibarıyla dağınık bir ülke olup dünyanın en yüksek dağlarının bulunduğu Asya'nın ortalama yükseltisi 1.050m iken Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1.132m'dir. Bu sayı Avrupa'nın 330m olan ortalama yükseltisinin 3,5 katıdır. Türkiye'nin yüzölçümünün 190.000km²'lik alanı alüvyonlarla örtülü geniş düzlüklerden oluşmaktadır. Platolar ise 80.000 km²'lik alanı kaplamaktadır. Toplamda 270.000km²'lik bir alanı oluşturan ova ve platolar, Türkiye'nin 1/3'ünü kaplamaktadır. Kalan 100.000km²'lik engebeli arazi ile birlikte Türkiye, 370.000km² düzlük alana sahiptir. Düzlük alanlar içerisinde ise tarıma elverişli arazi miktarı 280.000km² (28 milyon hektar)'dir (DSİ, 2012: 51).

4.2. Türkiye'nin Su Kaynakları

Türkiye'de yıllık ortalama yağış olarak 643mm civarındadır. Bu da yılda 501 milyar m³ yağış anlamına gelmektedir. Bu suyun 274 milyar m³'ü yüzey ve bitkilerden buharlaşma yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 milyar m³'ü yer altı sularını oluşturmakta, 158 milyar m³'ü ise akarsular vasıtasıyla akıya geçerek denizlere yahut kapalı havzalara dökülmektedir. Ayrıca yer altı suyunu oluştururan 69 milyar m³'ün 28 milyar m³'lük kısmı pınarlar vasıtasıyla tekrar yeryüzüne çıkarak akarsulara katılmaktadır. Böylece yıllık yağışın 186 milyar m³'ü (%67), akıya geçmektedir. Komşu ülkelerden gelen 7 milyar m³'lük su akışı ile bu sayı 193 milyar m³ olmaktadır (Bkz. Tablo 12).

Türkiye'nin yenilenebilir su potansiyeli 41 milyar m³'ü yer altı suları, 193 milyar m³'ü ise akarsular olmak üzere toplam 234 milyar m³'tür. Akıya geçen suyun ise ekonomik olarak kullanılabilir formdaki miktarı yurtiçi akarsulardan 95 milyar m³, komşu ülkelerden gelen akarsulardan ise 3 milyar m³ olmak üzere 98 milyar m³'tür. 14,7 milyar m³ olan kullanılabilir yeraltı suyu potansiyeli ile birlikte Türkiye'nin tüketilebilir yeraltı ve yerüstü su potansiyelinin toplam yıllık ortalaması 112 milyar m³'tür. 2012 yılı itibarıyla bu potansiyelin 44 milyar m³'ü kullanılmaktadır. Yer altı sularının ise ekonomik ve teknik olarak yıllık kullanılabilir potansiyeli olan 14,7 milyar m³'lük rezervinin 13,56 milyar m³/yıl olarak tahsisi DS tarafından yapılmı durumdadır (DS , 2012: 54).

Verilerden de anlaşılacağı üzere Türkiye sanılanın aksine su zengini bir ülkedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 75.627.384'tür (TÜİK, 2013b: 4). Bu durumda Türkiye'deki kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1490 m³'tür. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için ise kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 8.000-10.000m³'ün üzerinde olması gerekmektedir (Yıldız ve Özbay, 2008: 26). Yıllık 1700m³'ün altındaki su miktarıyla Türkiye su stresi altındaki ülkeler arasındadır.

Tablo 12 Türkiye'nin Su Kaynakları Potansiyeli

Yıllık Ortalama Yağış	643mm / yıl
Türkiye'nin Yüzölçümü	783.577 km ²
Yıllık Yağış Miktarı	501 milyar m ³
Buharlaştırma	274 milyar m ³
Yer Altına Sızma	41 milyar m ³
Yüzey Suyu	
Yıllık Yüzey Akışı	186 milyar m ³
Komşu Ülkelerden Gelen	7 milyar m ³
Toplam Yüzey Akışı	193 milyar m ³
Kullanılabilir Yüzey Suyu	98 milyar m ³
Yer Altı Suyu	
Yıllık Çekilebilir Su Miktarı	14.7 milyar m ³
Toplam Kullanılabilir Su (net)	112.7 milyar m³
Geliştirme Durumu	
DS Sulamalarında Kullanılan	32 milyar m ³
Çayır-çeme-kullanma Suyunda Kullanılan	7 milyar m ³
Sanayide Kullanılan	5 milyar m ³
Toplam Kullanılan Su	44 milyar m³

Kaynak: DS (2010, s. 54-55)

Polonyalı bilim adamı Balcerski'nin ülkelerin tükettikleri su miktarlarını yenilenebilir su kaynaklarının toplam miktarına bölmek suretiyle ortaya koyduğu "kullanım/kaynak indeksi hangi ülkelerin su sıkıntısı içerisinde olduğunu bulmak adına farklı bir değerlendirme yapma imkânı sunmaktadır. Bu indekse göre yenilenebilir su kaynaklarının %5'inden azını kullanan ülkeler için su sıkıntısı söz konusu değildir, %10-20'sini kullanan ülkeler su stresi içerisinde, %20'sinden fazlasını kullanan ülkeler ise su azlığı çekmektedir (Pamukçu, 2000: 51). Toplam 112 milyar m³ olan yenilenebilir su potansiyelinin 44 milyar m³'ünü kullanan Türkiye'nin kullanım/kaynak indeksi %39'dur. Bu indekse göre Türkiye su azlığı çeken ülkeler arasındadır.

Türkiye hidrolojik açıdan 26 adet havzaya bölünmüş durumdadır. Bunlardan 15'i nehir havzası, 7'si irili ufaklı akarsulardan oluşan müteferrik havzalar, 4'ü ise denize ulaşmayan kapalı havzalarda oluşmaktadır (Yıldız ve Özbay, 2008: 27). Genellikle tek bir havza olarak ele alınan Fırat-Dicle havzası ise Türkiye'nin ortalama yıllık akışı toplamının yaklaşık %30'unu oluşturmaktadır (Bkz. Tablo 13).

Tablo 13 Türkiye'nin Havzaları ve Yıllık Akı Miktarları

S.NU	Havza Adı	Y a ı Alanı (km ²)	Ortalama Yıllık Akı (km ³ *)	Potansiyel tirak Oranı	Ortalama Yıllık Verim (l/s/km ²)
1	Fırat Dicle Havzası	184.918	52.94	28.5	21.4
2	Do u Karadeniz Havzası	24.077	14.9	8	19.5
3	Do u Akdeniz Havzası	22.048	11.07	6	15.6
4	Antalya Havzası	19.577	11.06	5.9	24.2
5	Batı Karadeniz Havzası	29.598	9.93	5.3	10.6
6	Batı Akdeniz Havzası	20.953	8.93	4.8	12.4
7	Marmara Havzası	24.1	8.33	4.5	11
8	Seyhan Havzası	20.45	8.01	4.3	12.3
9	Ceyhan Havzası	21.982	7.18	3.9	10.7
10	Kızılırmak Havzası	78.18	6.48	3.5	2.6
11	Sakarya Havzası	58.16	6.4	3.4	3.6
12	Çoruh Havzası	19.872	6.3	3.4	10.1
13	Ye ılırmak Havzası	36.114	5.8	3.1	5.1
14	Susurluk Havzası	22.399	5.43	2.9	7.2
15	Aras Havzası	27.548	4.63	2.5	5.3
16	Konya Kapalı Havzası	53.85	4.52	2.4	2.5
17	Büyük Menderes Havzası	24.976	3.03	1.6	3.9
18	Van Gölü Havzası	19.405	2.39	1.3	5
19	Kuzey Ege Havzası	10.003	2.09	1.1	7.4
20	Gediz Havzası	18	1.95	1.1	3.6
21	Meriç Ergene Havzası	14.56	1.33	0.7	2.9
22	Küçük Menderes Havzası	6.907	1.19	0.6	5.3
23	Asi Havzası	7.796	1.17	0.6	3.4
24	Burdur Göller Havzası	6.374	0.5	0.3	1.8
25	Akarçay Havzası	7.605	0.49	0.3	1.9
TOPLAM		779.452	186,05	100	209,30

* 1km³ = 1 milyar m³

Kaynak: DS (2012, s. 56)

Bu havzalardan Meriç, Ergene, Gediz, Büyük Menderes, Burdur Gölü, Akarçay, Konya ve Asi nehri havzalarında gerçekleştirilen yüzey ve yer altı suyu kullanımı bu havzaların yenilenebilir su potansiyelini a mı durumdadır. Sakarya, Ceyhan ve Van havzaları da a ma limitindedir. Sulama projelerinin tamamlanmasıyla 2030 yılına gelindi inde ise toplamda 15 nehir havzasında su tüketiminin yenilenebilir su potansiyelini a ca 1, 3'ünün ise a ma limitine ula ca 1 tahmin edilmektedir (Yıldız ve Özbay, 2008: 29-30).

4.3. Türkiye’de Su Kullanımının Sektörel Da ılımı

Bu bölümde Türkiye’de hangi sektörün ne kadar su tüketti i ve bu tüketimlerin su sorunu üzerindeki etkileri dört ana ba lık altında incelenecektir.

4.3.1. Tarım sektöründe su kullanımı

Türkiye’de su kullanımındaki en büyük pay, kullanılan toplam suyun yaklaşık 2/3’ünü oluşturan tarım sektörüne aittir (DPT, 2007: 16). 2000 yılı sonrasında bakıldığında tarımsal su kullanım miktarı artarken oransal bir düşüş oldu u gözlenmektedir (Bkz. Tablo 14). Müteakip süreçte de bu düşüş seyri devam etse de halen en fazla su tarım sektöründe harcanmaktadır. 2012 yılı itibariyle tarımsal kullanım %73, evsel kullanım (içme-kullanma) %16, endüstriyel kullanım ise %11 düzeyindedir. Miktar bazında ise sulama maksadıyla 32 milyar m³, içme-kullanma sektöründe 7 milyar m³, sanayide 5 milyar m³ olmak üzere toplamda 44 milyar m³ su kullanılmıştır. Bu durum Türkiye’nin mevcut potansiyeli olan 112 milyar m³’ün %39’una ula ıldığını göstermektedir (DS , 2012: 202).

Tablo 14 Türkiye’de Su Kullanımının Sektörel Da ılımı

Yıllar	Toplam Kullanılan Su		Su Kullanıcı Sektörler					
			Sulama		İçme-kullanma		Sanayi	
	milyon m ³	%	milyon m ³	%	milyon m ³	%	milyon m ³	%
1990	30 600	27	22 016	72	5 141	17	3 343	11
2000	39 300	35	29 300	75	5 800	15	4 200	10
2004	40 100	36	29 600	74	6 200	15	4 300	11

Kaynak: DPT (2007, s.122)

Devlet Planlama Te kilatı’na göre 2030 yılına kadar Türkiye’nin su potansiyelinden azami miktarda faydalanılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte 2030 yılına gelindi inde tarımsal su kullanımının %65 seviyesine düşürülmesi, endüstriyel su kullanımının ise %22 düzeyine yükselmesi öngörülmektedir (TÜS AD, 2008: 106).

Türkiye’de sulama maksadıyla harcanan su miktarı dünya ortalamasının üzerindedir. Dünyadaki toplam su tüketiminin yaklaşık olarak %70’i tarım

sektöründeki sulamada, %8'i içme-kullanmada ve %22'si sanayide kullanılmaktadır. Avrupa'da sulama için harcanan su toplam su kullanımının yalnızca %33'ünü oluşturmaktadır. Sanayi %51, içme ve kullanma %11 kullanım oranına sahiptir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle ters orantılı bir biçimde tarımsal su kullanım oranının arttığı görülmektedir (Bkz. Tablo 15).

Tablo 15 Temiz ve Tatlı Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı (%)

Sektör	Dünya	Gelişmiş Ülkeler	Gelişmekte Olan Ülkeler	Az Gelişmiş Ülkeler	Avrupa	Türkiye
Tarım	67-70	39	52	86	33	72-75
Sanayi	22-23	46	38	7	51	10-12
İçme ve Kullanma	8-10	15	10	7	16	15-16

Kaynak: DPT (2007, s.108)

Anadolu topraklarında sulamanın tarihi 5000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Bereketli hilal olarak bilinen ve Fırat ve Dicle sularıyla beslenen Mezopotamya ovaları geçmiş dönemlere ait birçok kanal ve set kalıntısı barındırmaktadır (Kanber ve Ark., 2005: 6). Bu örneklerden tarımdaki verimde sulamanın önemini yıllar önce de bilindiği anlaşılmaktadır. 2012 yılı verilerine göre sulama öncesi projersiz durumda ortalama gayri safi milli zirai gelir 113,6 TL/da iken bu sayı sulama sonrasında neredeyse %600 artarak 675 TL/da olmuştur (DSİ, 2012: 77). Tarımsal üretimin toplam değeri ise 2012 yılında 200,7 milyar TL olmuştur (TÜİK, 2013b:18). Artık olumlu bir seyir izlese de Türkiye'de kullanılan suyun %75'inin harcanması tarım sektörü, toplam milli gelirin ancak %19'unu, dış satımın ise %9'unu oluşturmaktadır (Kanber ve Ark. 2005: 2). Bununla birlikte tarım ürünlerinde dışa bağımlı kalma ve gıda güvenliği endişesi gibi sebeplerle üretim maliyetleri göz ardı edilebilmektedir. Halen insanın gıda gereksiniminin karşılanmasında bilhassa tahıl üretimi önemli yer tutmakta, hatta gelişmekte olan ülkelerde temel besin maddesi olmaya özelliğini korumaktadır. 1 ton tahıl üretimi yapmak için verimsiz sulama yöntemleri hesaba katılmaksızın 1000 ton suya ihtiyaç duyulmaktadır (US AD, 2007:20).

Günümüzde dünyadaki yıllık gıda üretimi, toplam yıllık tüketimi karşılayacak düzeydedir. Fakat bölgeler arasında kırsal alanlardaki en düşük üretim miktarı açısından

farklılıklar söz konusudur. Gelimekte olan ülkelerde tarımda gerçekleştirilen su tüketimi yüksek olmakla birlikte, tarımsal istihdamın da %60 seviyesinde olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran %7'ye kadar düşmektedir. Başka bir deyişle gelişmekte olan ülkelerde 1 kişi yaklaşık 2 kişi besliyor iken gelişmiş ülkelerde bu sayı 14 kişiye kadar çıkabilmektedir. Türkiye'de ise tarımsal istihdam oranı %25 olup tarımda çalışan her bir kişi kendisi dâhil 4 kişi beslemektedir (DS , 2012: 75).

Türkiye'nin 78 milyon hektarlık yüzölçümünün sadece 28 milyar hektarı (%34) tarım arazisi niteliindedir. Mevcut tarım arazilerinin ekonomik olarak sulanabilecek kısmı 8,5 milyon hektar olup 2012 yılı itibarıyla 5,733 milyon hektarı sulamaya açıktır. Sulanan alanların %60'ı DS tarafından, %23'ü Kamu Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) ve 17 Özel idarelerince, %17'si halk sulaması eklinde sulanmaktadır. Günümüzde sulanan alan, ekonomik olarak sulanabilecek tarım arazisinin yaklaşık %67'sine tekâmül etmektedir. DS'nin değerlendirme kapsamındaki 2,1 milyon hektar alanda elde edilen sonuçlara göre sulanan arazilerin %97'sinde düşük verimli karık, tava, salma gibi metotlarla sulama yapılmaktadır. Geriye kalan %3'lük kısımda ise yağmurlama ve damla sulama metotları uygulanmaktadır. DS tarafından sulanan alanların %81'i yer üstü kaynaklarıyla sulanırken, %19'u yer altı kaynaklarından beslenmektedir. Suyun ulaştırılmasında kullanılan kanalların %39'u buharlama kayıplarının fazla olduğu klasik kanal, %44'ü kanalet ve %17'si borulu ebeke eklinindedir. Sulama ortalaması ise %65 olup sulanan sulama verimi ortalama %45'tir (DS , 2012: 76-80).

Damla sulama sistemi cazibe sulamaya göre çok daha verimli olup Türkiye'nin teknik açıdan damla sulamayla sulanabilecek arazilerinde bu yönteme geçilmesiyle pazarın büyüklüğünün 6,6 milyar TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca bu arazilerde tamamen damla sulamaya geçilmesi halinde yıllık 20 milyar m³ su tasarruf edilerek tarımsal su kullanımını %70 oranında azaltılabilecektir. Bunun yanı sıra bu yöntemle ürün verimliliği de %90'a yakın bir artış göstermektedir. Örneğin; sıral'da 1 ton ekerek pancarı için damla sulama ile 7 ton su harcanırken Türkiye'de klasik yöntemle 100 ton su harcanmaktadır (TÜS AD, 2008: 119).

Tarım sektörü kaynaklı diğer bir sorun ise sulamaya bağlı olarak toprak ve sulama sonrası sularda meydana gelen tuzlanmadır. Aırı sulama sonrası tuzlu taban suyunun kılcal yükseli le bitki köklerine ulaşarak orda belli bir süre kalması hem bitkilere zarar vermekte hem de tuzlu ve alkali toprak oluşumuna sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra yükselerek akı a geçmesi halinde katıdı ı akarsuların da niteli ini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzlukları önlemek için bitki kök bölgesi ve toprak yüzeyinde bulunan fazla suların denetimli bir biçimde uzaklaştırılması için drenaj çalışmaları yapılması önem arz etmektedir. Türkiye’de 2.775.115 hektar alanda drenaj sorunu bulunmaktadır. Bu alanın %61’i yetersiz drenajlı, %28’i fena drenajlı, %10’u bozuk, geriye kalan %1’lik kısım ise aırı drenajlıdır (Kanber ve Ark. 2005: 21). Güneydo u Anadolu Projesi’nin (GAP) hayata geçmesiyle birlikte aırı sulamaya ba lı olarak Harran Ovası’nın da büyük bölümünün çorakla tı ı hatta birçok yerde bataklıklar oluştu u belirtilmektedir. Akçakale yöresinde sulanabilir 4,309 hektar arazinin, 2,624 hektarlık kısmında (%61) yüksek taban suyu ve çoraklık problemi mevcuttur (TÜS AD, 2008: 69-70). Türkiye’nin en fazla drenaj sorununun yaşadığı bölge olan Konya ilinde ise 120.594 hektar sorunlu alan bulunmaktadır. (Kanber ve Ark., 2005: 21) GAP konusuna sonraki bölümde (s. 85) de inilece inden dolayı ayrıntılara yer verilmemi tir.

4.3.2. Enerji üretim maksatlı su kullanımı

Enerji üretiminde kullanım sonrası suda nitelik ve nicelik bakımından bir de i iklim meydana gelmedi inden dolayı sektörel da ılımda tüketilen su yüzdesi içerisinde belirtilmemektedir. Bununla birlikte su, yenilenebilir bir kaynak olarak elektrik üretiminde önemli bir paya ve gelece e sahiptir. 2012 yılı itibariyle Türkiye’deki enerji üretiminin %24’ü hidrolik, %2,8’i rüzgâr ve jeotermal, %73,2’si ise termik (do al gaz, linyit, kömür, fuel oil, motorin vb.) kaynaklardan gerçekleştirilmiştir (DS , 2012: 70). Türkiye’nin teknik hidroelektrik potansiyeli (mevcut teknolojiyle değerlendirilebilecek azami potansiyel) Avrupa’nın %17,6’sını (216 milyar kWh) oluşturmaktadır (Bkz. Tablo 16).

Tablo 16 Dünya ve Türkiye Hidroelektrik Enerji Potansiyeli

	Brüt HES Potansiyeli (GWh/yıl)	Teknik HES Potansiyeli (GWh/yıl)	Ekonomik HES Potansiyeli (GWh/yıl)
Dünya	40 150 000	14 060 000	8 905 000
Avrupa	3 150 000	1 225 000	-
Türkiye	433 000	216 000	129 933

Kaynak: DPT (2007, s.130)

Türkiye’de 770 adet büyük baraj (temelden yüksekliği 15 m ve rezervuar hacmi 3 hm^3 ’e e it ya da daha büyük) bulunmakta olup (DS , 2012: 202) hidroelektrik santral niteli ini ta ryan 370 barajın toplam kurulu gücü 19.936 MW, ortalama yıllık üretimi 70.734 GWh’tır. Bu üretim de eri toplam teknik potansiyelin %32,7’sinin kullanıldı mını göstermektedir. Di er ülkelerdeki duruma bakacak olursak ABD teknik hidroelektrik potansiyelinin %86’sını, Japonya %78’ini, Norveç 72’sini, Kanada %56’sını kullanmaktadır. Avrupa Birli i (AB) 2020 yılına kadar brüt enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payını %20’ye artırmak için çalı malar yürütmektedir (DS , 2012: 70).

TÜ K verilerine göre Türkiye’de 1970 yılında toplam enerji üretimi 8,623 GWh iken 2012 yılına gelindi inde 28 kat artarak 239,497 GWh’e yükselmiştir. Her yıl ortalama %4-10 arasında de i en bir artı hızı söz konusudur. Toplam enerji üretiminde hidrolik enerjinin payının en yüksek oldu u yıl %60,3 ile 1988 yılı olmu tur. Sonraki yıllarda ise bu oran hızla dü mektedir. Do al gazın elektrik üretiminde yo un bir biçimde kullanılmaya ba lanması bu dü ü ün ba lıca nedeni olmu tur (TÜ K, 2013b: 22).

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), hidroelektrik ve di er yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının 2020 yılında %53 oranında artmı olacağını öngörmektedir. Elektrik tüketiminin her yıl neredeyse %10 artı r Türkiye’nin bu talebi kar ılayabilmek için enerji projelerine her yıl 3-4 milyar ABD doları ayırması gerekmektedir (TÜS AD, 2008: 121-122). Türkiye elektrik enerjisi üretiminde %70 oranında dı a ba ımlı hale gelmiştir. Elektrik enerjisinde bilhassa

do al gazdaki dı a ba ımlılık ulusal güvenlik açısından da bir tehdit unsuru te kil etmektedir (US AD, 2011: 27). Bu durum, teknik hidroelektrik potansiyelinden daha fazla yararlanılmasını ve dolayısıyla yeni HES'lerin in asını zorunlu kılmaktadır. Türkiye'nin teknik hidroelektrik enerji potansiyelinin tamamının kullanılabilir hala getirilebilmesi için 2023 yılına dek her yıl 6 milyar dolarlık finansman ile 3.000 MW'lık yatırım yapılması gerekmektedir. Hidroelektrik potansiyelinin azami ölçüde kullanılabilmesi için özel sektör tarafından yürütülen projelerin toplam maliyeti ise yakla ık 60 milyar dolardır (DS , 2012: 210).

4.3.3. Evsel/kentsel su kullanımı

Türkiye'de 1053 sayılı kanun ile belediye te kilatı olan 2948 yerle im yerinin tümüne içme, kullanma, sanayi suyu sa lanması ve ilave olarak atık su arıtma tesisleri ve yatırım hizmetlerinin yürütülmesi hususunda Devlet Su leri Genel Müdürlü ü görevlendirilmi tir. Köylere içme suyu sa lanması ise 1 Özel darelerinin (Ö) görev alanına girmektedir (DS , 2012: 87, 208).

TÜ K verilerine göre 2012 yılı itibariyle içme suyu ebekesi ile hizmet edilen belediye nüfusunun Türkiye nüfusundaki payı %82, kanalizasyon ebekesi ile hizmet edilen belediye nüfusunun Türkiye nüfusu içindeki payı %73'tür. Atık su arıtma tesisi bulunan belediye nüfusunun Türkiye nüfusu içerisindeki payı ise %52'dir. (TÜ K, 2013b : 2)

2003 verilerine göre Türkiye'nin 111 litrelik ki i ba ına günlük ortalama kentsel su tüketim miktarıyla 150 litre olan dünya ortalamasının altında yer aldı ı görülmektedir (DPT, 2007: 109). Fakat 2012 verilerine göre 9 yıl gibi kısa bir süre içerisinde iki kat artarak belediyelerin içme suyu ebekelerinden çekilen ki i ba ı günlük su miktarı 216 litre olmu tur. (TÜ K, 2013b: 2) 2012 yılı itibariyle ise belediye haricindeki tüketimler de dâhil olmak üzere Türkiye genelindeki ki i ba ına günlük ortalama su tüketimi 200 litre olarak gerçekleşti mi tir (DS , 2012: 207). Kentsel su tüketiminde neredeyse kullanım miktarı kadar su, kaçaklar dolayısıyla kaybedilmektedir. Örne in 2010 yılı itibariyle belediyeler tarafından su ebekesine

pompalanan 4,80 milyar m³ suyun sadece 2,58 milyar m³'ü (%54) nihai kullanıcıya ulaştırılabilir. Başka bir deyişle %46 oranında su kaybı gerçekleşmektedir (SYGM, 2013: 6).

Dünya genelinde sağlıklı suya erişen nüfusun toplam nüfusa oranı %82 olup Türkiye için bu oran %93 seviyesindedir (DPT, 2007: 109). DS'nin 2010 yılında hazırladığı "81 İl Merkezinin Çeme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı (2010-2014)"na göre 43,8 milyon kişinin yaşadığı il merkezlerinin 36'sında uzun vadede (2024-2040), 26'sında ise orta vadede (2016-2023) temin edilen suyun yeterli olacağı tespit edilmiştir. Geriye kalan il merkezlerinin 10'unda kısa vadede (2013-2015), 9'unda ise 2010 sonrasında su açığı ortaya çıkacağı ve acil içme suyu temini gerekli olduğu anlaşılmıştır (DS, 2012: 39). Bu kapsamda DS tarafından 2012 yılı itibarıyla 129 yerleşim yerinde içme suyu temin faaliyeti yürütülmektedir (DS, 2012: 88).

Kentsel kullanımdaki en büyük sorunlardan biri ise atık ve arıtılmamış sulardır. 2003 yılı itibarıyla Türkiye'de 3227 belediye mevcut iken atıksu arıtma tesisi sayısı 158'dir. Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ise %40,2'dir (DPT, 2007: 129). Kentsel atıksuyun toplamda %46,8'i denize, %43,1'i akarsulara ve %10,1'lik kısmı göl ve diğer arazi ortamlarına boşalmaktadır. Denize boşaltılan atıksuyun %53,8'i arıtılmamış durumdadır (US AD, 2011: 34). Akarsu ve diğer arazilere boşaltılan atıksular bir yandan yeraltı sularını doğrudan tüketilemeyecek hale getirirken diğer yandan tarım arazilerinin sulandığı suları kullanılmayacak şekilde kirlenmektedir.

4.3.4. Endüstride su kullanımı

Suyun endüstride kullanımı ham madde ve proses suyu olmak üzere genellikle iki şekilde olmaktadır. Ham madde olarak kullanımı meyve suyu gibi gıda ürünleri üretimi maksatlı olduğu için yüksek kaliteli su gerektirmektedir. Proses suyu olarak kullanımı ise çeşitli amaçlarla olup en büyük miktarı ise soğutma suyu olmaktadır (TÜS AD, 2008: 111).

2012 yılı itibariyle sanayide yaklaşık 1,8 milyar m³'ün üzerinde su tüketildiği görülmektedir (TÜ K, 2014a). DS 'ye göre ise 2012 yılında sanayide kullanılan su miktarı 5 milyar m³'tür (DS , 2007: 202). ki kurum verileri arasındaki uyumsuzlukun sebebi TÜ K verilerinin sadece kayıtlı sanayi kuruluşlarını içeriyor olmasıdır.

2000-2012 yılları arasındaki 12 yıllık süreç içerisinde endüstriyel su kullanımında %22'lik artış gerçekleşmiştir (TÜ K, 2014a). Endüstride kullanılan suyun büyük kısmını ise kuyu ve deniz suyu oluşturmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri için kent suları sularından ayrı olarak kullanılan su kaynakları 2008 yılından itibaren faaliyete geçmeye başlamışsa da bu şekilde tedarik edilen miktar düşüktür. 2012 yılı itibariyle sanayide kullanılan suyun 2/3'ünün sadece su ile ilgili maksadıyla harcanıldığı görülmektedir. Deniz suyunun en büyük kaynağı olarak kullanılıyor olmasının sebebi endüstriyel su tüketiminde %60 paya sahip olan metal sanayinin deniz suyu kullanmasıdır. Tatlı su kaynakları üzerinden gerçekleştirilen en büyük tüketim ise proses suyu olarak gerçekleşmektedir. Özellikle yer altı sularının kontrolsüz kullanımı kayıtlı verilerin gerçeği yansıtmadığını engellemektedir. Sanayinin birçok dalı için kalitesi düşük suların kullanılması ya da kullanılan suyun yeniden enjeksiyonu mümkündür. Örnek verecek olursak; metal sanayinde kullanılan suyun %50'si, kâğıt sanayinde 1/6'sı, gıda üretiminde 1/4'ü yeniden kullanılabilir (TÜS AD, 2008: 111-114).

Endüstriyel su kullanımının tüketilen miktardan çok, yarattığı kirlilik açısından zararı olmaktadır. Endüstriyel atıklar yer altı sularını, akarsu sistemlerini, tarım arazilerini tehdit etmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre devlet sektöründeki arıtma tesisi yüzdesi %20,14, özel sektörde ise %19,61'dir (US AD, 2011: 35).

4.4. Türkiye'nin Artan Su Sorunu

Önceki bölümlerde belirtildiği üzere su stresi altındaki bir ülke olan Türkiye, kullanılabilir su miktarının yıllık 1000m³'ün altında düşmesiyle ise su kıtlığı çeken bir ülke haline gelecektir. Hızla artan nüfus ve göç problemi, Türkiye'nin su sorunu

üzerindeki en büyük baskı unsurlarından biridir. Nüfusun yoğunlaştığı bölgelerdeki havzaların kullanılabilir su potansiyellerini imdiden almaması ise bunu doğrular niteliktedir. 2001 yılı verilerine göre kişi başına yıllık 1.735m³ (Bkz. Tablo 17) suyla dünya ortalamasının altında olan Türkiye’de, 2012 yılına gelindiğinde kişi başına dünen yıllık kullanılabilir su miktarının 11 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 1490 m³’e gerilediği görülmektedir. 2050 yılına gelindiğinde Türkiye nüfusunun 93.475.575 olacağı tahmin edilmektedir (TÜİK, 2013a). Bu durumda iklimsel değişim, teknolojik gelişmeler, kirlenme gibi faktörler hesaba katılmasa dahi sadece olağan nüfus artışı sonucu kişi başına dünen yıllık kullanılabilir su miktarı 1206m³ olacaktır.

Tablo 17 Dünya Ortalamasına Göre Kişi Başına Dünen Kullanılabilir Su Miktarı

Bölge	Kişi Başına Dünen Su Miktarı (m ³ /yıl)
Türkiye	1.735
Asya Ortalaması	3.000
Batı Avrupa Ortalaması	5.000
Afrika Ortalaması	7.000
Güney Amerika Ortalaması	23.000
Dünya Ortalaması	7.600

Kaynak: DPT (2007, s.108)

DPT’nin 1965-2000 yıllarını kapsayan göç araştırmasına göre bu süreçte 21,1 milyon kişiden şehre ya da köyden şehre göç etmiştir (Yıldız ve Özbay, 2008: 32). 2012 yılı itibarıyla Türkiye nüfusunun %77,3’ünü oluşturan 58.448.431 kişi il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. En fazla nüfusa sahip olan İstanbul ilinde ise 13.854.740 kişi ikamet etmektedir (TÜİK, 2013b : 4).

Ülke nüfusunda gerçekleşen göçleri su sorunu açısından ele alacak olursak, su kaynaklarına da bölgesel düzeyde bakmak gerekecektir. Türkiye’nin batısında yer alan 14 havzanın yıllık toplam akışı 55,25 milyar m³ iken doğudaki havzaların yıllık toplam akışı 130,80 milyar m³’tür. Oysa nüfusun yaklaşık 38 milyon kişisi batıda, 32 milyon kişisi ise havza sınırlarına göre doğuya yaşamaktadır. Bu da Batı bölgeleri için bilhassa kentsel su tedarikinde sorun teşkil etmektedir (Yıldız ve Özbay, 2008:37).

Diğer bir sorun ise toplam kullanılabilir suyu meydana getiren yıllık yağışların, bölgesel ve mevsimsel dağılımındaki dengesizliktir. Yıllık ortalama yağış miktarı 250 mm ile 2500 mm arasında değişmektedir. (Yıldız ve Özbay, 2008: 25) Bilhassa dağlık olan kıyı bölgelerinde gerçekleştiren yağış miktarı 1000-2500 mm/yıl civarındayken İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 350-500 mm/yıl dolaylarında seyrettiği görülmektedir (Bkz. ekil 4).

ekil 4 Türkiye Yıllık Ortalama Yağış Miktarı Haritası (mm)
Kaynak: DS (2012, s. 53)

Akarsuların en büyük kaynağını oluşturan kar yağışı Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerinde görülürken yerde kalma süresi ise farklılık arz etmektedir. Bu süre; Akdeniz ve Ege kıyılarında 1 gün ya da daha az, Marmara ve Karadeniz kıyılarında 10-20 gün, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da 20-40 gün, Doğu Anadolu'da ise yaklaşık 120 gün civarındadır (DS, 2012: 53). Tüm bu faktörler birleşerek Türkiye'nin su sorunu giderek gözle görülür boyuta taşımaktadır.

5. FIRAT-DICLE SORUNU VE ÇATI MA R SK

İlk dört bölümde küresel su sorunu ve Türkiye'nin mevcut durumu ele alınmış olup sorununun uluslararası hukuk çerçevesinden genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bölümde ise Fırat-Dicle havzasının ve kıyıda ların su potansiyelleri ortaya konularak Türkiye ve güney kom uları arasında yaşanan sorunun tarihsel gelişim süreci ele alınmıştır. Daha sonra ise bu bilgiler doğrultusunda sınır a an sular Fırat ve Dicle nehirlerinin gelecekte olası bir çatı maya sebep tekil etme olasılığı araştırılmıştır.

5.1. Fırat-Dicle Havzası Su Potansiyeli

Fırat ve Dicle nehirlerinin su toplama havzaları Devlet Su leri 2012 yılı faaliyet raporu içerisinde 21 numaralı havza olarak Fırat Dicle Havzası adıyla bir bütün ve tek havza olarak değerlendirilmektedir (DS , 2012: 31). Türkiye sınırları içerisinde ayrı kollardan akan iki nehir, Basra Körfezi'ne dökülmeden önce birleşmektedir. Ayrıca Irak'ın 1980 yılında inşa ettiği Tartar Kanalı ile de yapay olarak birleştirilmiştir (Dursun, 2006: 90).

Bununla birlikte birçok kaynakta iki nehir tek havza olarak yer almaktadır. Fakat Türkiye-Suriye-Irak arasında Fırat ve Dicle nehir sularının kullanımına yönelik yaşanan anlaşmazlıklar havza bütünlü ü üzerinden değil, iki ayrı nehir bazında ele alınarak tartışılmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin akı miktarlarına yapmış oldukları katkıların ve hak iddialarını dayandırdıkları tezlerin daha iyi anlaşılabilmesi adına iki nehrin akı de erleri ayrı olarak incelenmiştir.

ekil 5 Fırat-Dicle Havzası
Kaynak: Dursun (2006, s.89)

5.1.1. Fırat Nehri

Fırat Nehri'nin ismi batı dillerinde Yunanca'dan gelen "Euphrates" olarak geçmektedir. Yunanlıların ise bu sözcü ü günümüzde Suriye ve anlıurfa-Mardin yöresinde halen konu ulmaya devam eden Arami dillerinden aldıkları tahmin edilmektedir. Akatlara ait olan en eski Mezopotamya belgelerinde "Pu-rat-tu", eski Farsçada "Ufratu", Sümerce'de ise "Buranun" olarak geçmektedir. Türkçe'deki "Fırat" ekindeki kullanım, ismin Akatçası'nın Arapça halidir. smin Aramice ve branice'de yer alan en eski halinde bulunan p-r-t kökü, "yarılmak, bölünmek" anlamına gelmektedir. Güzergâhı boyunca derin bir yarık açarak ilerledi i için bu isimle anıldı ı tahmin edilmektedir (Yıldız ve Özbay, 2011: 27-28).

Murat ve Karasu kollarının Erzurum yakınlarında birle mesiyle do an Fırat nehri büyük ölçüde Do u Anadolu Bölgesi'ndeki karlarla beslenir. Do du u noktadan Dicle nehrine kadar olan uzunlu u yaklaşık 2.330km civarındadır. Keban Barajı'nın altında Göksu ve Tohma kolları da Fırat nehrine katılır (Bilen, 2009: 43). Türkiye'de Fırat nehrini besleyen di er kollar ise Kuruçay, Kâhta Çayı, Göksu, Nizip Çayı ve Sacır Suyu'dur. Keban'dan güneye do ru akarak Jarablus kentinde Suriye sınırını geçer. Suriye içinde kayna nı Türkiye'den alan Belh Suyu ve Habur Çayı ile birle ir (Can, 2003: 66). Al'Qaem kentinde Irak'a girer. Irak'ın güneyinde Dicle nehri ile birle erek attül-Arab Nehri adını alır ve son olarak Basra Körfezi'ne dökülür (K HP ve IBK, 2002: 17). 2330km uzunlu undaki Fırat nehrinin Dicle nehri ile birle ene kadar 955km'si Türkiye'de, 559km'si Suriye'de, 815km'si Irak'ta bulunur (Dursun, 2006: 90).

Fırat nehir havzasının toplam alanı 444.000km²'dir. Bu alanın %28'i Türkiye'de, %17'si Suriye'de, %40'ı Irak'ta ve %15'i de Suudi Arabistan'da yer alır. Fakat nehir sularının %88'i Türkiye'den, %12'si Suriye'den sa lanmaktadır. Türkiye'nin Fırat nehrine katkısı, Türk topraklarından çıkan Sacır, Balık ve Habur kolları ve yer altı sularının Suriye sınırını geçtikten sonra Fırat'a katılımı dahil edildi inde, %98'e yükselmektedir (Pamukçu, 2000: 134).

Akı ların kaynaklarını detaylı biçimde inceleyecek olursak Fırat ana yata nından do al ko ullarda Suriye'ye geçen ortalama debi 964 m³/sn civarındadır. Sacır, Culap, Cırcıp, Zerkan ve Çaçı kollarının suları ile birlikte ile ikincil kollardan Suriye'ye geçen ortalama debi ise 46m³/sn'dir. Böylece Fırat nehrinin Türkiye'den kaynaklanan toplam ortalama su potansiyeli 1010m³/sn (32 km³/yıl ya da 32 milyar m³/yıl) olmaktadır. Suriye-Irak sınırına yakın Abu-Kemal'de yapılan ölçümlerde Fırat'ın ortalama su potansiyelinin 1158m³/sn (36,5km³/yıl) oldu u görülmü tür. Bu debinin 1011m³/sn'sinin Türkiye'den, 135m³/sn'sinin Suriye'den ve 12m³/sn'sinin Irak'tan kaynaklandı ı hesaplanmı tır. Yani 36,5km³/yıl'lık miktarın yalnızca 4,3km³/yılı (yaklaşık %12) Suriye'den kaynaklanmaktadır. Irak'taki Hit istasyonunda yapılan ölçümlerde Fırat'ın ortalama su potansiyeli 1174m³/sn (37 km³/yıl) olarak tespit edilmi tir. Bu de erin 1013m³/sn'sinin Türkiye'den, 135m³/sn'sinin Suriye'den ve 26m³/sn'sinin Irak'tan kaynaklandı ı hesaplanmı tır.

Diğer bir deyişle 37 milyar m³'lük yıllık akımın sadece ortalama 0,8 milyar m³'lük kısmı Irak'tan kaynaklanmaktadır. Suudi Arabistan'da bulunan Nasriye ve Abu Ghar alt havzalarının Fırat nehrine hesaplanmaya değer ölçüde bir katkısı olmadığı kabul edilmiş olup Hit'te yapılan ölçümlerin Fırat'ın Dicle ile birleştiği Al Qurna'da da aynı olduğu dikkate alınmıştır (Özdemir ve Ark., 2002: 30).

Verilen miktarlar ortalama değerler olup Fırat Nehri sularının miktarı mevsimsel ve yıllara göre de farklılık göstermektedir. Ana kaynağı Doğu Anadolu Bölgesi'nin kar suları olması nedeniyle karların eridiği Nisan-Mayıs aylarında nehrin taşıdığı su miktarı, Ağustos-Eylül aylarındaki miktarın sekiz katına kadar çıkabilmektedir (Pamukçu, 2000: 133). Yıllar arasındaki farka bakacak olursak 1958-1962 yılları arasında yaşanan kurak dönem esnasında 1961 yılı ölçümlerine göre yıllık akım 14 milyar m³'e kadar düşmüştür. Bu miktar ortalama yıllık akımın %47'sine tekâmül etmektedir. 1970-1975 yılları arasında yaşanan ikinci kurak periyodun en kurak yılı olan 1973 yılında ise yıllık akım 18,8 milyar m³'e düşmüş olup bu değer ortalama yıllık akımın %59'u anlamına gelmektedir. Bununla birlikte yılların fazla olduğu yıllarda da ortalamanın üzerinde değerler gözlenmektedir. Örneğin yıllık akım miktarı 1969 yılında 56,4 milyar m³, 1988 yılında 57,7 milyar m³ olmuştur. Bu değerler de ortalama yıllık akımın %178 ve %183'üne tekâmül etmektedir (Bilen, 2009: 43-44).

5.1.2. Dicle Nehri

Dicle nehrinin Akatça'daki ismi Indiglat'tır. Tevrat'ta geçen branicesi ise Hiddekel'dir. "Hızlı akan" manasına gelmektedir. Eski Farsçası Tiglat yahut Tigrat, Batı dillerindeki kullanımı "Tigris" olup Yunancadan geçmiştir (Yıldız ve Özbay, 2011: 28). Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Kulp ve Sason çaylarının Yanar Çayı ile birleşmesiyle oluşan Batman Çayı'nın diğer kolları da içine katmasıyla Dicle Nehri meydana gelmektedir. Ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve Elazığ bölgesinde bulunan Hazar Gölü'nün dipten sızan sularından alır. Erzurum'un Cizre ilçesinin güneyinde 73km boyunca Türkiye-Suriye sınırını oluşturmayı müteakip 8km boyunca da Suriye-Irak sınırını da teşkil ettikten sonra Irak topraklarına geçer.

Irak topraklarında Fırat Nehri ile birleerek attül-Arap ismini alarak Basra Körfezi'ne dökülür (Kodaman, 2007: 33).

Toplam 1900 km uzunluğunda olan Dicle nehir yatağının 523 km'si Türkiye sınırlarında yer almaktadır. Türkiye topraklarında Maden, Dipni, Deve Geçidi, Ambar, Göksu, A a 1 Hanik, Kuruçay, Batman, Garzan, Botan kollarıyla beslenir. Irak topraklarına geçtikten sonra ise kaynağını yine Türkiye'den alan Büyük Zap ile kaynağını İran'dan alan Küçük Zap ve Diyale suları da Dicle nehrine dahil olurlar (Can, 2003: 66).

Dicle, Türkiye'nin ikinci büyük akarsuyudur (Bilgi, 2006: 32). Türkiye sınırını terk etmeden önce Cizre'deki yıllık ortalama debisi $543\text{m}^3/\text{sn}$ 'dir. Dicle nehir yatağında doğal koşullarda Suriye ile sınır oluşturmaya müteakip Irak'a geçen ortalama akı, Yukarı A a 1 dil havzaları ($1,6\text{m}^3/\text{sn}$), ahköyü ($4,9\text{m}^3/\text{sn}$) ve A a 1 Silopi ara havzasından ($3,1\text{m}^3/\text{sn}$) gelen akıların da eklenmesiyle birlikte toplam $553\text{m}^3/\text{sn}$ 'ye yükselmektedir. Ayrıca kaynağını Türkiye'den alan Hezil-Habur kolundan da $58\text{m}^3/\text{sn}$, Büyük Zap kolundan ise $152\text{m}^3/\text{sn}$ su Irak'a geçmektedir. Bunlarla birlikte Dicle Nehri'nin Türkiye'den kaynaklanan ortalama su potansiyeli $763\text{m}^3/\text{sn}$ ($24\text{km}^3/\text{yıl}$ ya da 24 milyar m^3) olmaktadır (Özdemir ve Ark., 2002: 31).

Tablo 18 Fırat-Dicle Havzası Su Potansiyeli

ÜLKE	Havza Geni li i (km^2)			Yıllık Akı (milyar m^3)			Yıllık Akı (%)		
	Fırat	Dicle	Toplam	Fırat	Dicle	Toplam	Fırat	Dicle	Toplam
Türkiye	121560	57615	179175	31.9	24.1	56	87%	42%	60%
Suriye	87300	850	88150	4.3	0.1	4.4	12%	0	5%
Irak	182300	146.15	182446.15	0.8	23.2	24	2%	40%	25%
S.Arabistan	58000	-	58000	-	-	-	0	0	0
İran	-	39400	39400	-	10.4	10.4	0	18	11%
Toplam	449160	98011.15	547171.15	37	57.8	94.8	-	-	-

* Değerler yukarı yuvarlandıktan sonra toplam yüzün üzerinde olabilir.

Kaynak: Özdemir ve Ark. (2002, 30-32) (Değerler kullanılarak oluşturulmuştur.)

Yukarı Küçük Zap, Yukarı Diyala, Yukarı Hamreen, Yukarı Al-Kut ve Yukarı Al-Tayyip suları ile birlikte İran'dan kaynaklanan debisi $331\text{m}^3/\text{sn}$

(10,4km³/yıl) olmaktadır. Irak'tan kaynaklanan su miktarına bakacak olursak Türkiye'den gelenlerle birlikte Musul'daki 675m³/sn'lik debi ve Küçük Zap'ın 204m³/sn'lik toplam su potansiyeli Ba dat'ta Dicle'ye dahil oldu unda Dicle'nin su potansiyeli 1301m³/sn'ye yükselmektedir. Bu de er ran'dan gelen sularla birlikte Al-Kut'ta 1754m³/sn'ye ula maktadır. Fırat ile birle ti i Al Qurna yakınlarında Dicle'nin toplam potansiyeli 763'ü (24,2km³/sn) Türkiye'den, 3'ü (0,09km³/sn) Suriye'den, 331'i ran'dan (10,47km³/sn), 736'sı Irak'tan (23,2km³/sn) olmak üzere 1833m³/sn'ye (58km³/yıl) ula maktadır (Bkz. Tablo 18).

Dicle'nin toplam 111.655km² olan havza geni li inin %12'si Türkiye'de %0,2'si Suriye'de, %54'ü Irak'ta, %34'ü ran'da yer almaktadır. Bununla birlikte akı mın %42'si Türkiye'den, %40'ı Irak'tan, %18'i ran'dan kaynaklanmaktadır. Suriye'den gelen akı ise ancak %0,1 civarındadır (Pamukçu, 2000: 135). Fırat nehrinde de inilen mevsimsel ve yıllık de i imler Dicle nehri için de söz konusudur. Örne in Dicle'nin 1964-1994 yılları arasında Suriye sınırındaki ortalama yıllık akımı 16,2 milyar m³ iken 1973 yılında %59'luk bir azalma ile 9,6 milyar m³ olarak gerçekleşti i görülmektedir. 1969 yılında ise 34,3 milyar m³'e yükselerek ortalamasının %212'si oranında artmı tır (Bilen, 2009: 45).

Fırat Dicle havzasının ortalama yıllık su potansiyeli Tablo 21'de görüldü ü üzere yakla ık 95 milyar m³'e ula maktadır. Yukarı kıyıda ülke konumunda olan Türkiye, alan bakımından Fırat Dicle havzasının %32'sine sahipken Dicle'yle birle ne kadar Fırat sularının %98'ine, Dicle sularının ise yarısına kaynaklık etmektedir. Hatta do du u noktalardan attül-Arap adını alarak Basfra Körfezi'ne dökülene kadar havzanın tüm suyunun %60'ı Türkiye'den gelmektedir.

Fırat-Dicle havzası için a a ı kıyıda ülke konumunda olan Suriye ve Irak için bu sular bölgenin geçmi tarihinde oldu u gibi günümüzde hayati önem arz etmektedir. Irak iktisadi kaynaklarının tamamına yakını iki nehirden, Suriye'nin yenilenebilir su ihtiyacının yakla ık %85'i Fırat nehrinden sa lanmaktadır. Türkiye'nin ise ülke geneli olarak dü ünülecek olursa bu sulara olan ba ımlılı ı Suriye ve Irak kadar olmamakla birlikte, bölgesel düzeyde bilhassa GAP projesiyle birlikte Fırat ve Dicle nehirleri stratejik de er kazanmı tır. Fakat üç ülkenin talep

toplamı havzanın bir problem olarak ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Türkiye'nin havza üzerindeki kullanım talebi 25.29 (18.42 milyar m³ Fırat, 6.87 milyar m³ Dicle), Suriye'nin 14.10 (11.5 milyar m³ Fırat, 2.6 milyar m³ Dicle), Irak'ın 68 (23 milyar m³ Fırat, 45 milyar m³ Dicle) milyar m³'tür. Üç ülkenin toplam talebi ise 107,39 milyar m³'ü a maktadır. Bu talep havzada gerçekle en ortalama toplam yıllık akı miktarı olan 94 milyar ³'ün de üzerindedir (Kodaman, 2007 : 35-36). Ayrıca her ülke kendi istifadesi lehinde veriler sunmakta bu durum ise ihtiyaç do rultusunda kullanıma yönelik payla ım planlarını zora sokmaktadır (Özdemir ve Ark.,2002: 28).

5.2. Fırat Dicle Havzası Üzerinde Yer Alan Di er Ülkelerin Su Kaynakları

Bu bölümde Suriye ve Irak'ın su kaynakları hakkında bilgi verilecektir.

5.2.1. Suriye

Suriye'nin kullanımı oldu u yenilenebilir su miktarı yıllık 15 milyar m³ civarındadır. En fazla su tüketimi sulama alanında olup ülkede yapılan tüm sulamanın yarısı Fırat Havzası'ndan gerçekle mektedir. %20'si ise Asi havzasından kar ılanmaktadır (ORSAM, 2011b: 13). Ortalama ya ı kıyı bölgelerde 500 mm civarındadır. Da lık bölgelerde ise 1000mm'ye kadar yükselmekte ve yüksek rakımlarda kar örtüsü olu maktadır. Da ların arkasından do uya do ru gidildikçe ya ı lar giderek azalmakta, çöllük bölgelerde 50mm'ye kadar dü mektedir. Fırat, Dicle ve Asi nehirlerinin Suriye'ye ta ıdı ı su miktarı yakla ık 18 milyar m³'tür (Bkz. Tablo 22). 2 milyar m³'lük yeraltı suyu kaynaklarıyla Suriye'nin sahip oldu u yıllık toplam su potansiyeli 20 milyar m³'e yakla maktadır. Ki i ba ına dü en yıllık su miktarı ise 1.420m³ civarındadır (Dursun, 2006: 65).

Türkiye ile Suriye arasında 1987 yılında yapılan protokol çerçevesinde Türkiye, sınırdan ayda ortalama 500 m³/sn (15 milyar 768 milyon m³) suyu Suriye ve Irak'a bırakmaktadır. Daha sonradan Suriye ile Irak arasında yapılan anlaşmaya göre ise Türkiye'den bırakılan suyun %42'si Suriye, %58'i Irak tarafından kullanılacaktır.

Bu do rultuda Fırat nehrinden Suriye'ye bırakılan suyun 9,28 milyar m³'ü Irak tarafından 6,72 milyar m³'ü ise Suriye tarafından kullanılmaktadır (Bkz. Tablo 19).

Tablo 19 Suriye'nin Su Kaynakları (milyon m³/yıl)

Havza	Yüzey Suları ve Kaynaklar	Yeraltı Suları	Toplam
Habur	1965	500	2195
Asi	2509	356	2865
Sahil Bölgeleri	2386	236	2622
am	833	193	1026
Halep	497	303	800
Yukarı Ürdün	530	50	580
Çöl	125	100	225
Fırat	6720	300	7020
Dicle	2500	-	2500
Toplam	17795	2038	19833

Kaynak: Bilen (2009, s.71)

Suriye Sulama Bakanı Nadir al Bunni, 2007 yılında Suriye'nin Al-Hayat gazetesinde yayınlananın mülakatta Suriye'nin 3 milyar m³ su açığı bulunduğunu beyan etmiştir. Irak'la yapılan anlaşmaya göre ise Dicle nehri üzerine kurulacak bir pompalama istasyonu ile yılda 1,2 milyar m³'lük su sağlanması ve bu suyla Haseke bölgesindeki 150 bin hektarlık alanın sulanması planlanmaktadır. Bununla birlikte Suriye'de toplam rezervi 19 milyar m³ civarında olan 161 barajın aktif olduğunu ve 10 barajın daha inşaat edilmekte olduğunu bildirmiştir (ESGY, 2007: 2).

Suriye, 1967 yılında İsrail ile yaptığı savaş neticesinde büyük akarsu kaynaklarını sahip olan Golan Tepeleri'nin kontrolünü kaybetmiştir. Günümüzde halen İsrail'in kontrolündeki Golan Tepeleri, İsrail'in su ihtiyacını karşılamak için Galile Gölü'ne kadar uzanmakta ve İsrail'in tüm su tüketiminin %12'sini karşılamaktadır. 2008 yılında İsrail, Suriye ile varılacak kalıcı bir anlaşmaya karşılık Golan Tepeleri'nde vazgeçebileceğini söylemiş olsa da 2011 yılında Suriye'de başlayan olaylar sonrasında bu yönde bir girişim gerçekleştirilmemiştir (Yıldız, 2010:157).

5.2.2. Irak

Irak'ın yüzölçümü 438.320 km² olup bu alanın yaklaşık 6 milyon hektarı (%13,7) ekilebilir arazidir. Ülkede genel olarak astropikal ve yarı kurak bir iklim hâkimdir. Yıllık ortalama yağış 216 mm civarındadır. En fazla yağış mevsiminde Aralık veubat aylarında gerçekleşmektedir. Yağış daılımı bölgesel olarak da farklılık arz etmektedir. Yıllık ortalama yağış kuzey bölgelerde 1000 mm düzeyine çıkarken güneyde 100 mm'ye kadar düşmektedir. Kuzeydeki dağlık bölgeler iç ve güney kesimlere göre daha fazla yağış almaktadır (ORSAM: 2012: 8).

Yüzey sularında en büyük kaynakları Fırat, Dicle ve Büyük Zap nehirleridir. Yer altı su kaynaklarına ilişkin net veriler bulunmamaktadır (Dursun, 2006: 54). Irak'ın Dicle Nehri'nden faydalanabileceği miktar 35.1 milyar m³'tür. Fırat'tan gelen 9,3 milyar m³ ile birlikte Irak'ın toplam su potansiyeli 44,4 milyar m³ olmaktadır (Bilen, 2009: 72).

Ülkede kullanılan toplam su miktarı 42,8 milyar m³ civarındadır. Bunun %92'si tarımsal sulama, %23 evsel (içme-kullanma) ve %3'ü de endüstriyel amaçlı olarak kullanılmaktadır (Pamukçu, 2000: 165-166). Kişibaşına düşen yıllık su tüketim miktarı ise 1435 m³'tür (Bilen, 2009: 73). Irak da Türkiye gibi kişibaşına düşen yıllık su tüketimine göre su stresi içerisindedir. Üçüncü bölümde anlatılan (s.53) kullanım/kaynak indeksine göre ise Irak yenilenebilir su potansiyelinin %96'sını kullanmaktadır. Bu da ülkeyi mevsimsel kuraklıklara karşı hassas kılmaktadır.

5.3. Fırat Dicle Sorununun Tarihsel Gelişimi

Bu bölümde ilk olarak kıyıda ülkeler arasındaki ilişkilerin tarihsel arka planına değinilmiştir. Müteakip safhada ise Fırat ve Dicle sularını kıyıda ülkeler arasında sorun teşkil etmeye başlaması; GAP öncesi durum, havza sularının bir sorun olarak ortaya çıkışı (1950-2000) ve 2000 sonrası dönem olmak üzere üç döneme ayrılarak incelenmiştir. Kıyıda ülkelerin talep ve izledikleri politikalara ayrıca yer verilmiştir.

5.3.1. Türkiye - Suriye ili kileri

Bugünkü Irak ve Suriye Devletleri'nin bulunduğu topraklar yıllarca Osmanlı Devleti hâkimiyeti altında kalmıştır. Bugünkü Suriye, Yavuz Sultan Selim döneminde, 1516 yılında gerçekleşen Mercidabık Savaşı sonrasında Osmanlı idaresi altına girmiştir ve 1918 yılına kadar dört asır boyunca Osmanlı yönetiminde kalmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin Büyük Arabistan Krallığı vaadi kapsamında 1916 yılı Ocak ayında Osmanlı'ya karşı İngiltere ile gizlice anlaşmıştır. Fakat bu anlaşma haberdar olan Fransa'nın talebi doğrultusunda Sykes-Picot (16 Mayıs 1916) anlaşmasıyla Suriye, Fransa'ya bırakılmıştır (Kodaman, 2006: 50).

1918 yılında İngiliz kuvvetlerinin İstanbul'a girmesiyle dört yüzyıllık Osmanlı hâkimiyeti sona ererken iki yıl boyunca sürecektir. 1920 yılında ise Suriye, Fransız mandası altına girmiştir. Türkiye'nin Suriye ile olan bugünkü sınırı, Türkiye-Fransa arasında 1921 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile çizilmiştir. Antlaşmanın 7. maddesiyle Fransa'nın, Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan Şam'a ayrı bir statü tanıması sağlanmıştır, nitekim Türkiye'nin başarılı diplomatik hamleleri sonucu 1939 yılında da Türkiye'ye katılmıştır. Suriye'nin bağımsızlığı ise ancak 17 Nisan 1946'da Fransa'nın manda yönetimini sonlandırmasıyla gerçekleşmiştir. Bağımsızlık sonrasında ise Hatay meselesinin iki ülke arasında problem olması üzerine Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa'nın arabuluculuğuyla bir araya gelinerek, Türkiye'nin, Hatay'ın ilhakının Suriye tarafından tanınması yönünde ısrar etmeyeceğini, Suriye'nin de bu sorunu resmen ileri sürmeyeceğini yönünde iki ülke arasında mutabakata varılmıştır (Demir, 2011: 695-698).

Bağımsızlığını kazanan Suriye ile Türkiye arasındaki diğer bir sorun ise terör meselesi üzerine olmuştur. 1970'li yılların sonlarına doğru Ermeni terör örgütü ASALA'ya destek veren Suriye, 1984 yılından itibaren de PKK'ya destek vermemiştir. Bu sayede de Fırat – Dicle akarsuları ve Hatay meselesi konularında Türkiye üzerinde baskı oluşturma çabası içerisinde olmuştur (Kodaman, 2006: 56-57).

iki ülke arasındaki ilişkilerin şekillenmesinde tarihsel travmaların rolü azımsanmayacak ölçüdedir. Türkiye Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerle birliki yapmasını, Suriye ise Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabullenememektedir. Bu durum, Türkiye – Suriye ilişkilerindeki güvensizlik ortamının zemini oluşturmaktadır (Demir, 2011: 691). Türkiye'nin kesin tavrı sonrasında 1998 yılında Adana'da iki ülke arasında imzalanan protokol sonrası karışıklı ilişkiler normale geçmeye sürecine girmiştir. 2000'li yıllarda 11 Eylül saldırılarının yarattığı uluslararası izolasyonu amaç isteyen Suriye, Türkiye'ye yakınlaşma çabası içerisinde olmuştur. 2007 yılında iki ülke arasında Serbest Ticaret Antlaşması, Türkiye ile Suriye Arasında Birliki Mutabakat Zaptı ve Yüksek Düzeyli Stratejik Birliki Konseyi Antlaşması imzalanmıştır. Bu sayede stratejik ortaklık düzeyine çıkan Türkiye-Suriye ilişkileri tarihinde hiç olmadığı kadar iyi bir döneme girmiştir. Fakat bu durum fazla uzun sürmemiştir, 2011 yılında Suriye'de başlayan olaylarla birlikte gelişen süreç, iki ülke ilişkilerini Adana Mutabakatı öncesinden de daha kötü bir duruma sokmuştur. Ayrıca Türkiye'nin sertleşen söylemi ve Başbakanlık düzeyinde ifade bulduğu ekliyle Suriye'yi bir iç meselesi olarak görmesi uluslararası kamuoyu tarafından da tepki çekmiş ve Suriye sorununa yönelik çözüm arayışlarında Türkiye'yi devre dışı bırakmıştır (Çemrek, 2012: 61-64).

5.3.2. Türkiye – Irak ilişkileri

Bugünkü Irak'ın bulunduğu coğrafya 637 yılında İslamiyet'le tanıştı, Emeviler (661-750) ve Abbasiler (750-1258) döneminde en parlak yıllarını yaşamıştır. 1258'deki Moğol istilası sonrasında eski günlerine dönemeyen Irak'ta bilhassa Safevilerin hâkimiyeti esnasında Şii ve Sünnilik arasındaki çatışma devlet politikası olarak yaratılmış ve tırmandırılmıştır. 1534 yılında Osmanlı hâkimiyetine girerek, Suriye gibi 1918 yılına kadar dört asır boyunca Osmanlı yönetiminde kalmıştır (Yeşilbursa, 2009: 1316).

Günümüzdeki Irak, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizlerin Osmanlı eyaletleri olan Musul, Bağdat ve Basra'yı ele geçirmeleri sonucu doğmuştur. 3 Ekim 1923'te ise bağımsızlığını kazanan ve 1932 yılında Milliyetler Cemiyeti'ne üye olan

Irak'ın tarihi 1979 yılında Saddam Hüseyin'in devlet başkanı olmasıyla darbe ve karşı darbeler sarmalı olarak yazılmıştır (Aydın, Özcan ve Kaptanoğlu, 2007:17).

Bugünkü Irak topraklarında bulunan Musul bölgesi, Misak-i Milli sınırları içerisinde yer almaktadır. İngilizlerin 17ubat 1922'de Irak'ı işgal etmesi sonrasında TBMM Hükümeti'nin verdiği emirle Ali Şefik Bey komutasındaki bir kuvvet bölgedeki bazı Kürt ailelerinin desteğini alarak 22 Haziran 1922'de Musul bölgesindeki Revandız'a ulaşmıştır. Başarılı çarpışmalar gerçekleşirse de İngiltere'nin Irak topraklarında yerleşen Kürtlerin, bir Kürt hükümeti kurma hakkı olduğunu tanıması bazı Kürt ailelerini İngilizlerin yanına çekmiş ve sonuç olarak 22 Nisan 1923'te Revandız İngilizlerin eline geçmiştir (Kasalak, 2007: 191-193).

Irak'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Türkiye ve Irak arasında gelişen ilişkiler neticesinde iki ülke arasında 1937'de Sadabat Paktı, 1946'da Türk-İrak Dostluk ve İyi Komşuluk Anlaşması imzalanmıştır. Türkiye'nin sınırlarını tanıması sonucu Arap ülkelerine karşı müttefik arayışına girmesi, Irak ile olan ilişkilerin seyrini olumlu etkilemiş ve 1955 yılında Bağdat Paktı imzalanmıştır. Fakat 1958'de Irak'ta gerçekleşen askerî darbe sonrası ilişkiler bozulmuş hatta savaş noktasına gelmiştir. Bozulan ilişkilerin günümüzde de devam eden yansıması ise Irak'ta yaşanan Türk'ler üzerine olmuştur. 1959 yılından sonra Irak'ta yaşanan Türklere Türkiye ile olan bağlarını unutturmak amacıyla Irak Devleti tarafından resmi olarak Türkmen denilmiştir. Günümüzde Irak'ta 2-2,5 milyon civarında Türkmen yaşamakta olup toplam nüfusa oranları %13'tür (Yeşilbursa, 2009: 1334-1340).

Devam eden askerî darbeler sonrası 1979 yılında devlet başkanı olan ve yaklaşık 24 yıl iktidarda kalan Saddam Hüseyin döneminde 1980 yılında başlayan ve sekiz yıl süren Irak-İran Savaşı sadece tarafları değil, bölgedeki birçok ülkeyi de doğrudan etkilemiştir. 1988 yılında BM denetiminde yapılan ateşkesin üzerinden henüz iki yıl geçmeden Irak'ın Kuveyt'i işgali, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'a müdahalesiyle sonuçlanmıştır. Bu esnada bir buçuk milyondan fazla Iraklı Kürt, Türkiye ve İran'a sığınmıştır. Bu süreç sonrasında ise Ağustos 1992'de koalisyon güçleri tarafından 36. Paralelin kuzeyi ile 32. Paralelin

güneyindeki alanlar güvenli bölge olarak ilan edilmiş ve böylece “Kuzey Irak” olgusu doğmuştur. Türkiye, başlarda bölgede inisiyatif sahibi olduysa da 1999 yılında ABD’de Clinton yönetiminin Saddam Hüseyin’e karşı Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Talabani arasında ittifak oluşturma çabaları Türkiye’yi etkisizleştirmiştir. 2002 yılına gelindiğinde Irak’ın BM silah denetçilerinin ülkeye gelişlerini nihai olarak reddetmesi bir dönüm noktası olmuş, 9 Nisan 2003’te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Bağdat’a girerek Saddam Hüseyin iktidarını devirmiştir (Aydın, Özcan ve Kaptanoğlu, 2007:17-20).

2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali sonrası ABD’nin Irak’ta desteklediği Kuzey Irak Kürt Yönetimi ülke yönetiminde etkin bir konuma gelmiş, yeni Irak Anayasasıyla birlikte Kürtler, Irak kaynaklarından %17’lik bir pay elde etmişlerdir.

İşgal sonrasında ise birçok yeni sorun ortaya çıkmıştır. Kürt siyasi partisi KYB ve KDP birlik kararı almış, daha sonra da ayrırlıklı Türkmen nüfusun bulunduğu Kerkük’ün bir Kürt şehri olduğunu iddiasında bulunarak kendi bölgelerine bakanmasını talep etmiştir. Müteakibinde ise 2005 yılında Barzani yönetimi tarafından Türkiye’nin gücünü kuzeydeki Kürtlere yansıtan Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) faaliyetlerine son verilmiş ve tüm binalarına el konulmuştur (Semin, 2011: 181-187). 2003 sonrasında Türkiye’nin Irak politikası genel olarak Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ve Irak’ın kuzeyinde başımsız bir Kürt devleti kurulmaması yönünde gelişmiştir. Bu bağlamda merkezi yönetime güçlü bir destek verilirken Irak’la ve Iraklı Kürtlerle olan ilişkiler salt güvenlik merkezli bir yaklaşımdan çıkarak geniş bir perspektif kazanmıştır. Sorunun Türkiye ve Kürtler arasında değil, Irak’ta bulunan PKK varlığıyla olduğunu hissettirilmeye çalışılmıştır (Erkmen, 2009: 9-12).

2008 yılında Irak’la Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) tesis edilmiş, 2009 yılında güvenlik, enerji, ulaşım gibi birçok alanı kapsayan 48 mütabakat muhtırası imzalanmıştır. 2013 yılı verilerinde göre Irak 11.9 milyar ABD doları ile Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumuna yükselmiştir (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2014a).

5.3.3. GAP öncesinde Fırat ve Dicle nehirlerinin durumu (1920-1950)

Türkiye'nin akarsu kaynaklarında yukarı, aşağı ya da orta mecrada konumunda olduğu 22 adet sınır alan akarsuyu bulunmakta olup bunlardan 18'i Suriye ve Irak sınırlarından akmaktadır. Bu on sekiz akarsudan ise sadece Lübnan'da doğup Suriye sınırından Türkiye'ye giren Asi Nehri için Türkiye menfaatli ülke durumundadır. Türkiye'nin menfaatli olduğu geriye kalan 17 sınır alan akarsuyun başlıcaları şunlardır. Fırat Nehri (Türkiye, Suriye, Irak), Dicle Nehri (Türkiye, Suriye, Irak), Habur Çayı (Türkiye, Suriye), Sacir Suyu (Türkiye, Suriye), ve Zap Suyu (Türkiye, Irak) olarak sayılabilir. Daha sonra bu akarsular arasında Zap Suyu Dicle'nin, Sacir Suyu ise Fırat'ın birer kolunu oluşturmaktadır (Rüştü ve Salem, 2004: 55).

Türkiye'nin su kaynaklarını geliştirmesinde gerek ulusal, gerekse de uluslararası ortamda, teknik, sosyal, ekonomik, hukuksal ve politik açılarından en ilgi çekici örnek olan Fırat-Dicle havzası aynı zamanda Türkiye'nin Suriye ve Irak'la su kaynaklarına yönelik yaşadığı sorunların da merkezinde yer almıştır (Özi ve Ark., 2002 : 39). Öyle ki, bölgedeki akarsularını konu alan ilk uluslararası düzenleme, henüz Kurtuluş Savaşı bitmemişken TBMM hükümeti ve Fransa arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Türk Fransız itilafnamesi'nde yer almıştır. Bu itilafnamenin 12'inci maddesinde şu ibare yer almaktadır:

“Kuveik Suyu Halep nehri ile imalinde Türk kalan mıntıka arasında her iki tarafı hakkaniyet pervane bir surette tatmin edecek ve hılie tevzi olunacaktır. Halep nehri mıntıkası ihtiyacına medar olmak üzere kendi masrafı ile Türk toprağında Fırat'tan dahi su alabilecektir” (Durdular, 1995: 6).

Bu maddede göze çarpan iki önemli husustan birincisi “hakkaniyet” ilkesine yapılan vurgu, ikincisi ise sulardan faydalanmanın Halep nehri ile sınırlandırılmış olmasıdır. Kurtuluş Savaşı sonrasında imzalanan Lozan Antlaşması'nın 109. Maddesi'nde de birden çok devletçe paylaşılan akarsulara devletin ve bir devletin sular sisteminin başka bir devletin toprağında gerçekleştirilen ta'ma, kanal açma, sulama gibi faaliyetlerden etkilenecek olması durumunda devletlerin birbirlerinin çıkarlarını gözetmeleri ve çıkabilecek sorunları anlaşma yoluyla çözmeleri öngörülmüştür. Fakat Lozan'ın bir “Barış” antlaşması olması ve çizilen genel sınırlar itibarıyla

sadece günün artlarındaki mevcut duruma yönelik de erlendirmeler içermesi hasebiyle bu maddeyle ileriye dönük bir uyu mazlı n çözüm biçimi belirlenmemi tir ve Kuveik Suyu yahut di er sınır a an akarsular üzerine yapılan ya da yapılacak görü melere temel te kil etmemektedir (Toklu, 1999: 103).

Fırat Dicle havzasındaki büyük ölçekli ilk kullanım faaliyetleri ise 20. yüzyıl ortalarına yakla rken görülmeye ba lanır. Atatürk'ün talimatıyla Türkiye, 1936 yılında Fırat nehri üzerinde ara tırmalara ba lamı , 1938 yılında Keban Bo azı'nda gerçekleştirilen topo rafik ve jeolojik etütler neticesinde ilk akım istasyonları te kil edilmi tir (US AD, 2008: 15). Alt havzada yer alan son devlet konumunda olan Irak ise Fırat nehri üzerinde 1914 yılında Hindiya ve 1950'lerde at-Ramadi barajını yaparak havzada ilk baraj yapan devlet olmu tur (K HP ve IBK, 2002: 16).

Kullanım faaliyetleri ve planlanan projelerin artması hukuksal düzenleme gereklili ini de beraberinde getirmi , Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra Türkiye ve Suriye'yi ilgilendiren akarsulardan faydalanma konusunda ilk düzenleme Türkiye ile Fransa arasında, 18 ubat 1926 ve 30 Mayıs 1926 tarihlerinde imzalanan "Muhadenet ve Münasabatı Hasenei Hemcivarı Mukavelenamesi"nin 13'üncü maddesinde yer almı tır. Fakat bu anla ma uygulama alanı bulamadan 3 Aralık 1937 tarihinde Türkiye tarafından feshedilmi tir. Türkiye Cumhuriyeti ve Fransa arasında 3 Mayıs 1930 yılında Halep'te imzalanan di er bir protokolle iki tarafta ortak olan Dicle Havzası'nın çıkardığı sorunlarla ilgili olarak gemicilik, avcılık, suların sanayi ve tarımsal i letmesi gibi sorunların çözümünün tam e itlik prensibine dayandırılacağı hükmü kabul edilmi tir. Müteakibinde, 19 Mayıs 1939 tarihinde imzalanan Hatay-Suriye Tahdidi Hududu Son Protokolü ile, "Karasu Çayı, Afrin Nehri ve Asi nehirlerinin ba lı haritada gösterilen ve hududu te kil eden kısımlarında bu nehir ve çayların talvegi hudut boyunca bu sulardan her iki taraf halkının her ekilde ve aynı hakla istifadesi esas tutulmu tur." hükmü getirilmi tir (Durdular, 1995: 6-7).

Türkiye ile Irak arasında havzayı konu alan ilk hukuki düzenleme, 29 Mart 1946 tarihinde imzalanan "Dostluk ve yi Kom uluk Anla ması"na EK, "Dicle ve Kolları Sularının Düzene Konması Protokolü" olmu tur. Protokol ile iki ülke Fırat ve

Dicle sularının regüle edilmesi hususunda görüş birli ine varmış tır. Bu anlaşma, suların paylaşımına yönelik olmayıp sadece ta kınların önlenmesi maksadıyla yapılmış ve Fırat-Dicle nehirlerinin akı larının durdurulması ve regüle edilmesi için en uygun olanların Türkiye toprakları içerisinde bulundu u da kabul edilmiş tir. Anlaşmaya göre suların düzenlemesi için Türkiye tarafından yapılan tesislerin Irak'ın menfaatlerini de korumayı amaçlaması durumunda, Irak da bu tesisler için yapılacak harcamalara katkıda bulunacaktır. Bu tesislerin sulamaya yönelik kullanılması durumunda ise bu tür bir kullanım ayrıca bir anlaşmayı gerektirmektedir. Anlaşmanın, Türkiye'nin kendi topraklarında su akı larını regüle etmek maksadıyla tesisler yapmasına ilişkin egemenlik haklarını kısıtlaması ise söz konusu değildir (nan, 1994: 251-252).

5.3.4. Fırat ve Dicle nehirlerinin bir sorun olarak ortaya çıkması

Türkiye, Suriye ve Irak arasında 1950'li yıllara kadar bölgenin suları ile ilgili herhangi bir ikâyet ya da gerginlik olayı gerçekleşmemiştir. Fakat 1950'li yıllardan itibaren Türkiye ve Suriye'nin Fırat Nehri sularından faydalanmak üzere projeler hazırlamaya başlaması, bu durumu derinleştirmeye başlamıştır (Maden, 1993:91).

Türkiye'de 1938 yılında Elektrik Enerji Etüd bürosu Genel Müdürlüğü (E E) bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 1952 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından da büyük destek gören Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi ortaya çıkmıştır (US AD, 2008: 20). Aynı dönemde 19 Nisan 1952'de Türkiyeli ve Suriyeli uzmanlar arasında yapılan müzakereler neticesinde 13 Mayıs 1952 tarihinde Türkiye ve Suriye arasında "Çağrı Deresi Sularının Kullanımına İlişkin Protokol" Ankara'da imzalanmıştır. Protokolde "hakkaniyet" ilkesi benimsenerek "Kendisine ait suyu kullanmak vaziyetinde olmayan memleketlerden birisi bu miktarı diğer memleketin kullanmasına bırakacaktır." ibaresine yer verilmiştir. Bununla birlikte Çağrı Deresi üzerinde Türkiye tarafından yapılacak tesislerin Suriye'ye sağladığı fayda ölçüsünde, Suriye'nin de bu tesislerin yatırım masraflarına katılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca

protokolde Afrin ve Türkiye'nin a a ı kıyıda konumda oldu u Asi nehirleri hakkında da aynı anlayı ve dostluk havası içerisinde görü melere ba lanması ve müteakibinde de söz konusu nehirler hakkında anla maya varılması halinde, bu protokol hükümlerinin uygulanması kararla tırılmı tır (Durdular, 1995: 8).

Bundan bir yıl sonra ise 1953 yılında Suriye, Asi Nehri havzasını içeren Kuzey Hama bölgesinde Ghab projesini ba latmı tır. 41.000 hektarlık Asi havzası bataklı ının drene edilmesine dayanan proje birçok baraj, sulama ve drenaj kanalları içermektedir. Nitekim 1968 yılına gelindi inde kurutulan bataklık arazi 11.000 aileye tarım arazisi olarak da ıtılmı tır (Miranda, 2007: 267). Lübnan'da do an Asi nehri bu topraklarda 40 km mesafe kat ettikten sonra Suriye'ye girmekte ve 120 km Suriye topraklarında aktıktan sonra Türkiye'ye geçerek 88 km yol almayı müteakip Akdeniz'e dökülmektedir. Suriye, 1950'lerde Ghab projesi kapsamında Asi Nehri üzerinde in a edece i projeler için Dünya Bankası'ndan kredi talebinde bulunmu fakat Dünya Bankası'nın a a ı kıyıda ülke konumunda olan Türkiye'nin görü ünü almasını istemesi üzerinde kredi talebini geri çekmi tir (Can, 2003: 67). Suriye'nin bu tavrı 1952 yılında iki ülke arasında imzalanan protokolde vurgulanan anlayı ve dostluk havasıyla ba da mamakla birlikte müteakip yıllarda Suriye'nin, Türkiye'nin Fırat Nehri üzerinde yapmı oldu u tesisler konusunda Suriye ile isti arede² bulunmadı ına dair suçlamalarıyla da (K HP ve IBK, 2002: 59) tezat te kil etmektedir.

1954 yılına gelindi inde Türkiye, tüm su kaynaklarının yönetimi, geli tirilmesi ve i letilmesinden sorumlu olarak DS 'yi kurmu tur (Maden, 2011:34-35). 1961 yılında da Suriye'nin Fırat Projesi'nin Genel Kurumu'nu kurmasıyla ikili ve üçlü görü meler ba lamı tır. Türkiye ve Suriye arasında 1962 yılında gerçekte en ilk görü me sadece Fırat havzası verilerinin payla ımı ile ilgilidir. ki ülkenin tekrar bir araya geldi i 1964 yılında Fırat Nehri sularının hakça ve makul kullanımı için Ortak Teknik Komite (OTK) olu turulmasına ve bu

² 1997 tarihli BM Uluslararası Su Yollarının Ula ım Dı ı Kullanım Hukukuna li kin Sözle me'nin üçüncü bölümünde bir devletin suyolları üzerinde yapaca ı herhangi bir projenin di er devlete önemli zarar verecek özellikle olması durumunda söz konusu devlet ile "isti arede" bulunma yükümlülü ü getirilmi tir. Türkiye bu sözle meye taraf olmamakla birlikte, sonraki bölümlerde belirtilece i üzere kendi projelerinde bildirim ve isti are yükümlülüklerini yerine getirme yönünde tavrı sergilemi tir.

komiteye Irak'ın da dahil edilmesine karar verilmiştir. Komitenin 1965 yılında yapılan ilk toplantısında Türkiye, Suriye ile kıyıda olduğu tüm akarsuları içeren kapsamlı bir anlaşma yapma isteğini dile getirmiştir fakat Hatay'ı kendi sınırları içerisinde kabul eden Suriye, Asi nehrini de içeren bu anlaşmayı imzalamamıştır. Irak'ın da Dicle Nehri'ni konu yapmak istememesi sonucu toplantılar bloke olmuştur (Maden, 1993: 91-92).

Üç ülke arasında bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de 1962 yılında Keban Barajı ve Fırat havzası üzerinde yapılacak projelerin genel adı "Aa1 Fırat Kalkınma Projesi" olarak belirlenir ve 12 Haziran 1966 yılında, Keban Barajı'nın temeli atılır (US AD, 2008:21). Keban Barajı enerji üretim maksatlı bir proje olup alt havzalardaki su bütçesine olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Aksine Fırat sularının yaklaşık %70'inin düzenleyerek gerek Suriye, gerekse de Irak'taki depolama tesisleri için istikrarlı bir akış sağlamaktadır. (Bilen, 2009: 88) Türkiye barajın inşaatı için 40 milyon dolarlık kredi temin edebilmek amacıyla Uluslararası Kalkınma Ajansı'na (Agency for International Development) 31 Ağustos 1966 tarihinde barajın dolumu esnasında mansap ülkelere yeterli miktarda su bırakacağı güvencesini vermiştir. Daha sonra ise Uluslararası Kalkınma Ajansı (AID) ile yapılan yazılı protokolde bu miktar Türkiye'nin Suriye ve Irak'a sözlü olarak da bildirdiği gibi $350\text{m}^3/\text{s}$ olarak belirlenmiştir. İnşaat süresince Türkiye, Suriye ve Irak arasında yapılan görüşmeler neticesinde bu miktar, önce $400\text{m}^3/\text{s}$ 'ye sonra da $450\text{m}^3/\text{sn}$ 'ye çıkartılmıştır (Maden, 1994: 246-247). 1974 yılında yapımı tamamlanan Keban Barajı'nın toplam maliyeti 360 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir ve bunun 150 milyon dolarlık kısmı çeşitli kuruluşlardan kredi olarak temin edilmiştir (US AD, 2008: 21). Türkiye'yle birlikte Suriye de 1966 yılında Fırat Nehri üzerinde daha sonradan Thawrah (Devrim) olarak isimlendirilecek olan Tabka Barajı'nın inşaatına başlamıştır (KHP ve IBK, 2002:16).

Havzada yaşanan ilk kriz Türkiye ile diğer kıyıdaşlar arasında değil, Türkiye ve Suriye'nin 1970'lerde aynı dönemde bitirdikleri Keban ve Tabka barajlarının dolumu esnasında yaşanmıştır. Suriye'nin Irak'a verdiği taahhütleri yerine getirmeyerek su akışını kesmesi, Irak tarafından siyasi bir hamle niteliğinde değerlendirilmiştir ve Suriye'yi, Güney Irak'ın ihtiyacı olan tarım ve içme suyunu

kesmekle itham etmi tir. 1975 yılında ise Suriye'yi protesto etmek maksadıyla Arap Ligi'ne bir nota göndermi tir (Yıldız ve Özbay, 2008: 79-80). Kendisine ula an akı lardaki azalma sebebiyle Irak, Suriye'yi tehdit etmi , gerginlik sıcak çatı maya dönü mek üzereyken Suudi Arabistan'ın arabuluculu uyla Suriye'nin Tabka Barajı'ndan yılda 200 milyon m³ su bırakmayı kabul etmesi üzerine sona ermi tir (Maden, 2011: 35).

Türkiye Keban Barajı'nın bitiminden sonra 1974 yılında 1800 MW kurulu gücü olan ve 7354 GWh enerji üretimi kapasitesindeki (US AD, 2008: 194) Karakaya Barajı'nın in aatına ba lanmı tir. Projenin finansmanı için kaynak arayı na giren Türkiye Dünya Bankası'na ba vurmu tur. Dünya Bankası ise kredi verilmesini, kendi belirleyece i bir model üzerinde Türkiye, Suriye ve Irak arasında müzakerelere ba lanması artına ba lamı tir. Buna kar ılıklı Türkiye, Karakaya Barajı'nın sadece enerji üretmek maksadıyla in a edilece ini ve su tüketimi olmayaca ını beyan ederek bu öneriyi reddetmi ve üç ülkeyle yalnızca teknik düzeyde görü meler ba latılmı tir. 12 Mart 1976 tarihinde Dünya Bankası, Türkiye Enerji Bakanlı ı'na gönderdi i mektupta in a edilecek barajın su tutması esnasında mansap ülkelere 500 m³/sn su bırakılmasını önermi ve bu öneri Türkiye tarafından 2 Nisan 1976 tarihinde kabul edilmı tir. Bu tarihten itibaren ise Türkiye'den a a ı kıyıda ülkelere bırakılacak ortalama su miktarı üzerinde ya anan tartı malarda 500m³/sn de eri bir e ik haline gelmi tir (Yıldız ve Özbay, 2008: 80-81).

Türkiye ile Irak arasında imzalanan “Dicle, Fırat ve Kolları Sularının Düzene Konması Protokolü”nün sulardan faydalanma eylemlerinin düzenlenmesi hususunda yetersiz kalması, 7 ubat 1976 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik birli i Anla ması”nda bu konunun dolaylı biçimde de olsa yer almasını sa lamı tir. Anla manın 2'inci maddesi ile aralarında sulama projelerinin de yer aldı ı tarım, petrol, sanayi ve bayındırlık i lerinde kar ılıklı i birli i yapılması öngörülürken bu i birli ini hayata geçirmeye yönelik olarak da yılda bir defa sırayla Ankara ve Ba dat'ta toplanacak “Ekonomik ve Teknik birli i Ortak Komitesi”nin kurulması kararla tırlmı tir (Durdular, 1995: 4-5). Ortak Ekonomik ve Teknik birli i'nin 22-25 Aralık 1980 tarihinde Türkiye ve Irak'ın katılımıyla gerçekleşle en ilk toplantısında

havza sorununun tartışılması amacıyla Ortak Teknik Komite kurulmuştur. 1983 yılında Suriye’de OTK’ya katılımı olmuştur. Bu tarihten itibaren 1993 yılına kadar 13 OTK toplantısı icra edilmiştir. Bu tarihten sonra iki ülkenin Fırat ve Dicle sularından faydalanımları konusundaki gelişmelerin Ortak Teknik Komite çatısı altında değerlendirildiği görülmektedir (Kibarolu, 2013: 74).

Türkiye ve Irak arasında imzalanan protokolde OTK’nın görevi, kıyıda ülkelerin sınır alan sularından ihtiyacı olan makul su miktarının tespit edilmesini sağlayacak metodun kararlaştırılması olarak belirlenmiştir. Bu temel göreve yönelik çözüm planı 5-8 Kasım 1984 yılında, OTK’nın 5’inci toplantısı esnasında Türkiye tarafından “Fırat ve Dicle Havzası’nın Sınır Alan Sularının Etil ve Gerçekçi Kullanımı için Üç Amaçlı Plan” isimli projeye sunulmuştur (Yıldız ve Özbay, 2008:71-72). Türkiye’nin üç amaçlı planı, Fırat ve Dicle’nin üzerinden aktığı üç ülkenin de talepleri ve faydalı kullanımlarının optimizasyonunu hedeflemektedir. Birinci amaçta her ülkenin su kaynakları ve bu kaynakların yıllık değişimleri ortak uzmanlar tarafından bilimsel yöntemler kullanılarak saptanacaktır. İkinci amaçta aynı şekilde her ülkenin toprak ve bitki envanteri çıkarılarak verimli olarak sulanabilecek arazi miktarı ve yetiştirildiğinde azami fayda sağlayacak bitki türleri tespit edilecektir. Üçüncü amaçta ise ilk iki amaçta elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda her ülkenin ihtiyacı olan su miktarı saptanacaktır (Can, 2003: 69).

Türkiye’nin çözüm planı Suriye ve bilhassa Irak’ın aksine, Fırat ve Dicle nehirlerini bir havza olarak ele alınarak, öncelikle üç ülkenin de su kaynakları ve sulanabilir topraklarının belirlenmesidir. Daha sonra Dicle nehrinin fazla sularının Fırat’a aktarılacağı mühendislik projeleriyle birlikte, ihtiyaçların karşılanmasına dayanmaktadır (Bilen, 2009: 92-93). Türkiye’nin bu iki nehri tek bir havza olarak değerlendirilmesinin sebebi Basra Körfezi’nde doğal olarak birleşmelerinin yanı sıra Irak tarafından inşa edilen Tartar kanalı ile de yapay olarak irtibatlı olmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte topoğrafik şartlar gerekli düzenlemeler için elverişli durumdadır (Toklu, 1999: 120). Türkiye’nin sunduğu üç amaçlı plana karşı çıkan Suriye ve Irak iki nehrin tek havza olarak değerlendirilmesini kesinlikle kabul etmemiştir. İkinci sınırlama ise incelemelerin kapsamı ve metodu üzerine olmuştur. Türkiye arazi üzerinde üç ülkenin uzman mühendisleriyle birlikte

gerçekle tirilecek ara tırmaları savunurken, Suriye ve Irak ülkelerin kendilerinin ortaya koydu u bilgiler ı ı ında payla ım yapılmasını istemi lerdir. Sonuç olarak üç a amalı plan kabul edilmese de Türkiye ileriki yıllarda bu önerisini tekrar yinelemi tir (Bilen, 2009: 92-93).

1962 yılında A a ı Fırat Kalkınma Projesi olarak belirlenen projenin adı, geli en haliyle Güneydo u Anadolu Bölgesi'nin Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, anlıurfa ve ırnak illerini kapsadı ı için 1980 yılında Güneydo u Anadolu Projesi (GAP) olarak de i tirilmi tir. GAP'ın kapsadı ı bölgenin yüzölçümü 75.358km² olup Türkiye'nin toplam yüzölçümünün %9,7'sine tekabül etmektedir. Türkiye'deki sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin %20'si proje kapsamındaki A a ı Fırat ve Dicle havzalarında bulunmaktadır. Proje kapsamında toplamda 22 baraj 19 hidroelektrik santrali, 630km sulama kanalı yapılması planlanmı tır (US AD, 2008: 21-23). A a ı Fırat'ta in a edilecek 18, Batı ve Orta Dicle'de 12 ve Do u Dicle'de 30 su kuvveti tesisiyle birlikte, A a ı Fırat'ta 20 TWh/yıl, Batı ve Orta Dicle'de 8 TWh/yıl, ve Do u Dicle'de 9 TWh/yıl olmak üzere toplamda 37 milyar kWh/yıl elektrik enerjisi üretimi sa lanaca ı hesaplanmı tır. Ayrıca GAP ile 2/3'ü A a ı Fırat, 1/3'ü Batı ve Orta Dicle'de olmak üzere toplam 1.800.000 hektar tarım arazisinin sulanması öngörülmektedir (Özi ve Ark., 2002:39).

GAP'ın tamamlanmasıyla birlikte 1,7 milyon hektar alan sulanarak sulanan alanın toplam GAP alanı içindeki payı %2,9'dan %22,8'e yükselecektir. Ayrıca proje ile Türkiye'nin toplam verimli sulanabilir arazilerinin %20'sinin sulanması ve toplam enerji potansiyelinin %40'ının sa lanması ön görülmektedir. Tüm bu geli melere paralel olarak Türkiye'deki bölgeler arası kalkınmı lık farkının ortadan kaldırılması projenin en büyük sosyal faydası olarak de erlendirilmektedir (Toklu, 1999: 115).

GAP projesini kapsayıcı bir plan çerçevesinde ele alma ihtiyacı neticesinde GAP'ı çok sektörlü, entegre bölgesel kalkınma projesine döndürmeyi hedefleyen GAP Master planı 1989 yılında tamamlanarak ardından yakla ık 40 kurumu kapsayan projeler demetini idare etmek üzere GAP Bölge Kalkınma dairesi

kurulmu tur. Fakat bu plana göre GAP, tüm alt a amalarıyla birlikte 2005 yılında bitirilmesi gerekirken, çe itli sebeplerle hala in a faaliyetleri sürmektedir. 2002 yılına gelindi inde GAP'ın tamamlanması 2010 yılına ertelenmi tir (US AD, 2008:25-28). Biti tarihinin sürekli ertelendi i GAP'ta, planlanan 22 barajdan 14'ü, 19 hidroelektrik santralinden (HES) 9'u tamamlanmı tır. Yüzde olarak bakılacak olursa planlanan enerji projelerinin %75'i, sulama projelerinin ise ancak %35'i gerçekleştirilebilmi durumdadır (DS , 2012: 107,113). 40 kamu kurumunun çalı tı ı ve 270 adet projenin yer aldı ı GAP'ın yazılı planlarda yer almayan aya ını ise çiftçi ve toprakla u ra an di er insanlar olu turmaktadır. Devletin GAP'a yönelik zayıflayan ilgisi ve çiftçilerin tarıma yönelik e itimsizli i de eklendi inde projenin nihai haline eri ebilece i tarih olarak 2040 yılı olarak ön görülmektedir (Yıldız ve Özbay, 2008: 123-124). GAP'ın bölge ülkelerinin dı politikasına ve sınır a an sulara yönelik izlediklere siyaset üzerindeki etkisine sonraki bölümde de inilecektir.

GAP projesinin ulusal önceli e sahip oldu unun ifade edildi i 1980'li yıllarda Türkiye'de su, güvenlik ve terör sözcüklerinin sıklıkla birlikte telaffuz edilir hale gelmi tir. Bu durum Türkiye'yi endi elendirmi ve bölge ülkeleriyle olan ili kilerini gözden geçirmeye itmi tir. Bunun sonucunda 1984 yılı Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti Kenan Evren, Suriye Devlet Ba kanı Hafız Esad'a mektup yazarak terör örgütü PKK'ya kar ı i birli i teklifinde bulunmu tur (U urlu, 2005: 52). Suriye'nin verdi i olumlu yanıtın ardından Mart 1985'te am'a giden Dı i leri Bakanlı ı Müste arı Necdet Tezel ba kanlı ındaki Türk heyetinin Suriyeli mevkida larıyla yaptı ı üç gün süren görü meler neticesinde iki ülke arasında sınır güvenli i ve ekonomik alanda i birli i yapılması hususunda mutabakata varılmı tır (Milliyet, 1985a: 7).

Yapılan anla maya ra men terörün giderek tırmanması ve Suriye'nin PKK'ya verdi i deste in devam etmesi sonucunda Türkiye, 1987 yılında Suriye ile birli i güvenlik di eri ise Fırat nehri sularına yönelik olmak üzere iki protokol imzalanmı tır (Maden, 1993: 92). Bu protokoller uluslararası platformda Türkiye'nin su kaynaklarını yasadı ı terör örgütü PKK ile olan mücadelesinde bir koz olarak kullandı ı söylemlerinin yayılmasına da sebebiyet vermi tir (Jongerden, 2010: 189). Dönemin Türkiye Ba bakanı Turgut Özal'ın ülkenin siyasal istikrar ve sınır

güvenli ine katkısı olaca ı dü üncesiyle Temmuz 1987’de yaptı ı (Aydo du ve Yenigün, 2006: 1157) “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Ekonomik Birli i Protokolü”nün bölgesel sularla ilgili hükümleri, günümüzde de halen geçerlili ini korumaktadır. Ayrıca Türkiye ile Suriye ve Irak arasında sınıra an Fırat nehri suyu konusunda var olan statükonun devamına, hukuki kaynak te kil etmektedir. Bu protokoldeki önemli maddeler unlardır:

- Atatürk Barajı’na su tutulması esnasında, üç ülke arasında nihai su tahsisi yapılıncaya dek Türkiye, Suriye sınırında yıllık ortalama 500 m³/s su bırakacaktır.
- Taraflar, Fırat ve Dicle nehirlerinin tahsisi için birlikte çalış acaktırlar.
- Taraflar, iki ülke menfaatine olması durumunda Fırat ve Dicle nehirlerinin kendi topraklarındaki kısmında mü terek projeler yapmayı kabul etmi lerdir (Durdular, 1995, s.9).

1987 yılında Türkiye’nin, Suriye ile imzaladı ı di er protokol ise güvenlik ile ilgili ve Suriye’nin PKK’ya verdi i deste i çekmesi hakkındadır. Ancak Türkiye, Suriye’yle imzaladı ı bu iki protokol ve bunu izleyen 10 yıl içerisinde yaptı ı anlaşmalardan bekledi ini bulamamı tır. Ayrıca Suriye’nin PKK’ya olan deste i de son bulmamı tır (Maden, 2011: 35-36).

Su kaynaklı di er bir kriz de 1990 yılında Atatürk Barajı’nın dolumu esnasında ya anmı tır. Türkiye, barajın su tutmaya başlamasıyla birlikte dip sava ın bir ay süreyle kapalı kalması gerekti ine dair kom u ülkeleri bilgilendirmi tir. Bu süre zarfında meydana gelebilecek ma duriyeti pe inen önlemek adına 23 Kasım 1989’dan itibaren 13 Ocak’ta dip sava ın kapatılmasına dek bırakılan suyun seviyesini artırmı tır (500’den 830m³/sn seviyesine). Buna ra men 14 Ocak 1990 ve takip eden günlerde Arap yayın organları ve daha birçok ülke tarafından Türkiye’nin Fırat’ın suyunu kesti ine dair yayınlar yapılmı tır. 12 ubat tarihinden itibaren Türkiye yine eskisi gibi 500m³/sn su bırakmaya başladıysa da kriz söylemleri devam etmi tir (aktaran Aydo du ve Yenigün, 2006, s.1157).

Atatürk Barajı’nın dolumu esnasında suyun kesilmesi, Suriye ve Irak tarafından GAP’ın yeni projelerinin devreye girmesiyle birlikte ya anacak

kesintilerin ba langıcı olarak yorumlanmı tır. Bu ba lamda 16 Nisan 1990 tarihinde Ba dat'ta düzenlenen 13'üncü OTK toplantısında Suriye ve Irak ikili bir mutabakat imzalayarak Suriye'nin, Türkiye'den gelen Fırat sularının %58'ini Irak'a bırakması kararla tırılmı lardır (Kibarolu, 2012: 76). Suriye ve Irak'ın OTK sürecindeki politikalarına bakıldı ında her ne kadar kendi aralarında memba-mansap ülke konumunda olsalar da, üçlü toplantılarda görü birli i içinde oldukları izlenimini vermeye çalı tıkları ve bu do rultuda birlikte hareket ettikleri görülmektedir (Yıldız ve Özbay, 2008: 118).

Keban ve Atatürk barajlarından sonra üçüncü su krizi 1996 yılında Birecik barajının in asına ba lanmasıyla ya anmı tır. Henüz baraj in asına ba lanmamı ken 1993 yılında Suriye ve Irak Türkiye'ye bu hususta protesto çekmi lerdir (K HP ve IBK, 2002: 30). Oysa bu baraj Atatürk Barajı ve HES'inden bırakılan suyun düzenleyerek mansaba aktarma maksatlı olup su miktarına bir etkisi bulunmamaktadır. Öte yandan böyle bir baraj yapılmadı ı takdirde Atatürk HES'inin sürekli aynı güçte çalı tırılması gerekecektir. Böyle bir durum mümkün olmadı ından dolayı Birecik Barajı'nın yapımı teknik bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Suriye'de Tabka Barajı'nın mansabında yer alan Al Ba'ath Barajı ve Irak'ta Dicle Nehri üzerinde yer alan Saddam Barajı'nın mansabında yer alan Badu Barajı bu türde düzenleme barajlarına birer örnektir (Tomambay, 1996:97). Buna ra men Suriye ve Irak, in a edilecek olan Birecik Barajı'nın Fırat nehri sularının kalite ve miktarını de i tirece i iddiasıyla Arap Ligi'ne ba vurarak Türkiye'ye verilecek dı finansmanın kesilmesi ve projeyi in a edecek Avrupa irketlerinin boykot edilmesi ça rısında bulunmu lardır (Maden, 1993: 93).

1990'lı yıllarda su ve terör konusundaki görü melerin iç içe geçti i görülmektedir. Suriye'nin sert tavrı müttefiki Sovyet Rusya'nın da ılması ve Irak'ın Kuveyt'i i galiyle yumu amı ve Türkiye'ye yakla maya ba lamı tır. Bu yakınla manın söylem düzeyinde kalması sonucu Türkiye 23 Ocak 1996 tarihinde Suriye'ye gönderdi i nota ile Öcalan'ın iadesini istemi ve hemen ardından 23 ubat 1996'da srail ile askeri i birli i anla ması imzalamı tır. Bu geli melerden rahatsız olan Suriye ise su sorununu 13 Mart 1996'da gerçekleştirilen Kahire Arap Birli i

toplantısının gündemine ta yarak Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalı mı tır (U urlu, 2005: 54-55).

Suriye'ye kar ı daha ılımlı politikalar izleyen Necmettin Erbakan'ın yerine Temmuz 1997'de Ba bakanlık makamına geçen Mesut Yılmaz, A ustos 1997'de yaptı ı konu mada Suriye'nin, Ankara ile yüz yüze gelmekten çekindi i için kirli i lerini PKK'ya yaptırdı ını belirtmi ve u sözlerle konu masına devam etmi tir:

“Onlar, bin yıldır beraber ya ayan insanların arasına anla mazlık tohumları ekmeye çalı anlar, kendi kazdıkları kuyuya dü eceklerdir. Biz Türkiye'nin güçlenmesine kar ı olup da devlete ihanet eden örgütlere arka çıkanların kimler oldu unu biliyoruz. Onlar GAP'ın tamamlanmasına kar ı çıkıyorlar ve tamamlanmasına engel olmak için ellerinden gelen her eyi yapacaklar” (Gaytancıo lu ve Göç, 2009, s.62).

Türkiye'nin sertle en tavrı ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ate 'in 16 Eylül 1998'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir sınır karakolunda yaptı ı, “Suriye'nin PKK'ya verdi i deste e kar ı Türkiye'nin sabrının ta tı ını” ifade eden sert bir konu ma yer almı tır. Daha sonra Mısır Cumhurba kanı Hüsnü Mübarek'in arabuluculu u neticesinde, Türk ve Suriye heyetleri 19-30 Ekim 1998 tarihlerinde Adana'da bir araya gelerek Adana Mutabakatı'nı imzalamı lardır (U urlu, 2005: 76-77). Mutabakatın metni gizli kalmakla birlikte, medya ve üst düzey yetkililer tarafından su konusunun görü melerde yer almadı ı, sadece terör konusunda uzla maya varıldı ı vurgulanmı tır. Bu anla manın öncesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ı sınır dı ı eden Suriye, anla ma sonrasında PKK'ya yönelik somut adımlar atmı ve böylelikle Türkiye-Suriye ili kileri yeni bir döneme girmi tir (Dursun, 2006: 153, 158).

5.3.5. Kıyıda ülkelerin talepleri ve izledikleri politikalar

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin sınır a an su politikasının belirleyici unsurları, kom u ve bölge ülkeleriyle tarih ve co rafya ekseninde geli tirdi i ili kileri olmu tur. 20. Yüzyılın ikinci yarısına bakıldı ında So uk Sava d döneminde ya anan

kutupla manın su politikasını da do rudan etkiledi i görülmektedir. Suyun Türk Dı Politikası'nın bir meselesi haline gelmesi ise 1980'li yıllarda Güneydo u Anadolu co rafyasında yo unla an projelerin GAP çatısı altında birle tirilmesi sonrasında ortaya çıkmı tır. Buna paralel olarak sınır a an su politikaları, devlet bürokrasisi içinde kurumsalla maya ba lamı ve ba lıca dı politika ilkeleri olu turulmu tur (Kibarolu, 2013: 51). Türkiye'nin su kaynakları ve sınır a an sular politikasının temel esasları Dı leri Bakanlı ı tarafından u ekilde sıralanmı tır:

- “Tek bir nehir halinde denize dökülen Fırat ve Dicle nehirlerinin tek bir havza olu turmaktadır. ki nehir tek havza ilkesi Türkiye için vazgeçilmezdir. Bu kapsamda iki nehrin toplam su potansiyelinin kıyıda üç ülkenin su ihtiyacını kar ılamaya yeterli oldu u kanısındayız.
- Türkiye, suların hakça, akılcı ve optimum kullanımı, suyun yararlarının payla ımı ve di er kıyıda ülkelere ciddi zarar verilmemesini savunmaktadır.
- Türkiye, Dicle ve Fırat suları konusunu tüm boyutlarıyla ve bütüncül bir yakla ımla görü meye hazırdır” (T.C. Dı leri Bakanlı ı, 2014b).

Yukarıdaki maddelere bakıldı ında Türkiye'nin her ne kadar taraf olmasa da, 1997 yılında BM tarafından kabul edilen Uluslararası Suyollarının Ula ım Dı ı Kullanılmasına li kin Sözle me'yi esin kayna ı olarak aldı ı görülmektedir. 2000 yılı Nisan ayında Yeryüzünün Dostları (Friends of Earth) tarafından hazırlatılan hukuk etüdünde sözle meyi imzalasın ya da imzalamasın, sözle menin 3'üncü bölümünde benimsenen yakla ımın uluslararası hukuk çerçevesinde tüm devletler için yükümlülük getirdi i belirtilmi tir. Üçüncü bölümde geçen söz konusu yükümlülükler arasında bildirimde, istiarede ve müzakerelerde bulunma görevleri belirtilmi tir (K HP ve IBK, 2002: 39). Herhangi bir hukuki ba layıcılı ı olmasa da Türkiye'nin, izledi i sınır a an sular politikasında bu yükümlülükleri yerine getirme çabasında oldu u görülmektedir. Türkiye, Suriye ve Irak arasında su faydalanımlarına yönelik nihai bir anla ma yapılmamı olup, Türkiye 1987 protokolünde belirtildi i üzere yıllık akı ın yakla ık %57'sini olu turan 500 m³/sn miktarındaki suyu mansap ülkelere bırakmaktadır (nan, 1994: 249).

Önceki bölümlerde de belirtildi i üzere Türkiye'nin nihai çözüme yönelik önerisi, OTK'nin 1984 yılındaki 5'inci toplantısında ortaya koydu u Üç A amalı Plan olmu tur. Türkiye'nin önerdi i bu plan, BM'nin 1997 tarihli sözleşmesinin optimum, hakça ve makul kullanım kriterleriyle örtü mekte ve suyun ortak yönetimine olanak vermekteydi. Türkiye 1984 yılında iki devlet tarafından da reddedilmi olsa da, 1990 ve 1993 yıllarında önerisini tekrarlamı tır. Fakat 2010 yılında, yani Türkiye'nin önerisinden 15 yıl sonra, Türkiye, Suriye ve Irak'ın ilgili bakanlıkları üç a amalı planın ilk maddesinin uygulanması konusunda karar vermi lerdir (Yıldız, 2013: 12).

Di er taraftan Suriye ve Irak Türkiye'nin planında geçen “Fırat-Dicle Havzası” ve “Sınır a an su” ifadelerini kabul etmemektedirler. Ayrıca planda yer alan sulama kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik tarım teknolojilerine yatırım yapma önerisi, iki ülke tarafından kendi içi lerine müdahale olarak algılanmaktadır (Pamukçu, 2000: 251).

Benzer geli meler Türkiye'nin “Barı Suyu” ve “Manavgat” projelerinde de gündeme gelmi tir. Barı Suyu Projesi 1986 yılında Ba bakan Turgut Özal tarafından ortaya atılmı tır. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinden Akdeniz'e dökülen suyun borularla su kıtlı ı çeken Ortado u ülkeleri ve Arabistan Yarımadası'na pazarlanmasını önermektedir. Barı Suyu projesi, Arap ülkelerinin srail'in de yararlanacak olmasını ve maliyet faktörünü gerekçe göstermeleri sebebiyle reddedilmi tir. Aynı zamanda Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin yanı sıra Arap ülkelerinin de su kaynaklarını denetleme çabası olarak görülmü tür (Özkösedâ , 2006: 102-104). Di er bir proje ise 1991 yılında ba latılan ve Manavgat Çayı'ndan srail'e 20 yıl boyunca her yıl 50 milyon m³ su satılması ile ilgilidir. Proje 2006 yılında yine maliyetin fazla olaca ı gerekçesiyle srail'in talebi üzerine iptal edilmi tir. İptal edilen bu proje, Türkiye ve Arap ülkelerini bir kez daha kar ı kar ıya getirmi ve srail ile Suriye arasında gerilim yaratmı tır (Tiryaki, 2008: 71).

Bir di er proje havza sularının payla ımına yönelik Irak'ın önerisidir. Bununla kurulacak ortak teknik komiteye tarafların ihtiyaçlarını bildirmesi ve bu ihtiyaçların komitece hesaplanarak matematiksel olarak bölü türülmesidir. Bu plana

göre ortalama debisi $1000\text{m}^3/\text{sn}$ olan Fırat'ın sularından $1/3$ 'ünü Türkiye kullanacak, geriye kalan $2/3$ 'lük kısmı ise mansap ülkelerin kullanımına bırakacaktır (Öz, 2006: 543).

Fırat ve Dicle'yi "ortak kaynaklar" olarak nitelendiren Suriye'nin çözüm önerisi ise Irak'a benzer biçimde, her iki akarsuyun matematiksel oranlarla payla tırılmasıdır. Bu plana göre her ülke ihtiyaç miktarını kendisi bildirecek ve akarsuların kendi topraklarındaki kapasitelerini hesaplayacaktır. Kıyıda ülkelerin akarsudan olan ihtiyaçları toplamının o akarsuyun debisinden fazla olması halinde, fazla miktar oransal olarak bölünerek her ülkenin talebinden dü ülecektir (Toklu, 1999:123). Bu durumda, yaptı ı yatırımlarla sulama verimlili ini yıldan yıla artıran Türkiye'nin katlandı ı maliyete, mansap ülkelerin sebep oldu u kayıpların faturası da eklenmek istenilmektedir. Örne in Sovyetler Birli i'nin in a etti i Suriye'nin Tabka Barajı'nda yüksek su seviyeli nehirlerle dayalı Sibiryası sistemi kullanıldı ından, genel olarak 1 kilowatt enerji için 5m^3 su gerekirken, bu sistemde 8m^3 gerekmektedir (Öz, 2006: 542). Ba ka bir örnek ise buharla ma nedeniyle metreka re ba ına Türkiye'de kaybedilen su miktarı $0,5\text{m}^3$, Irak'ta ise $1,5\text{m}^3$ 'tür. Bu sayı Irak'ta metreka re ba ına $1,0\text{m}^3$ 'ten fazla suyun buharla arak kaybedildi i anlamına gelmektedir (nan, 1994: 248).

Üç kıyıda ülke için de suyun en çok tüketildi i sektör tarımdır. Dolayısıyla su ihtiyacı bildiriminde en önemli unsur sulanabilir araziler olmaktadır. Suriye'nin önerdi i ekliyle ülkelerin ortak bir heyet olmaksızın tek taraflı yaptıkları resmi beyanlar, yabancı uzmanlar tarafından verilen de erle büyük bir çeli ki içerisindedir. Örne in Suriye'nin resmi beyanına göre Fırat nehri suları ile sulanabilecek arazi miktarı 773 bin hektar iken bu sayı USAID'e göre 320 bin, Anderson'a göre ise 200-500 bin hektar arasındadır. Benzer biçimde Irak'ın Dicle ve Fırat nehirleriyle sulanabilecek arazilerine yönelik resmi beyanı 1 milyon 952 bin olup Kolars'a (1991) göre bu miktar 1 milyon 550 bin ile 1 milyon 294 bin arasında de i mektedir (Bkz. Tablo 20).

Tablo 20 Sulama Alanlarına İlişkin Çelişki Veriler (hektar)

	Suriye	Irak
Resmi*	773.000	1.952.000
Kolars	375.000-397.000	1.294.000-1.550.000
USAID Raporu	320.000	-
Anderson	200.000-500.000	-
Beaumont	400.000-800.000	-

* OTK'ye 1982 ve 1983 yılında sunulan rakamlar

Kaynak: Bilen (2009, s.59)

Suriye'nin sulama yaptığı alanların büyük çoğunluğu Fırat nehri üzerindedir. 1998 yılı itibariyle Dicle nehri sularıyla sulanan önemli miktarda tarım alanı bulunmamaktadır (K HP ve IBK, 2002: 99). Suriye sulanabilir topraklarına yönelik planlarında Dicle nehri sularından ilk amada 150 bin, ikinci amada 220 bin hektarlık alanın sulamasını yapmayı hedeflemektedir. Dicle nehri 40'ar km Türkiye-Suriye ve Suriye-Irak sınırını oluşturduktan sonra, Suriye topraklarından çıkmaktadır. Suriye'nin bu nehrin su miktarına bir katkısı bulunmamaktadır. Katkısı olmadığı Dicle'den 5 km³'lük su kullanımı talep eden Suriye, diğer taraftan Arap ülkelerinin su katkısının %77 olduğunu gerekçesiyle, Ürdün Nehri'nden su almasına karar çıkmaktadır. Aynı zamanda su katkısının %10 civarında olduğu Fırat Nehri sularının 1/3'ünü talep ederek kendisiyle de çelişki görülmektedir (Öz, 2006: 542).

Genellikle Suriye ile aynı paralelde hareket ettiği gözlenen Irak, farklı olarak "tarihsel kullanım hakkı" doktrinini de savunmaktadır. Kadim çağlarda Iraklıların Dicle ve Fırat sularını optimum ölçüde kullandıkları gerekçesiyle, kazanılmış hakları olduğunu iddia etmektedir. Irak'a göre, Fırat nehrinden büyük oranda kullanımda bulunan Irak'ın havza devletlerine göre öncelikli kanıtlanmıştır. Irak 1917 öncesinde yarım milyon hektar alanı sularken, Türkiye Fırat sularını 1974'den sonra kullanmaya başlamıştır (K HP ve IBK, 2002: 105). 1997 yılı BM Uluslararası Su Yollarının Ulaştırma Kullanımı Hukukuna İlişkin Sözleşme'yi onaylayan ülkelerden biri olan Irak, bu sözleşme kesinlikle yer almayan bir biçimde tarihsel kullanım hakkı doktrinini savunarak kendisiyle de çelişmektedir.

Bütün gelişmeler dikkate alındığında, Suriye ve Irak'ın, GAP'ın tamamlanmasının var olan su sorununu daha da derinleştireceğini ve kendilerine gelen Fırat suyunun %50 oranında azalacağını düşündükleri anlaşılmaktadır. Bununla birlikte GAP tamamlanmadan nihai bir paylaşım anlaşmasına gidilmesini talep etmektedirler (Pamukçu, 2000: 251). Nihai paylaşımaya yönelik ülkelerin talepleri ise, gerçekçilikten uzak miktarlardadır. Suriye, Fırat nehrinin toplam yıllık akışına %10 oranında katkıda bulunurken, bu nehrin sularının %35'ini; hiç katkısı bulunmayan Irak %66'sını; nehrin toplam akışının %90'ı kendi topraklarında bulunan Türkiye ise %51'ini kullanmayı talep etmektedir. Bu durumda ülkelerin talep toplamı, Fırat akışından 16,64 milyar m³ daha fazladır. Benzer durum Dicle nehri için de söz konusudur. Dicle nehrinin toplam akışının %40'ını oluşturan Türkiye %13'lük kısmını, akışın %51 oranında katkıda bulunan Irak %90'ını, hiç katkısı bulunmayan Suriye %5'ini kullanmayı talep etmektedir. Dicle nehri için talebe göre su açığı ise 4,47 milyar m³/yıl'dır (Bkz. Tablo 21).

Tablo 21 Ülkelerin Dicle-Fırat Nehirlerinin Su Potansiyeline Katkıları - Talepleri

	Su Potansiyeli				Su Talepleri			
	Dicle		Fırat		Dicle		Fırat	
	Milyar m ³	%	Milyar m ³	%	Milyar m ³	%	Milyar m ³	%
Türkiye	21,3	40	31,6	90	6,2	12	17,3	49
Suriye	0	0	3,4	10	2,6	5	11,3	32
Irak	31,4	60	0	0	45,0	90	23,0	66
Toplam	52,7	100	35,0	100	53,8	107	51,6	147

Kaynak: Yıldız ve Özbay (2011, s.30)

Ülkelerin bu talepleri, Türkiye'nin üç aşamalı planının ilk aşamasında yer alan, uzmanlardan oluşan ortak bir heyet vasıtasıyla toprak ve su envanterlerinin çıkarılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Üstelik Suriye ve Irak'ın iddialarının aksine GAP'ın tüm tesislerinin tamamlanmasından sonra Türkiye'den kaynaklanan suların Fırat için %40'ı, Dicle için %65'i mansap ülkelere akmaya devam edecektir (Özi, Ü. et. al. 2002: 39).

Türkiye gerek üçlü görüşmelerde gerekse uluslararası platformda, GAP'ın mansap ülkelere sağlayacağı yararları vurgulamaktadır (Pamukçu, 2000: 247). Bazı

ülkeler ve uluslararası kuruluşlar GAP kapsamındaki projelere kredi verilmesi konusunda başlangıçta çekingen davranırken, son zamanlarda “sürdürülebilir ekonomik kalkınma” do rultusundaki uygulamalar kapsamında GAP ile i birli i halinde hareket etmektedirler. Bu kuruluşlardan bazıları; Birle mi Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Bankası (IBR), Birle mi Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Su Konseyi (WWC)’dir (US AD, 2008: 30-31).

Türkiye’ye yönelik di er bir iddia ise, 2009 yılında uygulamaya konan Hakkâri, ırnak bölgelerinde in a edilecek 11 barajın i levsel olmadığı ve sadece PKK militanlarının önünde sudan bir duvar olu turmak amacı ta ıdıkları yönündedir (K HP ve IBK, 2002: 192). Fırat-Dicle havzasına hidrolojik açıdan bakıldı nda, durumun farklı yönü ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de Fırat nehri üzerindeki barajların toplam faydalı hacmi 60-70 milyar m³’tür. Bu de er, Türkiye’deki yıllık akı ların iki katına e ittir. Dicle nehri üzerindeki barajların toplam faydalı hacmi ise, Türkiye’deki yıllık akı miktarı (20 milyar m³) kadardır. Mansap ülkelerde ise topo rafik ve teknik açıdan bu çapta büyük düzenleme hacmi yaratılması mümkün de ildir. Suriye ve Irak’ın toplam faydalı hacimleri Fırat’ta 15 milyar m³, Dicle’de ise 20 milyar m³’tür (Aydo du ve Yenigün, 2006: 1157).

Mansap ülkelerin depolama hacimlerinin küçük olması, tutulan suyun kurak mevsimlerdeki ihtiyacı kar ılamamasına ve ta kınları önleyememesine neden olmaktadır. Örne in Türkiye’nin Dutluca istasyonunda 1937-1980 yılları arasında Fırat’ın Türkiye akı ları ortalama 870m³/sn olarak ölçülürken, Temmuz- ubat arasındaki sekiz ay boyunca ortalamanın 300-500m³/sn oldu u, A ustos-Eylül aylarında ise 170m³/sn’ye kadar geriledi i tespit edilmi tir. Benzer durum Dicle nehri için de söz konusudur. Suriye ve Irak’ta 1959, 1961 ve 1973 yıllarında kuraklık ve 1969 yılında ta kınlar ya anırken, Keban Barajı yapımından sonra 1988 yılında meydana gelen ta kın a a ı kıyıda ülkelerce hissedilmemi tir (Yıldız ve Özbay, 2011: 101-102). Keban Barajı’na Karakaya ve Atatürk haznelerinin de eklenmesi sonucu yapılan hesaplamalara göre 1937-1980 yılları süresince eksiksiz enerji üretimi esas alınsa dahi, düzenlenmi akı debisinin 690m³/sn’nin altına dü meyece i; %5 eksik üretim yapıldı ı takdirde ise düzenlenmi akı debisinin 760m³/sn civarında olaca ı tespit edilmi tir. Ayrıca Keban Barajı akı ları

düzenlemesi sayesinde Suriye'deki Tabka Barajı'ndaki santralde güvenilir enerji üretimi 600 milyon kWh/yıl düzeyinde artmış tır (Özi ve Ark., 2002: 40).

5.3.6. 2000 yılı sonrasında Fırat ve Dicle'nin durumu

2000'li yılların başlangıcından itibaren gerek Türkiye'de gerekse dünyada meydana gelen birçok olay sınır alan sular politikalarını ve Fırat ve Dicle sorununu doğrudan yahut dolaylı biçimde etkilemiştir. 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezine gerçekleştirilen saldırı ve ardından ABD'nin 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı, 20 Mart 2003'te Irak'ı işgali 2000'li yılların başında gündeme gelmiştir. Daha sonra 2008 küresel ekonomik krizi, 10 Aralık 2010'da Tunus'ta patlak veren ve Mart 2011'de Suriye'ye sığınan Arap Baharı sürecini, Batı'nın 19 Mart 2011'de Libya'ya müdahalesi izlemiştir. Bunlara ek olarak Rusya'nın 8 Ağustos 2008'de Güney Osetya'ya girmesi, 2000'li yıllarda dünya siyasetini etkileyen başlıca olaylardandır (Oran, 2013: 14-52).

1990'lı yıllarda Ortadoğu'ya güvenlik gözünden bakan Türkiye'nin, bu dönemde Batı ve Ortadoğu ile ilişkilerinde olması, Arap dünyası tarafından ciddi biçimde eleştirilmiştir. Fakat 1997'de ABD'nin Türkiye'nin üyesi olmasını reddetmesi, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali, Soğuk Savaş dönemi siyasetçilerinin (Saddam Hüseyin, Ariel Sharon, Kral Hüseyin, Hafız Esad, Kenan Evren, Rıza Altan, Yaser Arafat) siyaset sahnesinden kaybolmaları, Türkiye'yi Ortadoğu'ya yönelik politikalarında derinleşmeye yöneltmiştir (Aydın, 2010: 15-16).

1998 Adana Mutabakatı'ndan sonra iyileşme sürecine giren Türkiye-Suriye ilişkileri, 2000 yılında Hafız Esad'ın ölmesi ve sonrasında yerine oğlu Beşar Esad'ın geçmesiyle farklı bir eklemlenmiştir (Stratejik Düşünce Enstitüsü, 2012: 6-7). Batı'ya açılma yönünde Türkiye'yle ilişkilerine önem veren oğlu Esad, ilişkilerin gelişimine katkı sağlamıştır (Demir, 2011: 708). 2001 yılında Suriye Arazi Islah Müessesesi (GOLD) ve Suriye Sulama Bakanlığı'nın daveti üzerine GAP Bölge Dairesi'nin koordinatörlüğündeki Türk delegasyonu, Suriye'ye gitmiş ve Suriye delegasyonunun iade-i ziyaretiyle gerçekleştirilen ikili görüşmeler sonrasında, 23

A ustos 2011 tarihinde GAP Bölge dairesi ve GOLD arasında Ortak Bildiri imzalanmıştır. Bildiride iki ülke arasında teknoloji alı veri i, kar ılıklı uzman de i imi ve ortak projelerin yürütülmesi konularında i birli i yapılması öngörölmü tür (Kibarolu, 2012: 76).

Ortado u'ya sadece güvenlik penceresinden bakmayan AKP'nin "i birli i", "entegrasyon", "kom ularla sıfır sorun" söylemleriyle 2002 yılında tek ba ına iktidara gelmesi (Oran, 2013: 73), Türkiye-Suriye ili kilerinin olumlu seyrinde ikinci dönüm noktası olmu tur. 2003 yılında kar ılıklı üst düzey ziyaretler gerçekte mi , 2004 yılında Esad'ın Ankara ziyareti ile 1946 yılından bu yana ba ımsız Suriye tarihinde ilk defa bir Suriye devlet ba kanı Türkiye'yi ziyaret etmi tir. Devamında Türkiye Ba bakanı Erdo an bu ziyarete kar ılık vererek, Suriye'ye gitmi tir. Erdo an'ın Suriye ziyareti esnasında 22 Aralık 2004 tarihinde iki ülke arasında Serbest Ticaret Anla ması imzalanmı , aynı zamanda Suriye, Irak ve Türkiye su rezervlerinin adil payla ımına yönelik çalı acak ortak bir komisyonunun kurulması kararla tırlmı tir. Anla ma ile Hatay'ın Türkiye sınırları içinde kabul edilmesi ve Asi Nehri ile ilgili sorunlar ilk defa konu ulmaya ba lanmı tir (Maden, 1993: 94).

Aynı dönemde siyasi platformda geli en ili kilere paralel olarak Irak'ın da dahil oldu u kıyıda üç ülke akademisyenlerinin i birli iyle olu turulan Fırat-Dicle birli i nisiyatifi (Euphrates-Tigris Initiative for Cooperation-ETIC) ABD'de bulunan Kent Eyalet Üniversitesi'nde ilk toplantısını icra ederek faaliyete ba lamı tir. Su payla ımına yönelik tartı maların bütünle tirici olmaktan çok ayrı malara yol açtı ı görü üyle hareket eden bu giri im, su ve toprak kaynakları, su kaynakları yönetimi, sosyo-ekonomik kalkınma gibi konularda faaliyetini sürdürmektedir. ETIC, faaliyetleri kıyıda ların katılımıyla sürdürölen tek i birli i programı olması açısından önem arz etmektedir (Kibarolu, 2012: 80-81).

1992 yılından itibaren yapılmayan Ortak Teknik Komite toplantıları, anla ma sonrasında tekrar ba lamı tir. İlk toplantı 7-11 Mayıs 2007 tarihinde Suriye'de, ikinci toplantı 10-11 Ocak 2008 tarihinde yine Suriye'de düzenlenmi tir. 24-25 ubat 2009 tarihinde stanbul'da gerçekte tirilen üçüncü toplantıda taraflar Fırat-Dicle havzasına

yönelik kalite ve meteorolojik bilgilerin paylaşımını kararlaştırmaları. Aynı yıl İstanbul'da gerçekleştirilen 5. Dünya Su Forumu esnasında Türkiye ve Suriye sınır alan suların paylaşımını görüşmek için Irak'ı davet etmişler, fakat bu davet Irak tarafından reddedilmiştir (Maden, 2011: 37).

Gelişen ikili ilişkiler neticesinde 16 Eylül 2009 tarihinde Türkiye ve Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik Birliği Konseyi (YDSK) Anlaşması imzalanmış ve iki ülke arasında 90 günle sınırlı olmak koşuluyla vizeler kaldırılmıştır. 1998 yılında savaşın etkisine giren Türkiye ve Suriye böylece ilişkilerini "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltmiştir. 2009 yılı Aralık ayına gelindiğinde, aynı zamanda gerçekleştirilen birinci YDSK toplantısında iki ülke arasında 50 adet mutabakat zaptı ve anlaşma imza atılmıştır (Ayhan, 2009: 27-32). Bu anlaşmalardan suyla ilgili olan mutabakat zaptlarına aşağıda belirtilmiştir.

- Meteoroloji Alanında,
- Su Kalitesinin iyileştirilmesi Alanında,
- Tarımda Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Birliği Alanında,
- Suriye'nin Sulama Amacıyla Dicle Nehri'nden Su Çekmesine Dair,
- Asi Nehri Üzerine Ortak Barajın inşasına İlişkin,

(T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2014c).

1980'li yıllar boyunca su talepleri Fırat üzerinde yapılan anlaşma Suriye, Dicle Nehri'nden su çekilmesine dair mutabakat ile kendi topraklarında kurulacak pompa istasyonu sayesinde nehirden yıllık 1,25 milyar m³ su kullanabilecektir. Ayrıca bu protokollerde kullanılan "kirleten öder", maliyet geri dönüşünün sağlanması, "havza düzeyinde su kaynaklarının yönetimi" kavramlarının AB'nin su kaynakları yönetiminin temel yasal dayanağı olan AB Su Çerçeve Direktifi'nin içerdiği terminolojiyi doğrudan yansıttığı görülmektedir (Kibarolu, 2012: 80).

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin AB üyesi olmasının görüşüldüğü 6 Mayıs 2003 tarihli toplantıdaki karar metninin 51. Maddesinde, Türkiye su konusunda komşuları Irak ve Suriye ile arasındaki mevcut uyuşmazlığı çözmeye davet edilmiştir. 3 Ekim 2005 tarihli AB Müzakere Çerçeve Belgesi'nin 6'ncı maddesiyle

de bu durum, Türkiye'nin kesinlikle uyması gereken AB müktesebatının bir parçası haline getirilmiştir (Aydoğdu ve Yenigün, 2006: 1158).

Türkiye ve Suriye'nin sınır alanları ve ekonomik alanda gelişmeleri, 21 Aralık 2010 tarihinde Türkiye Dış İleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Suriye Dış İleri Bakanı Walid Mouallem tarafından Ankara'da imzalanan "Terör ve Terör Örgütlerine Karşı Ortak Birlik Anlaşması" ile pekiştirilmiştir. çerik olarak anlaşma 1998 Adana Mutabakatı'nın geliştirilmesi ve başta PKK olmak üzere iki ülkenin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele edilmesi hususları yer almaktadır (TBMM, 2011).

2010 yılı Ocak ayında yapılması planlanan OTK toplantısı Irak'taki seçimler dolayısıyla ertelenmiş ve üç kıyıda ülke Kasım 2010'da toplanmıştır. Bu toplantı neticesinde, 2009 yılında sözü edilen Asi Dostluk Barajı'nın yapımı için Türkiye ve Suriye arasında mutabakat metni imzalanmıştır. 6 Şubat 2011 tarihinde her iki ülke başbakanının da katılımıyla barajın temeli atılmıştır (Maden, 1993: 96). Arap Baharı olaylarının baş göstermesiyle Suriye Asi Dostluk Barajı'na yönelik anlaşmayı tek taraflı olarak askıya almıştır (Akbaş ve Mutlu, 2012: 229).

Asi Barajı'nın temelini atılması üzerinden henüz bir ay geçmeden Mart 2011'de Suriye'nin Dara kentinde patlak veren rejim karşıtı olaylar hızla ülke geneline yayılmıştır. Türkiye, Suriye üzerine olan hesaplarını Esat rejiminin devrilmesi ve ortaya çıkacak iktidar boşluğu üzerine kurmuştur. Ayrıca bu boşluğun Suriyeli ve Türkiyeli Kürtler üzerindeki etkisinin belirsizliği endişesini gütmektedir. Bu doğrultuda Türkiye, Suriye'deki muhalifleri desteklemekle birlikte, BM nezdinde Suriye'deki insan hakları ihlallerini inceleyen komisyonda çalışan Carla Del Ponte'nin resmi olmayan iddialarına göre, aynı zamanda silah ve lojistik yardımında da bulunmaktadır (aktaran Aka, 2014a). 2011 yılında başlayıp halen devam eden iç savaş sonunda Türkiye'deki sayıları 1 milyona yaklaşan (Deutsche Welle, 2014a) mülteci sorunu bir yana, Suriye'yle olan ilişkiler 1998 öncesinden daha kötü bir hal almıştır (Yeilyurt, 2013: 420-421). 2014 yılı itibarıyla gelinen noktada Türkiye'nin tavrı Dış İleri Bakanlığı'nın şu ifadesiyle özetlenebilir. "Suriye'deki ihtilafın barışçıl şekilde nihai bir çözüme kavuşturulabilmesi için öncelikle rejimin şiddet ve baskı politikalarına

son vermesi ve elini kana bulamı yöneticilerin bir an önce görevlerini terk etmeleri gerekmektedir...” (T.C. Dış İleri Bakanlığı, 2014c).

Suriye’deki mevcut durum ve Türkiye’nin Esad yönetimiyle diplomatik temaslarını tamamen kesmi olması göz önünde bulundurulacak olursa iki ülke ili kilerinin yakın zamanda düzelmesi mümkün görünmemektedir. Bu durumun geçmi te yapılan ikili anlaşmalar ve sınır alan sular politikalarına yansması Suriye’nin nihayetine bağlı olarak belirsizliğini korumaktadır.

Türkiye’nin di er kom usu ve Fırat-Dicle sularını payla tı ı Irak ile ilgili uandaki durum Suriye’den çok farklı dildir. 2000’li yıllarda Türkiye’nin Ortado u ile yakından ilgilenmesi bazı çevrelerce dı politikada eksen kayması olarak yorumlanmı tır (ahin, 2010: 19). Di er taraftan Irak’a kar ı ba latılacak olan harekâta ABD güçlerinin Türkiye’de konulanmasının Mart 2003’te TBMM’de yapılan oylamayla reddedilmesi, Türk-ABD ili kilerinde 1970’lerden sonraki en büyük krize neden olmu tur. Aynı dönemde Türkiye’nin ABD’nin “ er eksenini” olarak nitelendirdi i, ran ve Suriye’yle olan ili kileri geli tirme çabaları bu kötüye giden ili kileri daha da körüklemi tir. Bu durumun Türkiye’ye olan yansması ise i gal sonrası Irak’ta meydana gelen de i imlerin dı ında kalmak olmu tur (Aydın ve Aras, 2004: 127).

gal sonrası Irak’ta 2005 yılında gerçekleştirilen ilk seçimlerin ardından iiler 18 vilayetin onunda, Sünniler ve Kürtler ise dörder vilayette ço unlu u sa lamı tır. Türkmenlerin de yo unlukla ya adı ı Irak’ın stratejik petrol kenti Kerkük’te ise %53,40’lık oy ile Kürtler ço unlu u sa lamı tır (US AD, 2007: 41). 15 Ekim 2005’te kabul edilen Irak Anayasası’nın 1’inci maddesinde Irak, parlamenter, demokratik ve federal bir cumhuriyet olarak tanımlanmı tır. 2006 yılında çıkarılan federalizm yasasında federal bölgelerin kurulması öngörüldüyse de, Bölgesel Kürt Yönetimi etnik ve mezhepsel gerilimler dolayısıyla uygulanamamı tır. (Kılıç, 2013c: 45). Irak Kürdistan Demokrat Partisi Lideri Mesut Barzani, 25 ubat 2007’de NTV’ye verdi i röportajda, ba ımsızlı ın Kürtlerin en do al hakkı oldu unu ve bu durumun ranlılar ya da Araplar tarafından bir tehdit olarak algılanmaması gerekti ini dile getirmi tir (US AD, 2008: 126-127).

2007 yılından sonra bölgedeki güvenlik durumunun artmasına paralel olarak Türkiye-İrak ilişkileri de gelişmeye başlamıştır. 2008 yılında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Birlik Konseyi (YDSK) tesis edilmiştir (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2014a). 3 Eylül 2009'da Türkiye, Irak ve Suriye arasında gerçekleştirilen üçlü bakanlar toplantısında Irak, Suriye üzerinden kendisine gelen Fırat sularına yönelik talepte bulunmuş, bu talep Türkiye tarafından karşılanılmamıştır (Akbaş ve Mutlu, 2012: 232).

16 Eylül 2009'da ise Türkiye ile Irak arasında eğitim, ulaşım, bayındırlık gibi birçok farklı alanı kapsayan 48 maddelik anlaşma imzalanmıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2014c). “Su Alanında Mutabakat Zaptı” da bu protokollerden biridir. Protokol, su kaynaklarının yönetimi, geliştirilmesi ve korunması konularından sorumlu Irak Su Kaynakları Bakanlığı ile Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı arasında imzalanmıştır. Protokolün diğerlerinden farklı yönü su paylaşımına yönelik maddeler içermeyip, iklim değişikliğinin Fırat-Dicle üzerine etkisi ve alınabilecek tedbirler, sulama tekniklerinin modernizasyonu, Suriye de dahil olmak üzere karlıkların transferi gibi konulara değinerek suların fonksiyonel biçimde yararlanmayı amaçlamasıdır (Kibarolu, 2012: 78).

İki ülke arasında yapılan anlaşmalar ümit verici olsa da su kaynakları hususunda Irak'ın bölünmüş yapısından kaynaklanan belirsizlik sürmektedir. Su kaynaklarını; Irak dışından gelen kaynaklar ve Irak içindeki kaynaklar olmak üzere ikiye ayıran mevcut Irak Anayasası, dışarıdan gelen su kaynaklarına dair federal hükümete açık yetki vermektedir. Anayasanın 110'uncu maddesiyle dışarıdan gelen su kaynaklarının planlanması ve ülkeye dağıtımı için federal yönetimler görevlendirilirken 114'üncü maddede federal ve bölgesel hükümetlerin dahili su kaynaklarının dağıtımını düzenleme yetkilerinin paylaşılması belirtilmektedir. Bu yönetimin çatılması halinde ise bölgesel yönetimin ulusal düzeydeki düzenlemeyi bölgesel düzeyde de yapabileceği 121'inci maddeyle ifade edilmiştir (Kılıç, 2013c:46).

Sonuç olarak 2014 yılı itibariyle Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu coğrafyanın geneline bakacak olursak dünyada ki i baına dü en su miktarının en az olduğu bölge olarak göze çarpmaktadır. Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında di erlerine nazaran iyi durumda olan ülkeler Türkiye, Irak ve Lübnan'dır. Günümüzde ise bu ülkelerden Irak, fiilen bölünmüş ve halen istikrara kavu amamı durumda, Lübnan ise Litani Nehri yüzünden srail'in potansiyel tehdidi altındadır. Bölgenin kuzey sınırında yer alan Türkiye de yıllardır terör sorunuyla bo u maktadır (mer, 2011: 34).

Suriye'nin muhtemel gelece i ve yeni oluşumun federatif yapıda olabilece i dü ünüldü ünde, Irak'taki bölünmüş yapıyla birlikte Fırat ve Dicle nehirlerine yönelik ülkelerin paylaşım anlaşmazlıklarına bir de bölgesel anlaşmazlıkların eklenmesi su sorununu daha da kronikle tirecektir. Bu bağlamda yeni oluşumların su sorunlarını kendi aralarında çözememeleri, sıcak çatışma ve dolayısıyla dış müdahale olasılı mını da beraberinde getirecektir (Karakılçık, 2008: 49).

6. TARTI MA VE SONUÇ

6.1. Tartı ma

Üçüncü Devrim adlı kitabında insanlık tarihini üç devrim üzerine kurgulayan Harrison'a (1992) göre birinci devrim; avcı-toplayıcı toplumların göçebelikten yerle ik hayata geçmesiyle birlikte gerçekleşen tarım devrimidir. Bu devrim sonrasında tarımsal üretimde artış sağlanırken enerji kaynağı olan odunun azalması, insanları yeni kaynak arayışlarına yöneltti ve kömürün bulunması sanayi devrimine neden olmuştur. İkinci devrimi sağlayan kömür ve ardından da petrol gibi fosil yakıtların yaygın kullanımı küresel ısınma ve kirlilik gibi felaketleri de beraberinde getirirken aynı zamanda azalan kaynaklar “ekolojik bozulma ve sürdürülemezlik” krizini doğurmuştur. Harrison'a (1992) göre gelecek elli yıl içerisinde gerçekleşecek üçüncü devrimle birlikte kültürler ve toplum yapıları da değişecektir (aktaran Karakılçık, 2008, s.23-24).

Harrison'ın (1992) tezi tartışılır olmakla birlikte 21. yüzyıl itibariyle dünyanın içinde bulunduğu ekolojik krizin ve su sorununun katlanarak büyüdüğüne inanılmaktadır. Çalımanın birinci bölümünde artan küresel su sorununa detaylı biçimde değinilmiştir. Bu bağlamda tartışılacak olan, artan su sorunu doğrultusunda gelecekte Fırat-Dicle kaynaklı bir çatışmanın gerçekleşme ihtimalidir. Bu bağlamda ilk açıklık getirilmesi gereken nokta ise “uyu mazlık” ve “çatışma” terimlerinin kullanımındaki çelişkilerdir.

Uluslararası Adalet Divanı 1924 tarihinde aldığı bir kararda uyu mazlığı “iki devlet arasında hukuksal ya da maddi bir noktaya ilişkin anlaşmazlık, hukuksal ya da çıkarılabilir savların karşıtlığı, çatışması” şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca uyu mazlığın dünyanın farklı bölgelerindeki devlet, kurum ya da tüzel kişiler arasında meydana gelmesi “uluslararası uyu mazlık” olarak ifade edilmektedir (Erdoğan, 2004: XVII).

“Çatışma” kavramı bazı siyaset bilimciler tarafından “değer, güç, statü ve kaynaklar üzerinde hak iddia etmek ve ele geçirmek için rakipleri yok etme ya da

kabilesele, etnik, dilsel, dinsel ... vb. sıfatlar yüklenmi grupların uyu maz amaçlar üzerinden birbirleriyle mücadelesi” olarak tanımlanmaktadır. “Uyu mazlık” ve “çatı ma” sözcüklerinin ngilizce kar ılıkları olan “dispute, conflict, clash” terimleri ço u zaman aynı anlamda kullanılmakla birlikte, uluslararası hukuk açısından “uyu mazlık” (dispute), taraflar arasında kar ıt görü lerin varlı ı; “çatı ma” ise daha ziyade silahlı çatı mayı ifade etmek maksadıyla kullanılmaktadır (ahin, 2013: 133-134).

Birden çok devlet tarafından kullanılan sular açısından bakıldı nda önemli olan uyu mazlıkların çatı maya dönü meden çözümlenip çözümlenmedi idir. BM’in Çatı ma ve birli i adı altında yaptı rdı ı ara tırma sonuçlarına göre, son elli yılda iki ya da daha fazla devletin su nedeniyle kar ı kar ıya geldi i 1831 uyu mazlık vardır. Bunlardan 1228’inin i birli iyle sonuçlandı ı ve su payla ımına yönelik 200 anla manın yapıldı ı, 507 uyu mazlıktan 37’sinin ise iddet içerdi i ve bunlardan, 18’i srail ve kom uları arasında olmak üzere 21’inin askeri müdahale ile sonuçlandı ı açıklanmı tır (Arapkiro lu, 2006: 231-232).

Gleick’in (2008: 17-18) yaptı ı ba ka bir ara tırmaya göre ise M.Ö. 3000 yılından günümüze dek su kaynaklı toplam 189 çatı ma gerçekte mi olup bunların 10’u Fırat ve Dicle suları ile ilgilidir. Ayrıca bu çalı mada 1990 yılında Türkiye’nin Atatürk Barajı’nın su tutulması esnasında, bir ay boyunca Fırat sularını kesmesi, Türkiye-Irak-Suriye arasında meydana gelen bir çatı ma olarak gösterilmi tir. “Türk Cumhurba kanı Turgut Özal’ın, Suriye’yi Türkiye’nin güneyinde faaliyet gösteren Kürt isyancılara olan deste ini çekmek için su ile tehdit etti i” ekinde yorumlanmı tır. Benzer biçimde Türkiye’nin aynı sorunu 1991 yılında da Irak’la ya adı ı belirtilmi tir.

Burada dikkat edilmesi gereken di er nokta Türkiye, Suriye ve Irak arasında Fırat, Dicle nehirleri konusunda ya anan uyu mazlı ın “hukuksal uyu mazlık” mı yoksa “siyasal uyu mazlık” mı oldu udur. Hukuksal uyu mazlıkta taraflar tezlerini, uluslararası hukukunun yürürlükte olan kurallarına dayandırmak zorundadırlar. Bu noktada uyu mazlık, kuralın ne ekilde yorumlanaca ı hususundadır. Siyasal uyu mazlıkta ise uluslararası hukuk tarafından düzenlenmemi , devletlerin

egemenlik haklarını ve hayati menfaatlerini ilgilendiren ulusal yetki alanındaki konularda vuku bulan bir uyu mazlık söz konusudur (nan, 1994: 243-244). Türkiye ile güney komuları arasındaki uyu mazlı a dair u anda ba vurulabilecek en kapsamlı uluslararası hukuk kaynağı, 1997 tarihli BM sözleşmesi olup sadece çerçeve bir sözleşme niteliindedir ve benzer durumlar için tarafların müzakere yoluna gitmelerini öngörmektedir. Tuna Nehri anlaşması gibi çözüm için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurulması, ancak tarafların ortak kararıyla mümkündür. Bu bağlamda Fırat-Dicle sorununun siyasi bir uyu mazlık olarak ele alınması gerekmektedir. Üstelik tarafların iddiaları ve talepleri de hukuksal olmaktan ziyade, Fırat-Dicle anlaşmasının niteliği üzerine olmaktadır. Siyasi bir uyu mazlık olarak karımıza çıkan Fırat-Dicle sorununda açıklık kavuturulması gereken ikinci nokta sorunun sadece siyasal amaçlara hizmet eden yapay bir sorun mu olduğu, yoksa gerçekten suyun yetersizliğiinden mi kaynaklanmaktadır.

Toset ve arkadaşları (2000) tarafından yapılan regresyon analizinde 261 uluslararası nehir havzası sıralanmıştır. Yüzyıldan fazla süre içerisinde su konusunda gerçekleşen çatışmalarda bir kideden fazla insanın hayatını kaybettiği anlaşmazlıklar analiz edilmiştir. Analiz sonuçları iki kriterde de değerlendirilmiştir. Su sorununun bir savaş nedeni olarak rolünü inceleyen kurumsal fiziki yaklaşıma göre, sınır dışı nehir havzalarında yer alan bazı ülkelerin 2025 yılında su sorunu ya ayacağı sonucuna varılmıştır. Su konusunda gelecekte meydana gelebilecek çatışmalarda “su” esas göz ardı edilerek ülkelerin karakteristik özelliklerinin rol oynayacağını savunan kurumsal siyasi yaklaşıma göre, 17 havzada silahlı anlaşmazlık riski tespit edilmiştir. Bu arastırmda dikkat çekici olan ise, kurumsal fiziki yaklaşıma göre çatışma olasılığı bulunduğu belirtilen havzaların hiçbirinin siyasal yaklaşımın sonuçlarında yer almamış olmasıdır (Yıldız, 2010: 97-100).

Wolf'un (2008) çalışmasına göre 805-1984 yılları arasında suyla ilgili 3600 uluslararası anlaşma imzalanmıştır. Buna karşın 1918-1994 yılları arasında meydana gelen 412 bunalımdan yalnızca 7'si suya ilişkin olmuştur. Aaron Wolf'a (2008) göre, su için savaşılabilmesinin en yalın açıklaması suyun savaşmaya deecek kadar değerli olmadığıdur (Öngür, 2009: 70).

Bu durumda “de er” kavramına bakmak gerekecektir. İktisat teorisinde de er kavramını belirleyen faktörleri sorgulayan Adam Smith’in ilk yaptığı ayırım bir malın “kullanım de eri” ile “mübadele” (de i im) de eri arasındaki farktır. Su ve hava gibi bazı mallar, büyük kullanım de erine sahip olmasına karşın; hiçbir kullanım de eri olmayan elmas, büyük mübadele de erine sahiptir. Ayrıca fiyatın dalgalanmasına rağmen, de erin sabit bir ölçü olması gerektiğinden yola çıkmıştır. İkel toplumlarda de eri belirleyen yegâne faktörün harcanan emek ve eme e kumanda etmenin mümkün olduğu, sanayi kapitalizminde ise de erin emek, sermaye ve toprak tarafından birlikte yaratıldığı sonucuna varmıştır. Böylelikle emek-de er teorisi klasik iktisadın en büyük paradokslarından biri olmuştur. “Emek” bu teoride de erin asıl kaynağı iken Jevons ve Menger tarafından ortaya konan marjinal fayda teorisinde tüketici tercihlerine göre belirlenen türev bir üretim faktörüne dönüşmüştür (aktaran Bocuto lu, 2012, s.30-33).

Kullanımda hayati öneme sahip olan suya iktisat penceresinden bakıldığında mübadele de erinin düşük olmasının başlıca sebebi, “bol” miktarda bulunmasıdır. Fakat bu durumun “bol”dan “yeterli”ye, “yeterli”den “kıt”lı a do ru hızla de i mesi suyun mübadele de erini de kaçınılmaz olarak artırmaktadır. Bu durumda, asırlar öncesini başlangıç alan ara tırmalar sonucunda, su konusunda sava tan çok i birli ine gidildi i ve suyla ilgili meselelerin daha ziyade anla mayla çözümlendi i genellemesinin yapılması, e it ko ullarda bir kıyaslama yapılmadığından dolayı inandırıcılı nı yitirmektedir.

Suyun insano lu tarafından on binlerce, hatta ön insanlarla birlikte yüz binlerce yıllık kullanım tarihi olmasına rağmen, pompalar vasıtasıyla ehir ebekelerinden insanların kullanımına sunulması ancak 19. yüzyılda gerçekleşebilmiştir. Tarihi daha yeni olan i elenmi içme suları 1970’lerde sıradan bir benzin istasyonunda bulunamazken, hatta 1980’lerde sadece elit marketlerde ık bir sa lık sembolü olarak halka sunulurken günümüzde neredeyse standart bir norm haline gelmiştir (Salzman, 2012: 51-53,96).

Gleick’in (2008) yaptığı olduğu aynı ara tırmanın verilerine göre, suyla ilgili silahlı çatı ma içeren anla mazlıklara daha çok geçti imiz yüzyılın son yarısında

rastlanmaktadır (Yıldız, 2010: 94). Küresel su sorunu bağlamında suyun artan stratejik ve iktisadi değeri ile su üzerine yaşanan silahlı çatışmalar arasındaki artış dikkat çekicidir. İktisadi bir mal olarak suyun arz ve talebi arasındaki daralan mesafe “Su bir insanlık hakkı mıdır?” tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.

Neoliberal politikaların suya yönelik etkileri, 1990’lı yıllarda kendini göstermeye başlamıştır. IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ve BM gibi birlikler, 1980’lerden itibaren su yönetimini kamu alanından çıkarılma politikalarını teşvik etmeye başlamışlardır. Bunun yansıması olarak çok uluslu şirketler, geliştirmekte olan ülke hükümetlerinin özelleştirme politikalarının sunduğu imkânlardan yararlanarak piyasalarını genişletmişlerdir. 2011 yılına kadar dünya genelinde özelleştirilen su hizmetleri miktarı %10’a ulaşmıştır (İhan, 2011: V,92).

Suyun ekonomik bir mal olarak ele alındığı ilk uluslararası girişim 1992 yılında Dublin’de gerçekleştirilen Su ve Çevre konulu uluslararası konferans olmuştur. Konferansta belirlenen Dublin İlkeleri’nde, suyun tüm yararlı kullanımlarının ekonomik bir değere sahip olduğu ve ekonomik bir mal olarak değerlendirilmesi gerektiği yer almıştır. Aynı yıl Rio de Janeiro’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda da benzer biçimde suyun doğal bir kaynak olmakla birlikte, sosyal ve ekonomik bir mal olduğu da belirtilmiştir (Yıldız, N.: 2014a).

2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Su Forumu’nda yer alan Bakanlar Deklarasyonu “suyu temel insan hakkı” olarak görmeyi reddetmiştir (Akgün, 2011: V, 92). Dünya Su Forumu, her 3 yılda bir farklı ülkelerde Dünya Su Konseyi tarafından düzenlenmektedir. Bu Konsey ve destekçileri olan IMF, Dünya Bankası ve OECD’ye göre su sektöründeki ihtiyacı karşılayabilmek için, 2000 yılından itibaren 25 yıl boyunca yılda 180 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekmektedir. Gerçekte yapılan yatırım ise ancak 75 milyar dolar seviyesinde kalmaktadır. Bu sebeple de Konsey suyun diğer mallar gibi olduğunu ve kullananların bedelini ödemesi gerektiğini savunmaktadır (Atılğan, 2009: 16).

Benzer gelişmeler Türkiye’nin “Barış Suyu” ve “Manavgat” projelerinde gündeme gelmiştir. Barış Suyu, Arap ülkeleri tarafından maliyet gerekçe gösterilerek

reddedilmi tir. Çünkü Türkiye'nin Fırat-Dicle havzası suyunu, Arap ülkeleri üzerinde siyasi bir baskı aracı olarak kullanma giri mi ekinde yorumlanmı tir. Manavgat Projesi ise Türkiye'nin su satması sebebiyle Arap ülkelerinin tepkisini çekmi tir (Bilgiç, 2006: 116).

Bunların yanı sıra 1992 yılında Türkiye Ba bakanı Demirel'in; "...Su Kaynakları Türkiye'nin, petrol kaynakları da onlarıdır..." ifadesi (K HP ve IBK, 2002, s.6) ve Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde sarf etti i "Araplara petrolü ne yapacaklarını anlatmıyoruz, onlar da bize suyu ne yapacaklarını anlatmasın" (Jongerden, 2010, s.188) sözleri suyun siyaseti ini göstermektedir. Ayrıca kıyıda devletler tarafından defalarca Türkiye'nin tavrına yönelik ele tiri amaçlı kullanılmı tir. Suyun bir siyaset aracı olmasını sağlayan en büyük etken ise sahip olduğu stratejik değeridir.

Uluslararası kuruluşların ve suyun ticari bir meta olduğu savunuların başlıca dayana ı, suyun ticarile tirilmesi sayesinde doğ al bir su piyasası oluşması ve kullanımda israfın önüne geçilebilece i yönündedir. Suyun özele tirilmesinin faydalarını ve gereklili ini savunan Postel'e (1996: 55-57) göre de, dünya su tüketiminin üçte ikisinin harcandığı tarım sektöründe hükümetlerin büyük sübvansiyonlar sağlaması, tüketicilere suyun bol ve israf edilebilecek bir şey olduğu mesajını vermektedir. Suyun satılmasıyla daha etkin kullanımı ve adil bölü türülmesinin sağlanabilece ini belirtmektedir. Ayrıca başımsızlığını yeni kazanan Asya ülkelerinin komünist kültürü ile geleneklerinin suyun satılması fikrine yabancı olduğu eklemektedir.

Günümüzde dünya geneline bakıldığında, su kaynakları yönetiminin ABD'de %56'sının, Fransa'da 2/3'ünün özelle tirildi i görülmektedir. İngiltere'de ise su kaynakları yönetimi tamamıyla özel sektöre bırakılmış olup özel sektör su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yatırımlar da yapmaktadır. Yapılan ara tırmalara göre, suyun fiyatının %10 artırılması suyun talebini %3-7 oranında düşürmektedir. Örneğin Endonezya'nın Bogor kentinde basamak fiyatlandırma yöntemi kullanılmasıyla, aylık su tüketiminin %30 oranında düşü ü tespit edilmi tir. ABD'nin 12 batı eyaletinde 1991 yılında gerçekleştirilen 127 büyük miktarda su

satı ında, bu satı ların yarısının gerçeikle ti i Colorado eyaletinde suyun m³ fiyatı 1,74\$'a kadar çıkmı tır. Bu de er, suyun 1989 yılındaki fiyatının iki katıdır (Pamukçu, 2000: 99-101).

Günümüzde Türkiye'de su hizmetlerinin %99'u kamu sektörü tarafından yönetilmektedir (US AD, 2007: 90). Devlet Planlama Te kilatı'nın 2007-2013 Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda BM ve AB tarafından geli tirilen senaryolarda, beklentilerin aksine su hakları konusunda yaptırımlar getirildi i, erklerin tartı maya açıldı ı ve suyun dünya ölçe inde giderek ticari bir meta haline geldi i vurgulanmaktadır (DPT, 2007: 27-28). Benzer özelle tirme örnekleri dünyadaki neoliberal politikaların yükseli ine paralel olarak Türkiye'de de ba lamı tır. Örne in Antalya'da su hizmetlerinin özelle tirilmesi 2000-2004 yılları arasında su fiyatlarında %357'lik bir artışa neden olmu tur. Bu durum kar ısında devredilen irketle yapılan 10 yıllık sözleşme, Antalya Büyük ehir Belediyesi tarafında fesh edilmi tir. Ankara'da da sayaç okuma hizmetleri özele tirilerek, kademeli su tarifesi uygulanmaya ba lanmı tır (İhan, 2011: 92-93).

Su ticaretinin görünmeyen yüzü ise “su ayak izi” kavramıyla tespit edilebilmektedir. Bu kavram kısaca mamüllerin üretim sürecinde kullanılan suyu ifade etmektedir. Örne in Çin'in su ayak izi, yıllık ki i ba ına 1070m³ olup bunun sadece %10'u ülke dı ından sa lanmaktadır. 21. Yüzyıl ba ındaki için yıllık su ayak izi ortalaması 1243m³ olup, Türkiye'de ki i ba ına yıllık 1615m³ ile ortalamanın üzerindedir. Türkiye'nin yurtdı ına dü en sanal ayak izi %15 civarındadır. Birçok ülke su yo unlu u fazla olan malları ithal etmek suretiyle su ayak izlerini dı salla tırmaktadır. Örne in bir kg sı ır eti üretimi için 16 bin litre, bir fincan kahve üretimi için 140 litre suya gereksinim duyulmaktadır (Yıldız, 2014: 178-181).

nsan hakları örgütleri, çevreciler ve uluslararası örgütlerin tartı maları gölgesinde, günümüzde dünya su pazarının yıllık cirosu 800 milyar ABD dolarına ula mı tır. Bu rakam telekomünikasyon pazarının iki katına e it olup, sektöre yapılan yatırımların geri dönü oranı ise petrolden daha yüksektir. Sektör bu hızla büyürken, kaynakların aynı ekilde hızla azalması petrolden sonra su üzerine yazılan sava senaryolarının en büyük dayana ı olmaktadır (Atılgan, 2009: 16-17). Gelecekte su

sebepli sava ların olabilece i yönündeki birçok akademik çalı ma, beyanat ve medya haberi mevcuttur. Bunlardan bazıları politik maksatlı olarak yorumlansa da, su sorunu gerçe ine dikkat çekerek farkındalık yaratmaktadırlar.

CIA'in risk de erlendirme raporlarında payla ılan su kaynaklarına yönelik dünyanın en az 10 yerinde sava çıkaca ı öngörülmektedir (Karakılçık, 2008: 32). 2001 yılında BM Genel Sekreteri Kofi Annan, su yarı mın gelecekte sava kayna ı olabilece ini dile getirmi tir. BM Çevre Programı (UNEP) yöneticisi Achim Steiner de Annan'ın görü ünü payla maktadır. Siyaset bilimci Frederick Frey ise suyun hayati önem arz etmesi, kıt olması, e it da ılmayı ı ve payla ılmak durumunda olmasından dolayı, ba ka kaynaklardan daha fazla çatı ma sebebi te kil edece ini belirtmi tir. Trottier'e (2004) göre ise "su sava ları", egemen sınıfların hegemonyalarını peki tirmekte kullandıkları hegemonik bir söylemdir (aktaran Öngür, 2009, s.71-72). Temelinde birçok etnik ve dini sebep barındıran 1967 Arap-srail Sava ı'nın "su sava ı" olarak de erlendirilmesi de bu dü ünçe yapısının ürünüdür.

Hegemonya söylemleri bir yana su sava larda amaç olabildi i gibi, bazen de araç olarak yer almaktadır. Babil döneminden beri tarih, suyun bir sava aracı olarak kullanılmasına ahitlik etmi tir. 2'inci Dünya Sava ı esnasında hidroelektrik santralleri 2 kez bombalanmı tir. Kore Sava ı sırasında K. Kore ve Çin tarafından kullanılan Yalu nehri üzerindeki barajlara saldırılmı tir. 1960'larda Vietnam Sava ı esnasında Kuzey Vietnam'daki sulama sistemleri, ABD tarafından vurulmu tur. Daha yakın bir dönemde Türkiye'nin yakın co rafyasında gerçekleş en Körfez Sava ları esnasında, ehirlerin su ebekeleri ve sulama sistemleri hedef alınmı tir (Karakılçık, 2008: 33). Türkiye'nin Hakkâri ve ırnak bölgelerinde in a etmeye ba ladı ı barajlarla ilgili olarak, Barı ve Demokrasi Partisi (BDP) milletvekili Sevahir Bayındır, Türkiye'nin askeri amaçlarla barajlar in a ederek onları hedef noktası haline getirdi ini ifade etmi tir (Jongerden, 2010: 192).

Siyasi ve akademik tartı maların ötesindeki fiziki realite su sorununun, geçmi e nazaran hızla büyüdü üdür. OECD'nin projeksiyonlarında, 2050 yılındaki su tüketiminin yüzyıl ba ından %55 daha fazla olaca ı tahmin edilmektedir. Aynı

raporda dünya nüfusunun %40'ının (3,9 milyar kişi) su sıkıntısı olan nehir havzalarında yaşıyor belirtilmektedir (Yıldız, 2014: 184). En riskli bölgeler ise Ortadoğu, Kuzey ve Güney Afrika, Güney Asya ve Çin'in bazı bölgeleri olarak verilmektedir. Bu bölgelerdeki tatlı su kaynaklarının %60'ı, sınır dışı sular niteliindedir (Atılğan, 2009: 12).

Gelecekte su sıkıntısı yaşayacak en riskli bölgeler içerisinde yer alan Türkiye açısından bu tablo yorumlanacak olursa, Fırat-Dicle nehirlerinin kıyıda ülkelerinin gelecekteki durumunu da ele almak gerekmektedir. Suriye'nin toplam su tüketiminde ithal yüzey suyuna bağımlılığı %79 ve Irak'ın %66'dır (Postel, 1996:49). Bağımlı oldukları ülke ise İran'dan gelen küçük miktar haricinde Türkiye'dir. Bir bakımla Suriye ve Irak'ın yenilebilir su kaynaklarının yarısından fazlası Türkiye'den gelen akıdır. Geleceğe dönük sağlıklı bir analiz yapabilmek adına kıyıda ülkelerin mansaplarında yer alan komşularının da göz ardı edilmemesi gerekir. Suriye'nin mansabında yer alan Fırat'ın, ithal yüzey suyuna bağımlılığı %21, Ürdün'ün ise %36'dır (Postel, 1996: 49). Bu ülkelerin kendi aralarında yaşayacakları anlaşmazlıklar dolaylı olarak Türkiye'yi de etkileyecektir.

Bozkurt ve arkadaşlarının (2013: 4) iklim değişikliğinin Fırat ve Dicle nehirleri üzerine olan etkisine dair iki buçuk yıl süren araştırmalarının sonuçlarına göre, yüzyıl sonuna kadar Fırat-Dicle'nin akımları %25-55 oranında azalacaktır. Her iki nehir sularına olan bağımlılığı nedeniyle bundan en fazla etkilenecek ülke Irak olup aynı zamanda bölgedeki hidroelektrik santrallerinden enerji üretimi de güçlenecektir.

GAP'ın tüm projelerinin tamamlanmasından sonra, Türkiye'den kaynaklanan mansap ülkelere akımlarda Fırat'ta %40, Dicle'de %65 düşüş olacağı belirtilmektedir (Özi ve Ark., 2002: 39). Bu durumda Türkiye'den Suriye akan Fırat suları 15,7 milyar m³'ten 12,7 milyar m³'e (3 milyar m³ azalma), Irak'a akan Dicle suları ise 19.43 milyar m³'ten (KHP ve IBK, 2002: 95) 15,7 milyar m³'e (3,7 milyar m³ azalma) düşecektir.

İklim değişikliğinin Fırat ve Dicle akımları üzerindeki etkisine yönelik olarak Bozkurt ve arkadaşlarının (2013) yüzyıllık periyodu baz alınarak yapılan araştırmaları sonucundaki alt limitin yarısı olan %12,5'lük bir azalma bile olsa bu durum Türkiye

kaynaklı akı larda, Fırat nehri için 4 milyar m³, Dicle nehri için ise 3 milyar m³'lük bir dü ü e neden olacaktır. Bu dü ü ler GAP ile birlikte ele alınacak olursa Fırat sularının mansaba akı nda günümüze oranla %32'lik, Dicle sularının mansaba akı nda %30'luk bir azalmaya neden olacaktır. OECD'nin 2050 yılı için su tüketimine yönelik ön görmü oldu u %55'lik artı , bu hesaplamalara dahil de ildir. Ayrıca Türkiye'nin batısındaki hızla artan kent nüfusu, havza potansiyellerini imdiden a mı tır. Su ihtiyacının gelecekte, Çin'in 2014 yılı sonunda tamamlamayı planladı ı ve 3000km'lik kanallar vasıtasıyla yılda 45 milyar m³'lük suyu bir bölgeden ba ka bir bölgeye ta ıyaca ı Güney-Kuzey Su letim Projesi benzeri projelerle kar ılanmaya çalı ılabilece ine i aret etmektedir (Yıldız, 2014: 48).

Geli en teknolojiyle birlikte su kullanımını optimum hale getirmeye yönelik suyun verimli kullanımı, verimli sulama yöntemleri, akıllı ehir ebekeleri, kaçakların önlenmesi, sınır a an havzalarda effaf ve entegre yönetim sistemleri gibi projeler geli tirilmeye ba landıysa da, 2050 yılına kadar çözüm sa layacak düzeye eri ilebilece i tahmin edilmemektedir (Yıldız, 2014: 185-200). Irak ve Suriye'nin kullanım verimlilikleri göz önünde bulundurulacak olursa, Fırat-Dicle havzasının sularını payla an ülkelerin gelecekte su sıkıntısı ya ayaca ı kesindir. Üstelik bu durum, geçmi tekinden daha vahim ekilde gerçekleşecektir.

Gelecekte bölgede su kaynakları payla ımının sebep olaca ı bir çatı manın gerçekleşme olasılı na yönelik sa ıklı bir analiz yapabilmek için, sorunun fiziki ve siyasi boyutu ayrı olarak ele alınmalı, fakat birlikte analiz edilmelidir. Konuyla ilgili en büyük yanlışlardan birisi, basında çıkan haberler ve hatta üretilen akademik çalı maların bazılarında bir taraf “do ru”lanırken di er tarafın “yanlı ” çıkarılmaya çalı ılmasıdır. Genellikle yanlı çıkanlar; sorunun nicel varlı ını savunan yaklaşımlar olmaktadır. Bu iddiayı savunurken, “bölgede ya anan krizlerin Türkiye'nin terör sorunuyla paralelli i”, “ikili ili kilerin su politikasına etkisi”, “srail'in GAP bölgesindeki yatırımları” gibi hususların kanıt olarak sunulmasıyla sorunun siyasi boyutunun ön plana çıkarıldı ı görülmektedir. Oysa kar ı pencereden bakıldı ında her biri sorunun kıyıda ların GAP ve iklim de i ikli i sebebiyle, Fırat-Dicle sularındaki faydalanımlarının gelecekte azalaca ı endişesinin bir sonucu olarak ortaya çıktık ı görülecektir.

Örneğin Özkösedâ (2006) araştırmasında, dünyada artan küresel su ihtiyacını karşılamak için uygulanan projelerin, Fırat ve Dicle kıyıları tarafından da uygulanmasıyla, su savaşları söylemlerinin bir söylenti olarak kalacağını savunmaktadır. Fakat araştırmada, bu projelerin neler olduğu ve bölge üzerindeki uygulanabilirliğinin tartışılmadığı görülmektedir. Dünya Su Konseyi'ne göre su sektöründeki ihtiyacı karşılayabilmek için 2000 yılından itibaren 25 yıl boyunca yılda 180 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekmektedir. Gerçekte yapılan yatırım ise ancak 75 milyar dolar seviyesinde kalmaktadır. Dünya genelinde durum bu şekildeyken, bölge ülkelerinden örneğin Irak'ın su konusundaki yatırım gereksinimine bakacak olursak, 2004 yılı verilerine göre şehir nüfusunun %73'ünün, kırsal nüfusun ise yalnızca %43'ünün temiz suya ulaşabildiği görülmektedir. Baghdad'ta yağışların %25'i su dağıtımına bile dahil değildir. 2007 yılı verilerine göre, atık suların sadece %17'si arıtılarak değerlendirilmektedir. 2010 yılı araştırmalarına göre ise, Irak'ın toplam su gereksiniminin yaklaşık yedide biri buharlaşma ve diğer kayıplarla yok olmaktadır (ORSAM, 2012: 19-20). Hal böyleyken Irak'ın yakın gelecekte bu hususlardaki eksiklikleri gidermesi ve sıranın suyun tasarruflu kullanımına yönelik pahalı teknolojik yatırımlara gelmesi, pek mümkün görünmemektedir. Ayrıca Kösedâ'nın (2006) araştırmasında, Türkiye'nin ortaya koyduğu GAP, Manavgat ve Barı Suyu projeleri, komşuları ile arasındaki ilişkileri geliştirme çabası olarak yorumlanmıştır. Ayrıca bu çabanın sonuç bulması karşı tarafın istekli olmasına bağlıdır. Oysa Fırat ve Dicle nehirlerinin bir sorun haline gelmesi, GAP'ın gelişimiyle paralel bir seyir izlemiştir. Bununla birlikte GAP'ın tüm projelerinin tamamlanmasından sonra, Türkiye'den kaynaklanan mansap ülkelere akıllarda, Fırat'ta %40', Dicle'de %65 oranında düşüş yaşanacaktır (Özi ve Ark., 2002: 39). Barı Suyu Projesi ile Türkiye'nin havza sularını satma girişi ise Arap ülkeleri tarafından en başından beri Türkiye'nin suyu siyasi bir baskı aracı olarak kullanma çabası olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, Barı Suyu Projesinin gerçekleştirilmesi durumunda Suriye ve Irak'a bırakılan miktarın da ücretlendirilmesi gündeme getirilebilecektir. Bu bilgiler ışığında bakıldığında, Özkösedâ'nın (2006) Türkiye'nin dostane girişimleri olarak değerlendirdiği projelerin, özellikle kıyı ülkelerin çıkarlarıyla örtüşmediği gibi mevcut durumdaki faydalanımlarını da azaltacağı görülmektedir. Bu durumda savaş söylemlerinin bir

söylenti olarak kalması da dayanımı yitirerek, bir temenninin ötesine geçmemektedir.

Benzer bir idealist yaklaşımın Kesik (2009)'in ara tırmasında da sergilendiği tespit edilmiştir. Farklı olarak suyun artan stratejik değeri ve bölgenin güvenliğini üzerindeki rolü vurgulanmasına rağmen, “olan” değil, “olması gereken” üzerinden değerlendirilmelerde bulunulmuştur. Devamında sorunun gelecekte kıyıda ülkelerin karlılığı iyi niyeti çerçevesinde gelişmesi beklenen politikalar üzerinden okunmuştur. Bu bağlamda Türkiye'nin GAP, Barı Suyu ve Manavgat projeleri, çözüme yönelik önemli atılımlar olarak nitelendirilmiştir. Türkiye'nin çıkarları açısından büyük önem arz ettiği ve ikâf olan bu projeler, GAP ile akıların regüle edilmesi haricinde, mansap ülkelerin faydalanımlarını tehdit etmektedir. Ayrıca Türkiye tarafından Suriye ve Irak'a GAP'ın bir faydası olarak sunulan bu husus, aynı kıyıda ülkeler tarafından bir güvenlik tehdidi olarak algılanabilmektedir. Çünkü GAP'ın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki baraj haznelerinin toplam faydalı hacmi Fırat üzerinde yıllık akıların iki katına, Dicle üzerinde de yıllık akıların mertebesine ulaşacaktır (Özi ve Ark., 2002: 39). Başka bir deyişle, Türkiye teknik olarak baraj kapaklarını kapatmak suretiyle mansap ülkelere ulaşan Fırat Nehri akıların bir yıl, Dicle Nehri akıların da altı ay süreyle kesebilecek kabiliyete sahip olacaktır. Böyle bir olasılığın var olması sebebiyle akıların regüle edilmesi faydasına karşın, kıyıda ülkeler tarafından GAP kapsamında inşa edilen barajların her birine karşı çıkılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye'nin bu projeleri gelecekte artırılmasını artıracak olan bölgesel su sorununun çözümüne yönelik girişimler olarak değerlendirilmek ve işbirliğiyle sonuçlanan senaryoların bir köşesine oturabilmek mümkün görünmemektedir.

Sorunun fiziksel boyutunun önemiyle birlikte Türkiye-Suriye ilişkilerinde tarihsel travmaların rolünün azımsanmayacak ölçüde olduğu muhakkaktır. Türkiye'nin, “Araplar'ın” Birinci Dünya Savaşı'nda “İngilizler'le” işbirliği yapmasını unutmaması, diğer taraftan Suriye'nin Hatay meselesini kabullenmemesi, ikili ilişkilerin güvensizlik zemini üzerine inşa edilmesine sebep olmuştur. Irak için de benzer durum söz konusudur. Bugün Irak topraklarında bulunan Musul, Misak-i Milli sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca günümüzde

Irak'ta, Lozan ve Ankara anlaşmalarında "Musul Türkleri" olarak anılan iki milyonun üzerinde Türkmen yaşamaktadır.

Tüm bu siyasi etmenler elbette Fırat-Dicle üzerindeki sorunun giderilmesini ya da çözüm sürecini etkileyecektir. Fakat bu etkileşimi de değerlendirirken, havzadaki suyun nicel ve nitel değerini göz ardı etmek, değerlendirilmenin bir ayağını havada bırakacaktır.

Bölgedeki su sorununun geleceği üzerine yazılan bazı senaryolar ise, kıyıda ülkelerin işbirliğine dayalı çözümlerin gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Örneğin Özcan (2010) araştırmasında, Ortadoğu Su Havzaları rejiminin oluşturulmasıyla çözüm sağlanabileceğini savunmaktadır. Türkiye'nin önerdiği üç aşamalı plan ile de paralellik arz eden böyle bir proje teoride uygulanabilir görünse de, yakın tarihte bölgede su konusundaki işbirliğine yönelik girişimlerin ne şekilde sonuçlandırılacağına bakıldığında takdirde gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir. Ürdün Nehri sularının paylaşımına yönelik 1913 yılından 1964 yılına dek birçok plan ortaya konulduysa da hiçbirisi üzerinde uzlaşma sağlanmamıştır. Günümüzde kıyıda ülkelerin Ürdün Nehri üzerindeki faydalanımları, 1967 tarihinde gerçekleştirilen Arap-İsrail Savaşı neticesinde "de facto" olarak oluşturulmuş haliyle devam etmektedir. Fırat-Dicle sorununun gelişimi de benzer biçimde olmuştur. Yıllarca devam eden Ortak Teknik Komite görüşmelerinde Türkiye'nin üç aşamalı çözüm planına karşılık, Suriye ve Irak suların matematiksel oranla bölüşülmesini talep etmişlerdir. Her iki plan da gerçekleştirilememiş olup, toplantılar esnasında kıyıdaşların miktar bazındaki talepleri havzadaki toplam akış miktarını aşmaktadır. Örneğin Fırat nehrinin toplam yıllık akışlarının %90'ının kendi topraklarında oluşturulmasını belirten Türkiye, nehrin sularının %51'ini; Suriye %10 oranında katkıda bulunurken %35'ini ve katkısı bulunmayan Irak ise %66'sını kullanmayı talep etmektedir. Kıyıdaşların hakkaniyetten uzak bu talepleri, aynı zamanda görüşmelerle bir çözüme ulaşılabilmemesine yönelik inançsızlıklarını yansıtmaktadır.

GAP tamamlanmadan nihai paylaşımı sağlamak isteyen Suriye ve Irak, Fırat-Dicle sularından diplomatik süreçle elde edemeyeceklerine inandıkları kazanımları 1980'lerde aynı bölgede ortaya çıkan terör sorununu bu amaç doğrultusunda

destekleyerek elde etmek istemi lerdir. Bu durum yıllardır bastırılan Kürt sorunu, Suriye ve Irak'la güvensizlik üzerine in a edilen ili kiler ve su sorununun, ayrı meseleler olarak görünse de, terör çatısı altında birle erek Türkiye'nin kar ısına çıktı nın aleni örne ini te kil etmektedir. Türkiye ise terör kartı kar ısında “su”yu pazarlık konusu yaparak, 1987 yılında Fırat nehrinden yıllık 500m³/sn su bırakmayı taahhüt etmi tir ve bu taahhüt günümüzde geçerlili ini korumaktadır. Bu olay, kıyıda lar ve bilhassa Suriye için silah yoluyla elde edilen bir ba arı olarak yorumlanmı ve 1998 yılında Adana Mutabakatı'na giden süreci tetikle mi tir. Adana Mutabakatı'yla Suriye'nin PKK'ya verdi i deste i çekmesini sa layan “su tavizleri” de il, “sava tehdidi” olmu tur. Tarihsel sürece bakıldı nda sorunun çözümüne yönelik tarafların tümünün tehditler ve kar ılıklı tavizler olmadan, üzerinde uzla abilece i barı çıl bir çözümün gerçekleşebilmesi uzak bir ihtimal olarak kalmaktadır. Üstelik geçmi te Suriye'nin Fırat Nehri sularından daha fazla faydalanabilmek adına, neredeyse Türkiye'yle sava ma riskini göze almı olması dikkatten kaçırılmamalıdır. Bu durum, hayati önem ta ıyan suyun kıtlı ı kar ısında ülkeler arasındaki güç dengesini dahi hiçe sayan çatı maların ortaya çıkabilece ini göstermektedir. Üstelik sorunun hissedilmeye ba landı ı 1970'li yıllarda 35 milyon (TÜ K, 2014b) civarında olan Türkiye nüfusu, 2014 yılında 77 milyonu (TÜ K, 2013a) a mı tır. Aynı durum kıyıda ülkeler için de geçerlidir. 1980'lerde 9 milyon civarında olan Suriye nüfusu, 2010 yılı sonrasında 24 milyona yakla mı tır (Citypopulation, 2014a). Irak'ın nüfusu ise 1965'te 8 milyon civarındayken (Hürmüzlü, 2010: 47), 2014 yılında tahminen 36 milyonun üzerindedir (Wikipedia, 2014a). Kıyıda ülkelerin nüfusunun katlanarak artması, ya amı Fırat-Dizle havzası sularına ba lı olan vatanda sayısını ve do al olarak bu u urda ülkelerin göze alabilece i risk katsayısını da yükseltecektir.

1987 yılında verilen tavize ra men Suriye'nin teröre deste inin devam etmesi, suyun güvenlik meselelerinde pazarlık konusu yapılamayaca nı ö retmekle birlikte, çatı maya varan stratejik de erine de bir örnektir. 1967 srail-Arap Sava ı'nın bir su sava ı olarak nitelendirilmesinin, hegemonya söyleminden ibaret oldu u iddia edilse de, günümüzde srail'in toplam su tüketiminin %12'si bu sava la

elde etti i Golan Tepeleri'nden sa lanmaktadır. Sava ın altında yatan etnik, dini ve siyasi sebepler bu gerçe i de i tirmemektedir.

BM ve Wolf (2008) gibi ara tırmacıların asırlar öncesinden günümüze kadar geçen süreçte, su üzerine ya anan sorunları incelemek suretiyle, ço unlu unun anla ma ve i birli iyle sonuçlandı nı ortaya koyan çalı malarına dayanarak, günümüzde de, su sebepli bir çatı manın gerçekleşme yece ini söylemek retrospektif bir bakı açısını tersten i letmekten farksızdır. Aynı ara tırmalarda silahlı çatı maya varan sorunların yakın zamanlarda arttı ı görülmektedir. Geçmi te sorunlara etki eden de i kenlerin u andaki konumları çok farklıdır. Yukarıda anlatılanların haricinde basit bir örnekle, 1901 yılından 2012'ye 0,9⁰C artan ve artmaya devam eden ortalama hava sıcaklıklarının Fırat ve Dicle nehirlerinin akı miktarını yüzyıl içerisinde %25-55 oranında azaltaca ı öngörülmektedir (Bozkurt ve en, 2013: 4).

BM ve ABD öncülü ünde gerçekleşme si beklenen bölgedeki yeni olu um sürecinde suyun diplomatik çerçevede Türkiye'nin önüne getirilmesi, 1990'lardan sonra su sorununun tekrar ba langıcı olacaktır. Bu durumda krizin diplomatik yollarla yahut i birli i ile herkesin kazanaca ı biçimde çözümlenmesi, suya kar ılıklı masaya konulabilecek tavizlere ba lı olacaktır. Geçmi te terör kartına kar ılıklı, "500 m³/sn"lik ödün kolayca verilmi tir. Ancak günümüzde, ikamesi olmayan "su" bu kez siyasi bir araç olarak de il, bölge halklarının ya adıkları su kıtlı ı ve tarımdaki üretim kriziyle birle erek, ba lı ba ına bir sorun olarak ortaya çıkacak ve ülkelerin göze alacakları risklerin de büyümesine sebep olacaktır. Üstelik Irak iktisadi kaynaklarının tamamına yakını iki nehirden, Suriye'nin yenilenebilir su ihtiyacının yakla ık %85'i Fırat nehrinden sa lanmaktadır. Bu durumda Postel'in (1996) de kullandı ı bir nka atasözünde oldu u gibi, "Kurba a, içinde ya adı ı gölü içip bitirmeyecektir."

Günümüzde federatif yapıdaki Irak'ta su kaynaklarının ço una sahip olan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin yukarı kıyıda olarak bu konudaki menfaatleri, Türkiye ile örtü mektedir. Petrol konusunda kendi menfaatleri do rultusunda tek ba ına merkezi yönetimin tanımadı ı anla maları yapmaya devam eden bölgesel yönetimin, su konusunda da benzer bit tutum sergilemesi muhtemeldir.

2014 yılı genel seçimleri sonrasında Irak'ta gelişen süreç ve yaşanan olaylar da bunudur. Bu seçimde Maliki ve dolayısıyla merkezi yönetim güçlenirken, aynı zamanda Kürtler sandalye sayısını artırmıştır. Ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani tarafından, Irak'tan ayrılmaya yönelik "referandum" söyleminin ortaya atılması ve petrol hâkimiyeti eksenindeki tartışmalar, Merkezi yönetim ve Kürt Bölgesel Yönetimi'ni birbirinden uzaklaştırmaktadır. Buna karşın Kürt bölgesinden çıkarılan petrolün, merkezi yönetimin onayı olmaksızın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihracı devam etmektedir. Bu konuda bölgesel yönetim ve Türkiye'nin birlikteliği içerisinde olması, merkezi yönetim ve Türkiye'yi karşı karşıya getirmektedir. ABD'nin bu husustaki kaygılarını dile getirmesine rağmen Türkiye ve Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin de istemeyen tavır, karşılıklı bağımlılık doğrultusunda gelişen ilişkilerin bir sonucudur. 2013 itibarıyla Irak, 11,9 milyar dolar (TÜİK, 2014c) ile Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke konumuna yükselmiştir. Fakat 2000'li yılların başında Suriye ile tarihte hiç olmadığı kadar iyileşen ilişkilerin, bugün gelinen noktada eskisinden de kötü ve içinden çıkılmaz bir hale dönüşmesi, günümüzde Irak ile olan ilişkilerdeki iyi gidişatın da bir anda değişebileceğini göstermektedir. Irak merkezi yönetiminin kendisinin onayı olmadan Kürt Bölgesel Yönetimi ve Türkiye arasındaki birlikteliğe, petrolün uluslararası piyasalara sevk edilmesi sonucu Türkiye'yi Uluslararası Ticaret Odası'na şikâyet etmesi bunun sinyallerini vermektedir (BBC, 2014a).

Diğer taraftan Suriye'de ortaya çıkacak yeni oluşumun tek çatı altında devam etmesi mümkün görünmemektedir. Cenevre sürecinde Suriye'deki silahlı muhaliflerin tek temsilcisi olarak görülen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), 2013 yılında farklı gruplarla gücünü birleştirerek İslami Cephe çatısı altında girmesi, İngiltere ve ABD'nin muhalefete olan askeri desteğini çekmesine neden olmuştur. Uluslararası ilginin azalması, Irak İslam Devleti (İİD) ve El Nusra gibi cihatçı örgütlerin daha da güçlenmesine imkân vermiştir. Bunların yanı sıra PYD (Demokratik Birlik Partisi) kontrolündeki Kürt cephesinin silahlı kanadı YPG (Halk Savunma Birliği) ve hükümet yanında savaşan destekli Hizbullah, bölgedeki etki alanını artırmıştır. Suriye ordusu ile savaşan muhalif güçler, aynı zamanda kendi aralarında da çatı mayı sürdürmektedir. Esad rejiminin sona ermesi halinde, bu

çatı malar daha da iddetlenecek ve sava an grupların silahları tamamen birbirlerine dönecektir. Hükümet ve muhalifler arasında gerçekle ecek uzla ı senaryosunu konu abilmek için muhaliflerin tanımını net biçimde yapmak gerekmektedir. Tek bir tanımda bulu amayan muhalif ideolojilerin, gelece in Suriye'sini federatif ve istikrarsız bir yapıya sürükleyece i öngörülmektedir.

Yeni olu umların Türkiye ile olan ekonomik ve siyasi entegrasyonu ülkelerin sınır a an sulara dair politikalarını da do rudan etkileyecektir. Ayrıca gelecekte neoliberal iktisat politikalarının su üzerindeki etkisinin, etik kaygıların önüne geçerek suyun ticari de erini artırması beklenmektedir. Türkiye'nin Irak ile olan iyi ili kileri sürse dahi, Fırat üzerinden Irak'a bırakaca ı su miktarı, Suriye'nin kullanımlarına da ba lı oldu u için su denkleminde Suriye'yi göz önünde bulundurmayan bir gelecek senaryosu söz konusu de ildir. Denklemin i birli i ile çözümlenmesinin önünde ise a ılması güç engeller mevcuttur. Öncelikle, Türkiye açısından i birli i demek, gelecekte Fırat-Dicle sularından Suriye ve Irak'a ula an akı ların imdikinden daha az gerçekle ecektir. Buna ra men Türkiye'nin kendi enerji ve tarım üretimi kapasitesini dü ürmeğe pahasına, kıyıda ülkelerin ihtiyacına cevap vermesi anlamına gelmektedir. Türkiye'nin toplam yenilenebilir su kaynaklarının %30'unu, hidroelektrik enerji potansiyelinin %40'ını, verimli sulanabilir arazilerinin ise %20'sini barındıran bölgedeki çıkarlarından barı çıl diplomatik görü melerle vazgeçebilece ini dü ünmeğe reel politika yakla ımına aykırıdır. Örne in 2014 yılında ya anan kuraklıkla birlikte Fırat ve Dicle akı larının azalması sonucu, Türkiye'nin baraj kapaklarını kapatarak Suriye'nin suyunu kesti i ve 7 milyon Suriyeli'yi susuzlukla kar ı kar ıya bıraktı ı dair haberler basında yer almı tır (Yorumcahaber, 2014a). Bu ve benzeri iddialara cevaben Türkiye tarafından, azalmanın kuraklıktan mı, yoksa kapakların kapatılmasından mı kaynaklandı ına dair yapılan resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu etmenler do rultusunda benzer olaylar yakın gelecekte giderek sıkla acaktır. Görü meler yapılsa dahi, Türkiye'nin müzakere yoluyla alabilece i hiçbir taviz suyun eksikli ini giderecek nitelikte olmayacaktır. Sadece Türkiye ile Suriye ve Irak'ın uzla ı sa laması da çözüm için yeterli de ildir. Türkiye'den mansaba ula an suyun miktarı azaldıkça, Suriye ve Irak'ın gereksinimi azalmayaca ı için, bu ülkelerin a a ı kıyıda ı olan ülkeler de

soruna do rudan dahil olacaktır. Bölgedeki devletlerden her biri yenilenebilir su kaynaklarında dı a ba ımlıdır. Böylesi kapsayıcı bir i birli i ve çözüm projesinin ortaya konulması ise mümkün görünmemektedir.

6.2. Sonuç

Hayatın kayna ı olan ve geçmi ten bugüne medeniyetlerin olu umuna yön veren “su”, yenilebilir bir kaynak olmakla birlikte, dünyadaki toplam suyun sadece %0,7’si kullanılabilir tatlı su niteli indedir. Dünya nüfusu ve su kaynaklarının dengesiz da ılımı gibi unsurlara son yüzyılda insan kaynaklı etmenlerin eklenmesi ile artan küresel su sorununu siyaset sahnesine ta ımı tır. Sanılanın aksine, ki i ba ına dü en yıllık 1490m³’lük su miktarıyla, Türkiye su stresi içerisindeki ülkeler arasında yer almaktadır. Ülke nüfusunun hızla artması ve bölgesel göç sorunu Türkiye’nin su sorunu üzerindeki en büyük baskı unsurlarından birisidir. Nüfusun yo un olarak ya adı ı bölgelerdeki havzalarda, su tüketiminin kullanılabilir su potansiyellerini imdiden a mı olması, bunu do rulamaktadır. Hidrolojik açıdan 26 havzaya bölünmü olan Türkiye’de, 2030 yılına gelindi inde toplamda 15 nehir havzasında su tüketiminin yenilenebilir su potansiyelini a aca ı, üçünde ise a ma limitine ula aca ı öngörülmektedir. Fırat-Dicle havzası tek ba ına Türkiye’nin toplam yıllık yenilenebilir su potansiyelinin %30’unu olu turmaktadır. Ayrıca bu bölgede gerçekleştirilen GAP projesi, Türkiye’nin üretti i toplam hidroelektrik enerjisinin %40’ına kar ılık gelmektedir.

Katlanarak büyüyen küresel su soruna paralel bir ivmeyle, tüketilen suyun miktarı da, son elli yıl gibi kısa bir süre içerisinde üç kattan daha fazla artı göstermi tir. Ülkeler di er konularda ya adıkları kaynak sıkıntılarında kendi içlerinde çözüm getirebilseler de, “su” siyasi sınırları tanımayan do al bir kaynaktır. Suyun bu do al niteli i arzın talebi kar ılayamadı ı birden fazla devlet tarafından kullanılan havzalarda anla mazlıkların ortaya çıkmasına neden olmu tur. Günümüzde, dünyadaki sınır a an su havzalarının sayısı yeni kurulan devletlerle birlikte, 260’ın üzerine yükselmi tir. Fırat-Dicle Havzası da bunlardan biri olup, güncel ara tırma

çalı malarında ve gelece e dönük projeksiyonlarda Nil ve ndus havzaları ile birlikte suyun çatı maya neden olabilece i en riskli bölgeler arasında gösterilmektedir.

“Sınırları a an” su sorununun Babil Kralı Hammurabi’den sonra modern uluslararası hukukun gündemine girmesi, 20’inci yüzyıl ile birlikte olmu tur. Fakat uluslararası hukukun konuya ili kin egemen doktrinlerden yola çıkarak ortaya koydu u en kapsamlı çalı ma olan Birle mi Milletler’in 1997 tarihli Uluslararası Suyollarına li kin Sözle me’si, bölgelere özgü çözümler üretmekten uzaktır. Sadece suların önemli zararlara sebebiyet vermeden hakça, optimum ve akılcı kullanılması yönünde genel bir çerçeve çizmektedir. Sözle menin kapsamını artırmaya yönelik çalı malar sürse de, sorunların ya andı ı her bölgenin kendine has fiziki, siyasi, etnik, dini vb. de i kenlere sahip olması, gelecekte de genel-geçer kanunların olu turulmasının önüne geçecektir.

Türkiye’de Fırat-Dicle havzasının bir sorun olarak ortaya çıkı ı 1950’li yıllardan itibaren Türkiye ve Suriye’nin Fırat Nehri sularından faydalanmak üzere projeler hazırlamalarıyla birlikte geli mi tir. Bunu izleyen süreçte Türkiye’nin Güneydo u Anadolu Projesi’ni devreye koymas ı, Fırat ve Dicle’nin kendilerine ula an akı larında yarı yarıya dü me ya anaca ı endi esini duyan güney kom uları Suriye ve Irak’ın tavrını sertle tirmi tir. Bölgedeki ilk krizin Türkiye’nin Keban ve Suriye’nin Tabka barajlarını aynı anda doldurmaya ba ladıkları 1970’lerde Irak ve Suriye arasında ya andı ı görülmektedir. ki ülkeyi sava ın e i ine getiren sorun, ancak Suriye’nin belli miktardaki suyu Irak’a bırakmayı taahhüt etmesiyle a ılabilm i tir.

Daha sonra ise benzer krizler 1990’lı yıllarda Atatürk ve Birecik barajlarının dolumu esnasında Türkiye ile Suriye ve Irak arasında ya anmı tır. Üç ülke arasında yürütülen Ortak Teknik Komite toplantılarında Suriye ve Irak’ın mü terek menfaatleri do rultusunda Türkiye’ye kar ı birlik içerisinde hareket ettikleri görülmektedir.

1990’lı yıllarda ya anan bu krizler, aynı dönemde tüm dünyada yükseli e geçen ve gerek medya gerekse de akademik çalı malarda sıkça yer bulan “su sava ları” söylemlerinde, gelece e yönelik sava tezlerinin adeta birer ispatı olarak

gösterilmiştir. Bu söylemlerin birer yansıması olarak ortaya çıkan karıt tezlerde ise “su savaşları”nın hegemonik bir söylemden ibaret olduğu ve bölgede talebi karşılayabilecek yeterlilikte su potansiyelinin bulunduğu savunulmuştur. Bu senaryoların, petrolden sonra gelecekte bölgenin en stratejik deri haline gelecek olan su kaynaklarını yönetebilmek için siyasi maksatlı olarak üretildiği ifade edilmiştir.

Diğer yandan suyun giderek ticari bir meta haline dönüşmesi, günümüzde yıllık 800 milyar dolara ulaşmış olan su piyasasına bakıldığında kaçınılmaz görünmektedir. Bunun önündeki tek engel ise etik kaygılar olacaktır. Türkiye’nin suyun ticaretine yönelik geçmişi teki Barış Suyu ve Manavgat projesi denemeleri ile ilgili, Arap ülkelerinden alınan tepkiler mevcuttur. Bu tepkiler tıpkı günümüzde birçok ülkenin Rus doğal gazına bağımlı olması gibi, gelecekte de suyun benzer biçimde siyasi bir baskı aracı olarak kullanılabilmesi ifade etmektedir. Türkiye açısından, geçmişte siyasi meselelerle birlikte terör sorunuyla iç içe geçmiş Fırat-Dicle su sorununda, “su”yun aradan sıyrılarak, sorunun baş aktörü haline gelmesi kaçınılmazdır.

Kesin senaryolar üretmenin önündeki en büyük engellerden biri, bölgedeki siyasi belirsizliktir. Bölünmüş Irak, Suriye’nin içinde bulunduğu durum ve Cenevre süreci, artan krizde muhatapların tavrını bulanıklaştırmaktadır. Bununla birlikte AB’nin Fırat-Dicle sorununda güney komşularla uzlaşmasını Türkiye’ye bir önkoşul olarak dayatması ve uluslararası kurum kuruluşlerin neoliberal iktisat politikalarını su sektörüne yayma ısrarı, yeni siyasi yapılanmalarda su meselesinin de ele alınacağını göstermektedir.

Önümüzdeki kırk yıla dair veriler, gelecekteki su potansiyelinin en iyi ihtimalle dahi bölgenin günümüzdeki talebini karşılamayacağını göstermektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, diplomatik bir paylaşımla çözülemeyen sorunun, herkesin karlı çıkamayacağı bir çatışmaya dönüşebileceği öngörülmektedir. Buradaki çatışma olasılığı konvansiyonel bir savaş anlamına gelmemektedir. Günümüzde Ortadoğu rafyasının içinde bulunduğu duruma bakıldığında, gayri nizami harp ekinde gelişen çatışmaların bölgedeki ülkelerin

birço unun siyasi dengesini alt üst etti i görölmektedir. Bu ba lamda Irak ve Suriye'de, Türkiye'ye su konusunda baskı uygulayabilecek güçte bir siyasi iradenin zayıflı ı, sorunun çatı maya dönü mesine engel de ildir. Geçmi te sorunun kıyıda ölkeler arasında yarattı ı gerilimler bunu do rular niteliktedir. Üstelik nüfus ve akı de i iklikleri ileride ya anacak gerilimlerin iddetini de artırabilecektir.

KAYNAKLAR

- Aka, B. (2014a). Suriyeli Muhalifler Yüzünden Çanlar Türkiye için Çalabilir, <http://www.gazeteport.com.tr/yazar/32/burc-aka/3442/suriyeli-muhalifleryuzunden-canlar-turkiye-icin-calabilir>, (Erişim: 19.06.2014).
- Akba , Z. ve Mutlu, Ç. (2012). Uluslararası Politikada Irak ve Suriye'nin Sınır Alan Su Sorununa Yaklaşımı ve Türkiye: Beklentiler ve Gerçekler. *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 13(1), 213-240
- Akgün, B. (Der.) (2012). Suriye Krizinde Bölgesel ve Küresel Aktörler (Perspektifler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri), *Stratejik Düşünce Enstitüsü Analiz*, Haziran
- Akolu, A. (2011). Gezegenimizdeki su nereden geldi? Suyun kozmik kaynağı. *Bilim ve Teknik*, 44(522), 22-27
- Altın, V. (2007). İklim Dinamikleri. *Bilim ve Teknik*, Ek: Yeni Ufuklara İklim Dinamikleri. 2-15
- Amber, B., ve Matlock, M. D. (2011). A Review of Water Scarcity Indices and Methodologies (Issue Brief No), Arkansas : The Sustainability Consortium
- Arapkırılıo lu, K. (2006). Tuna, Dicle ve Fırat Akarsularının Kullanımında Ulusal Çıkarlar ve Çevre Etkisi. *TMMOB Su Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı* içinde, Cilt 1, (227-240). Ankara : Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) nin Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
- Atılğan, A. (2009). *Su Raporu*. Ankara: Hizmet Sendikası Yayınları
- Aydın M. ve Aras, D. (2004). Ortadoğu'da Ekonomik İhtiyaçların Siyasi Çerçevesi; Türkiye'nin İran, Irak ve Suriye ile Bağlantıları, *Uluslararası İlişkiler* 1(2), 103-128
- Aydın, M., Özcan, N. A., ve Kaptano lu, N. (2007). Riskler ve Fırsatlar Kavramında Irak'ın Geleceği ve Türkiye. Ankara: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV),
- Aydo du, M.H. ve Yenigün, K. (2006). Sınır Alan Sularda Su Politikalarının Değerlendirilmesi ve Türkiye'de Durum; GAP Bölgesel Örnekleme. *GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı* içinde, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 1150-1160
- Ayhan, V. (2009). Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yeni Bir Dönem: Yüksek Düzeyli Stratejik Birlik Konseyi. *Ortadoğu Analiz*, 1(11), 26-34

- Bilen, Ö. (2009). *Ortado u'da Su Sorunu ve Türkiye*. Ankara: Türkiye Ekonomi ve Sosyal Ara tırmalar Vakfı (TESAV)
- Bilgiç, E. (2006). *Su Sorunu: Fırat, Dicle ve Asi Nehri Örnekleri*. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
- Dalyan, E. (1997). Birle mi Milletler Uluslararası Su Yollarının Ula ım Dı ı Kullanım Hukukuna li kin Sözle me (United Nations Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses), (Çev. Dalyan, D.Ö.). *stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, 4, 363-377
- Bocuto lu, E. (2012). ktisat Teorisinde Eme in Öyküsü: De erin Kayna ı Olan Emekten Marjinal Faydanın Türevi Olan Eme e Yolculuk. *HAK-Toplum Bilimleri Dergisi*, 1, 28-51
- Bozkurt, D., ve Sen, O. L. (2013). Climate change impacts in the Euphrates–Tigris Basin based on different model and scenario simulations. *Journal of Hydrology*, 480, 149- 161.
- Bruhl, L. L. (2006). *İkel nsanda Ruh Anlayı ı*, (O. Adanır, Çev.). Ankara: Do u Batı Yayınları. (Orijinal Baskı 1927)
- Can, H.H. (2003). Bir Sorun: Türkiye'nin Sınıra an Suları. *Ça da Yerel Yönetimler*. 12(2), 62-74.
- Canda , D. (2005). Su. *Bilim ve Teknik, Ek : Yeni Ufuklara Su*. 2-3
- Çemrek, M. (2012). Türk Dı ı Politikasında Suriye Dönü üümü: Güvenli e Geri Dönü . B. Akgün (Der.), *Suriye Krizi'nde Bölgesel ve Küresel Aktörler* içinde, Ankara Stratejik Dü ünce Enstitüsü (SDE), 59-65
- Demir, . (2011). Dünden Bugüne Türkiye'nin Suriye Ve Ortado u Politikası. *Turkish Studies*, 6(3). 691-713
- DPT (2007). *Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013: Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi* (Yayın No: DPT: 2718 – Ö K : 671). Ankara
- DS (2012). *DS Genel Müdürlü ü 2012 Faaliyet Raporu*. Ankara
- Duncan, L. (2005). Hydrologic cycle. Der. K.L.Lerner ve B.W.Lerner, *UXL Encyclopedia of Water sience* içinde, 12-17. Farmington : Thomson Gale
- Duran, H. (2011). Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye li kileri. *Middle East Yearbook/Ortado u Yıllı ı*.

- Durdular, E. (1995). *Türkiye ile İran-İrak ve Suriye Arasında Su ile İlgili Müzalanılan Uluslararası Anlaşmalar*. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dökümantasyon Müdürlüğü (Basılmamış doküman), Ankara
- Dursun, A. (2006). *Sınır An Sular Fırat ve Dicle Nehirlerinin, Türkiye, Suriye ve Irak Üzerine Etkileri*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
- Dündar, M. (2007). *Su Kaynaklarının Uluslararası Sorun Oluşturması*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon
- Ediger, V. (2013). *Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji*. İstanbul, Enerji ve İklim Değişikliği Vakfı
- Erdoğan, F. (2004). *Uluslararası Hukuk ve Hakemlik*. Yayımlanmamış Doktora Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
- Erkmen, S. (2009). Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Irak Ziyareti Hakkında Türkiye-İrak İlişkileri. *Ortadoğu Analiz*, 1(4), 5-13
- Gaytancıoğlu, K. ve Göç, S. (2009) Türkiye-Suriye İlişkilerinde Terör Sorunu. *Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(1), 59-73
- Gleick, P.H. (2005), Freshwater and Foreign Policy: New Challenges . *Great Deceptions*. 95- 104
- Gleick, P. H. (2008). *Water Conflict Chronology*. Oakland: Pacific Institute
- Hatemi, H., Gleick, P.H. ve Yolles, P. (1994). Water, war ve peace in the Middle East. *Environment*, 36 (3), 6-42
- Hawking, S. (2013). *Ceviz Kabuğundaki Evren*, (Çev. Kemal Çömlekçi). İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım, (Orijinal baskı 2001)
- Hoyle, B. (2005). Strategies for Sustainable Water Development. Der. K.L. Lerner ve B.W. Lerner, *UXL Encyclopedia of Water Science* içinde, 493-497. Farmington: Thomson Gale
- Hürmüzlü, H. (2010). Irak’ta Nüfus Sayımı ve Kerkük Şehri’ne Etkileri. *Ortadoğu Analiz*, 2(21), 46-53
- Hyder, J.P., (2005). International Water Laws and Enforcement. Der. K. L. Lerner ve B. W. Lerner , *UXL Encyclopedia of Water Science* içinde, 488-493. Farmington: Thomson Gale

- IEA, (2012). *World Energy Outlook 2012* (Türkçe). International Energy Agency, Londra
- Ihan, A. (2011). *Yeni Bir Su Politikasına Do ru*. İstanbul: Sosyal De i im Derne i
- mer, S. (2011). Ortado u'daki Son Geli melerde Su Politikalarının Etkisi Dikkatten Kaçırılmamalı. ORSAM Su Ara tırmaları Programı, Rapor No : 17, Ankara, 34-43
- nan, Y. (1994). Sınır A an Suların Hukuksal Boyutları. Ankara Üniversitesi *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 49(1-2), 243-253.
- Jongerden, J. (2010). Türkiye'de Barajlar ve Siyaset: Suyu stismar Etmek, Çatı mayı Tırmandırmak. *Toplum ve Kuram*, 3, 185-193
- Kanber, R., Çullu, M.A., Kendirli, B. ve Ark., (2005). Sulama, drenaj ve tuzluluk. Türkiye Ziraat Mühendisli i VI. Teknik Kongresi, 3-7.
- Karakılçık, Y. (2008). Bölgesel Su Anlamazlıklarının Küresel Çatı maya Dönü me Riski: Fırat ve Dicle Örne i. *Uluslararası Hukuk ve Politika*, 4-16, 19-56
- Kasalak, K. (2007). Irak'ta Manda Yönetiminin Kurulması ve Atatürk Dönemi Türkiye-İrak İlişkileri. *Askeri Tarih Ara tırmaları Dergisi*, 9, 187-201
- Kesik, Ü. (2009). *Ortado u'da Su Sorunu ve Türkiye'nin Sınıra an Suları*. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BOLU
- Kılıç, S. (2013). Uluslararası Suyollarının Ulaşım-Dışı Kullanımına İlişkin Birle mi Milletler Sözleşmesi ve 2012 De erlendirmesi. *Ortado u Analiz*, 5 (49), 114-121
- Kılıç, S. (2013b). Mavi Nil Nehri Suları Üzerinde Uyu mazlık. *Ortado u Analiz*, 5(56), 30-38.
- Kılıç, S. (2013c). "İrak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Ba dat Hükümeti Arasında Su Yönetimine İlişkin Anayasal Sorunlar", *ORSAM. (2013, Kasım), Ortado u'da Kürtler ve Bölgenin Gelece ine Etkisi, (ORSAM Tutanakları No: 34)*. İzmir, 43-49
- Kıbaro lu, A. (2012). Fırat-Dicle Havzası Sınıra an Su Politikalarının Evrimi: birli i için Fırsatlar ve Tehditler. *Ortado u Analiz*, 4(43), 70-83
- Kıbaro lu, A. (2013). Türk Dışı Politikası ve Su. *Ortado u Analiz*, 5(53), 50-59.

- Kiriçi, K. ve Karaca, S. (2014a) Türkiye’de Suriyeli Mülteciler: Uzun Döneme Hazırlanmak, usak.org, http://www.usak.org.tr/analiz_det.php?id=17vecat=365366672#, (Erişim: 19.05.2014)
- Kodaman, T. (2007). *Fırat–Dicle Meselesi ve Türkiye –Suriye İlişkilerine Etkisi*. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
- Kurnaz, L. (2013). “IPCC Raporu Ne Anlama Geliyor?”, *klim Değişiminde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu*, İstanbul: Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), s.24-26
- KHP ve IBK, (2002, Mayıs). Türkiye’de Baraj Yapımının Alt-Havza Etkileri, (Çev. Emin Soğanlı). Kürtürnsan Hakları Projesi ve Ilısu Barajı Kampanyası, <http://www.khrp.org/documents/turkish/baraj.doc>, (Erişim: 21.03.2014)
- Ludwig, Art, (2005). *Water Storage*. Santa Barbara: Oasis Design
- Maden, T. E. (1993). Türk Dış Politikasında Suriye Örneği ile Sınır Anı Sular. Çankırı Karatekin Üniversitesi *Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi*, 1(1), 89-98
- Maden, T. E. (2011). Türkiye-Suriye İlişkilerinde Suyun Rolü. *Ortadoğu Analiz Dergisi*, 3(35), 33-40
- Maxwell, S. ve Yates, S. (2011). *The Future of Water : A Startling Look Ahead*. Denver: American Water Works Association
- Mays, L. W. (Der.) (2010). *Ancient Water Technologies*. Tempe: Springer
- Miranda, A. D. (2007). *Water Architecture In The Lands of Syria: The Water–Wheels*. Roma: L’Erma di Bretschneider.
- Morris, I. (2012). *Dünyaya Neden Batı Hükmediyor (İmtilik)*, (G. Ç. Güven, Çev.). İstanbul : Alfa Basım Yayın Dağıtım, (Orijinal baskı 2010)
- OECD (2012). The OECD Environmental Outlook to 2050, (Summary in Turkish), Organisation for Economic Cooperation and Development
- Oran, B. (2013). Uluslararası Ortam ve Dinamikler, Baskın Oran (Der.), *Türk Dış Politikası , Kurtulu Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar*, Cilt III (2001- 2012), İstanbul, İletişim Yayınları, s. 14-52
- Oran, B. (2013). “İç Ortam ve Dinamikler, Siyaset”, Baskın Oran (Der.), *Türk Dış Politikası , Kurtulu Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar*, Cilt III (2001- 2012), İstanbul, İletişim Yayınları, s. 70-130

- SYGM (2013). Orman Su Bakanlığı 1 *Su Yönetimi Genel Müdürlü ü Bülteni*, Temmuz, cilt 2(1), 1-35
- ORSAM Su Ara tırmaları Programı (2011a, Nisan). Nil Nehri Havzasının Hidropolitik Tarihi ve Son Geli meler (Rapor No: 3). Ankara: ORSAM
- ORSAM Su Ara tırmaları Programı. (2011b, Mayıs). Türkiye-Suriye li kileri: Sınıra an Sularda Örnek birli i Olarak Dostluk Barajı (Rapor No: 5). Ankara: ORSAM
- ORSAM Su Ara tırmaları Programı. (2012, Mayıs). Irak'ta Su Kaynakları Yönetimi (Rapor No: 15). Ankara: ORSAM
- ORSAM Su Ara tırmaları Programı. (2013, Ocak). ORSAM Su Söyle ileri 2011 (Rapor No: 17). Ankara: ORSAM
- Öngür, T. (2009). "Su Sava ları" Kimin Sava ı? Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli i (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, 2008/4, 70-74
- Öz, D.E. (2006). "Sınıra an Su" Kavramı ve Bazı Örnekler I 1 ında Fırat ve Fırat ve Dicle için Bir Paylaşım Planı. *TMMOB Su Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı* içinde, Cilt 2, 538-549. Ankara: *TMMOB n aat Mühendisleri Odası Ankara ubesi*
- Özdemir, M. A. (2004). iklim De i meleri ve Uygarlık Üzerine Yansımalarına li kin Bazı Örnekler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 173-192
- Özdemir, Y., Özi , Ü., Baran, T. ve ark. (2002). Fırat-Dicle havzasının Türkiye, Suriye, Irak, ran'daki su potansiyeli. *Türkiye Mühendislik Haberleri*, 47, 420-421.
- Özi , Ü., Türkman, F., Baran, T. ve ark. (2002). Güneydo u Anadolu Projesi ve Su Siyaseti. *Türkiye Mühendislik Haberleri*, 420-421-422, 35-45
- Özkösedâ , Ö. (2006). *Bir Politika Aracı Olarak Su Sorunu ve Bunun Türkiye'nin Güney Kom uları ve srail ile Olan li kilerine Etkisi*. Yayımlanmamı yüksek lisans tezi, Uluda Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BURSA
- Pamukçu, K. (2000). *Su Politikası*. Ankara : Ba lam Yayıncılık
- Postel, S. (1996). "Sürdürülebilir Bir Su Stratejisi Yaratmak". Brown, L. ve Abramowitz, J. (Der.), *Dünyanın Durumu* içinde, 40-59. Ankara: TÜB TAK – TEMA Vakfı Yayınları
- Rosegrant, M. V. (1997). *Water Resources in the Twenty-First Century: Challenges and Implications for Action*, Food Agriculture, and the Enviroment

Discussion Paper 20. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.

- Rü tü, I. ve Salem, K. (2004). Türkiye'nin Sınır an Akarsu Anla malarına Co rafi Açıdan Bir Bakı . *Marmara Co rafya Dergisi*, 10, 53-72
- Salzman, J. (2012). *Drinking Water*. New York: Overlook Duckworth
- Semin, A. (2011). Türkiye'nin Irak Politikası I ı nda Kuzey Irak Açılımı. *Bilge Strateji*, 3(5), 179-205.
- Sensoy, S., Demircan, M., Ulupınar, Y. ve ark. (2008a). Climate of Turkey. *Climate of Turkey 2007*, Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü, <http://www.dmi.gov.tr/index.aspx>, (Eri im: 23.05.2014)
- Shiklomanov, I. A. (1998). *World Water Resources A New Appraisal and Assesment fort the 21st Century*. St.Petersburg: State Hydrological Institute
- Shiklomanov, I. A. ve Roda, J.C. (2003). *World Water Resources at the beginning of the Twenty-First Century*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Singh, A, Gleick, P.H. ve Shi, H. (2001). *Threats To The World's Freshwater Resources*. Oakland: Pacific Institue.
- ahin, M. (2010). Türkiye'nin Orta Do u Politikası: Süreklilik ve De i im. *Akademik ORTADO U*, 4(2), 9-16
- ahin, Y. (2013). Çatı ma Kuramları ve Kimlik Temelli Çatı malar: Teorik Bir Giri . *Barı Ara tırmaları Ve Çatı ma Çözümleri Dergisi*, 1(1). 132-155
- enel, A. (1982). *İkel Topluluktan Uygur Topluma Geçi A amasında Ekonomik Toplumsal Dü ünsel Yapıların Etkile imi*. Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
- TBMM (2011). *Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap cumhuriyeti Arasında Terör ve Terör Örgütlerine Kar ı Ortak birli i Anla masının Onaylanmasına Uygun Bulundu una Dair Kanun Tasarısı ve Dı i leri Komisyonu Raporu*, Rapor No: 1/1009, Ankara
- T.C. Dı leri Bakanlı ı Enerji, Su ve Çevre leri Genel Müdür Yardımcılı ı (ESGY) (2007). *Su Kaynakları Haber Bülteni*, Eylül-Ekim 2007 (SAYI: ESGY-II-3). Ankara
- Tiryaki, M. (2008). *Sınır an Sular Fırat ve Dicle Nehirlerinin Durumu*. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

- Toklu, V., (1999). *Su Sorunu Uluslararası Hukuk ve Türkiye*. Ankara : Turhan Kitabevi.
- Tomambay, M. (1996). The Chess Games On The Waters Of Euphrates And The Tigris. *Ekonomik Yaklaşım*, 7(20), 95-98.
- Topsoy, F. (2012). 1982 Birle mi Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Kapsamında “Barışçıl Amaçlar” Teriminin Anlamı. *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 61 (1), 383-414.
- Trenberth, K. E. ve ark. (2007). Estimates of the global water budget and its annual cycle using observational and model data. *Journal of Hydrometeorology*, 8(4). 758-769
- Türke , M. (2013). IPCC iklim Değişikliği 2013: Fiziksel Bilim Temeli Politikacılar için Özet Raporundaki Yeni Bulgu ve Sonuçların Bilimsel Bir Değerlendirmesi, *iklim Değişikliğinde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu* içinde, İstanbul, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (PM), 8-18
- TÜB TAK (2011). *Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 23. Toplantısı 2010/101 gündem maddesinin EK-2'sidir.*, Aralık, Ankara: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
- TÜİK (2013b). Rakamlar Ne Diyor? 2013 What the Figures Say. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası
- TÜSAD (2008). *Türkiye’de Su Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler*, TÜSAD Yayın No:T/2008-09/469, Eylül. İstanbul: Türkiye Sanayicileri ve Adamları Derneği
- Uurlu, F. (2005). Adana Mutabakatı’na Giden Süreç ve Sonrasında Türkiye-Suriye İlişkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
- USAD (2007). *Su Raporu: Ulusal Su Politikası ihtiyacımız* (Der. Yıldız, Dursun), Haziran. Ankara: USAD
- USAD (2008). *GAP Raporu: GAP’ta Ne Oldu! Bölgede Ekonomik, Stratejik ve Siyasal Gelişmeler* (Der. Yıldız, Dursun), Mart. Ankara: USAD
- USAD (2011). *Türkiye’de Su Yönetimi Nasıl Olmalı?* (Der. Yıldız, Dursun), Mart. İstanbul : USAD
- UNEP, (2012). *Global Environment Outlook 5: Environment for the future we want*. Valetta:UNEP

- UNESCO World Water Assessment Programme, (2012). Managing Water under Uncertainty and Risk (Vol. 1), *The United Nations World Water Development Report: 4*. Washington, D.C.: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP, (2002.) State of Environment and Policy Retrospective: 1972:2002, United Nations Environment Programme *Global Environment Outlook* içinde, 150-179. London: Earthscan Publications.
- WBCSD, (2005). *Water Facts and trends*, World Business Council for Sustainable Development, <http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=137>, (Erişim: 19.04.2014)
- WBCSD, (2009). *Water Facts and Trends*, World Business Council for Sustainable Development, <http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=137>, (Erişim: 19.04.2014)
- WEF, (2011). *Water Security: The Water-Food-Energy-Climate Nexus*, the World Economic Forum water initiative, Dr. Waughray Dominic, World Economic Forum Washington D.C. : Island Press.
- WMO, (2011). *Weather Extremes In A Changing Climate: Hindsight on Foresight*, (WMO-No. 1075). World Meteorological Organization
- WRI, (2011). *World Resources 2010–2011: Decision Making in a Changing Climate-Adaptation Challenges and Choices*, World Resources Institute. Washington, DC: WRI.
- Yakı , Y. (1995). Sınır an Sular Rejimi. *Dış Politika Dergisi*, 6 (1), <http://www.yasaryakis.com.tr/TR/belge/1-413/bsiniraslan-sularin-hukuki-rejimib-idis-politika-dergisi-.html>, (Erişim: 23.05.2014)
- Ye ilbursa, B. K. (2009). Geçmişten Günümüze Irak Meselesi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 29, 1315-1343.
- Ye ilyurt, N. (2013). “Orta Doğuyla ilişkiler”, Dr. Baskın Oran, *Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar*, Cilt III (2001-2012), İstanbul, İletişim Yayınları, s. 401-458
- Yıldız, D. (2010). *Su'dan Savaşlar*. İstanbul: Truva Yayınları
- Yıldız, D. (2013). Türkiye Komşularına Su Yönetimi Teknikleri ve Planlaması Konularında Yol Göstermeli. *ORSAM Su Araştırmaları Programı Rapor No: 17*, Ankara, 9-19
- Yıldız, D. (2014). *Su Güvenliği 2050*. İstanbul: Truva Yayınları

- Yıldız, D. ve Özbay, Ö. (2008). *Su ve Toprak*. stanbul : Dünya Yayıncılık
- Yıldız, D. ve Özbay, Ö. (2011). *u Fırat'ın Suyu*. stanbul: Truva Yayınları
- Yıldız, N. (2014a). *Suyun Statüsü ve Ekonomi Politi i*, <http://www.hidropolitikakademi.org/tr/suyun-statusu-ve-ekonomipolitigi.html>, (Eri im: 20.05.2014).

INTERNET

- BBC (2014a). *Irak Kürt petrolü için Türkiye'yi ikayet etti*, http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2014/05/140523_irak_turkiye.shtml, (Eri im, 14.06.2014).
- Citypopulation (2014a). *Suriye nüfus artı ı: 1985-2010*, <http://www.citypopulation.de/Syria.html>, (Eri im: 14.06.2014).
- Deutsche Welle (2014a). *Türkiye'ye mülteci akını*, <http://www.dw.de/t%C3%BCrkiyeye-m%C3%BClteci-ak%C4%B1n%C4%B1/a17583678>, (Eri im,19.06.2014).
- Milliyet (1985a). “Anti-terör duvarı” kuruluyor. (1985, Mart 4). *Milliyet* , s.7, <http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/>, (Eri im: 22.04.2014).
- Milliyet (2012, A ustos 9). *mparatorlukları Kuraklık Çökertti*, <http://www.milliyet.com.tr/imparatorluklarikuraklikcokertti/gundem/gundemdetay/09.08.2012/1578293/default.htm>, (Eri im: 12.03.2014).
- Nationsonline (2014a). *2011-2012 nüfus bilgileri* http://www.nationsonline.org/oneworld/world_population.htm, (Eri im: 06.04.2014).
- Populationinstitute (2010a). *Population and Water*, http://www.populationinstitute.org/external/files/Fact_Sheets/Water_and_population.pdf (Eri im: 15.03.2014)
- T.C. Dı i leri Bakanlı ı (2014a), *Türkiye-Irak Siyasi li kileri*, <http://www.mfa.gov.tr/turkiye-irak-siyasi-iliskileri.tr.mfa>, (Eri im: 07.05.2014).
- T.C. Dı i leri Bakanlı ı (2014b), *Türkiye'nin sınır a an sular politikasının ana hatları*, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-sinir-asan-sular-politikasinin-ana-hatlari-.tr.mfa, (Eri im: 07.05.2014)
- T.C. Dı i leri Bakanlı ı (2014c), *Türkiye-Suriye Siyasi li kileri* <http://www.mfa.gov.tr/turkiye-suriye-siyasi-iliskileri-.tr.mfa>, (Eri im: 19.05.2014).

- Toprak-Su-Enerji (2014a). *Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki barajlar* <http://topraksuenerji.org/?p=330> (Erişim: 12.04.2014).
- TÜİK (2013a). *Nüfus Projeksiyonları 2013-2075*. <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844>, (Erişim: 12.04.2014).
- TÜİK (2014a). *Malat Sanayi Su Göstergeleri 2000-2012*, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1019, (Erişim: 26.04.2014).
- TÜİK (2014b). *1970 Genel Nüfus Sayımı Veri Tabanı*, http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?nufus80db2=&ENVID=nufus80db2Env&report=nfs80_il_koy_sehir_cinsiyet.RDF&p_kod=1&p_kod=1&p_yil=1970&desformat=html, (Erişim:14.06.2014).
- TÜİK (2014c). En çok ihracat yapılan 20 ülke, <http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist>, (Erişim: 14.06.2014)
- UNEP (2002a). *Global Water Resources*, http://www.vossfoundation.org/assets/UNEP_Global_Water_Resources.pdf, (Erişim: 15.03.2014).
- UNESCO (2014a). *Alan ve Yaşı Bilgileri*, http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/shiklomanov/part2/_Readme.html, (Erişim: 06.04.2014).
- Wikipedia (2014a). Irak, <http://tr.wikipedia.org/wiki/Irak>, (Erişim: 14.06.2014).
- Yorumcahaber (2014a). *AKP, Suriye'nin Suyunu Kesti*, http://yorumcahaber.com/haber_detay.asp?haberID=12907, (Erişim: 14.06.2014).

ÖZGEÇM

Do um Yeri ve Yılı : Edirne 1986

Ö renim Gördü ü Kurumlar : Ba lama Yılı Bitirme Yılı Kurum Adı

Lise : 2000 2003 Astsb.Hzlm.Ok.
(Balıkesir)

Ön Lisans : 2003 2005 Motor Bölümü
(Astsb. MYO)

Lisans : 2008 2011 letme
(Anadolu Üniversitesi)

Yüksek Lisans : 2012 2014 Uluslararası li kiler
(UKÜ)

Bildi i Yabancı Diller : İngilizce (Orta seviye)

Çalı tı ı Kurum : **Ba lama Tarihi/ Ayrılma Tarihi / Kurum Adı**
2005 - TSK